

DIPLOMARBEIT

im Rahmen der Diplomprüfung im Fachbereich
"Angewandte Theaterwissenschaft - Drama, Theater, Medien"
Justus-Liebig-Universität, Giessen

Thema:

DAS PHÄNOMEN DER SCHRIFT
WÄHREND DER SYNCHRONEN INTERNETKOMMUNIKATION
MITTELS DES UNIXPROGRAMMS 'TALK'

Betreuer: Prof. Heiner Goebbels
Zweitkorrektorin: Prof. Dr. Helga Finter

Zulassung der Diplomarbeit: 3.9.1999
Abgabe der Diplomarbeit: 6.12.1999

Vorgelegt von:
Christian Blomberg, Karlsruhe

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	5
2. Unix-Talk.....	7
2.1 Die technischen Voraussetzungen.....	7
2.1.1 Das Betriebssystem Unix.....	7
2.1.2 Die Verständigungsprotokolle.....	10
2.1.2.1 Die Adresszuweisung.....	11
2.1.2.2 Der ASCII-Schriftcode.....	13
2.2 Die Geschichte von Unix-Talk.....	14
2.3 Der Ablauf des Schriftgesprächs.....	15
2.4 Der Aufbau der Verbindung.....	16
2.5 Talk im Vergleich mit E-Mail und IRC.....	19
2.5.1 E-Mail.....	19
2.5.2. IRC.....	20
2.5.3 Die Zusammenfassung des Vergleichs.....	22
2.6 Die Zusammenfassung der technischen Voraussetzungen.....	24
3. Das Erscheinungsbild der Schrift.....	26
3.1 Die Voraussetzungen.....	27
3.2 Die Orthographie.....	28
3.2.1 Die Theorie des Hörverstehens.....	30
3.2.2 Die Theorie des Leseverstehens.....	31
3.2.3. Die Zusammenfassung der Orthographie.....	33
3.3 Die Interpunktion.....	35
3.4 Der Satzbau.....	39
3.5 Die Operatoren.....	41
3.6 Zusammenfassung des Erscheinungsbildes.....	46
4. Der Erscheinungsmoment der Schrift.....	48
4.1 Der Zeitaspekt einer Erscheinung.....	50
4.1.1 Plötzlichkeit als metaphysischer Ausdruck.....	51
4.1.2 Das Jetzt während der Erscheinung.....	53
4.1.3 Erscheinung als sinnhaftes Ereignis.....	55
4.1.4 Zusammenfassung der Philosophen.....	58
4.2 Vergleiche mit anderen Erscheinungsmomenten der Schrift.....	60
4.2.1 Erscheinungsmoment in der Literatur.....	60
4.2.2 Erscheinungsmoment in der Kunst.....	66
4.2.3 Erscheinungsmoment im Sprachgenerator.....	70
4.3 Zusammenfassung des untersuchten Erscheinungsmoments.....	74
5. Schlussbetrachtung.....	77
6. Anhang.....	82
6.1 Abbildung - Ideogramme.....	82
6.2 Abbildung - Schreibweisen.....	84
6.3 Akronyme & Abkürzungen.....	85
6.4 "Karawane" (Hugo Ball, 1917).....	87
6.5 Photos aus "Truisms" (Jenny Holzer).....	88
6.6 Literaturverzeichnis.....	90
6.7 Erklärung.....	93

1. Einleitung

Diese Arbeit erfaßt thematisch eine Art der Kommunikation, die angesichts der Ausdrucksstruktur der Schrift eine unübliche Form der schriftlichen Kommunikation bietet. Unix-Talk bricht mit dem Prinzip von Schrift, nämlich repräsentierendes Zeichen über raum-zeitliche Distanz zu sein. Es übermittelt den schriftlichen Ausdruck des Autors unmittelbar an den Leser. Dieser wird nach seiner Lektüre seinerseits zum Autor und reagiert schriftlich im Rahmen der technischen Möglichkeiten. Folglich liegen Rezeption und Formulierung verstärkt in räumlicher als in zeitlicher Distanz zueinander. Während die Ausdrucksmittel sich der Schrift bedienen, erfolgt die Übermittlung der Zeichen in einer zeitlichen Linearität, die an mündliche Gespräche erinnert. Dieser Ambivalenz des schriftlichen Phänomens gilt es in der Untersuchung zu folgen. Hier soll nicht die Differenz von Oralität und Literarität aufgehoben werden, sondern das Charakteristikum von Unix-Talk als Schreib- und Lesesituation herausgestellt werden. Insofern orientiert sich diese Untersuchung nicht an Medientheorien, sondern an dem Phänomen selbst.

Angesichts der räumlich abwesenden Teilnehmer sowie der reduzierten Ausdrucks- und Wahrnehmungsmöglichkeit über die Schrift stellt sich die Frage nach der Charakteristik der Kommunikationssituation. Bietet Unix-Talk die Möglichkeit zur Kommunikation? Können Autor und Leser mit der Schrift interagieren? Klärt das Phänomen der Schrift die Positionen der Beteiligten? Verändert Unix-Talk über das Phänomen der Schrift die Autorschaft und die Situation des Lesers?

Diese Fragen an das Phänomen der Schrift sollen aus zwei Perspektiven beantwortet werden: aus Sicht des formulierenden Autors und des betrachtenden Lesers. Folglich werden die Formulierungsweisen und der Erscheinungsmoment der Schrift untersucht. Nachdem im zweiten Kapitel Unix-Talk in seiner technischen Funktionsweise beschrieben wurde, wird das dritte Kapitel die Ausdrucksmittel und das Erscheinungsbild der Schrift behandeln. Hier werden Untersuchungen aus der Sprachwissenschaft die Grundlage bilden. Das vierte Kapitel behandelt den zeitlichen Erscheinungsmoment der Schrift. Da die Philosophie das "Verhältnis des Menschen in der Welt" zum Inhalt hat, sollen Begriffe aus dieser Disziplin die Zeitlichkeit des augenblicklich Erscheinenden in seiner Wirkungsweise auf den Betrachter beschreiben. Die Bereiche Literatur, Kunst und Wahrnehmungspsychologie dienen zur vergleichenden Analyse des Erscheinungsmoments, weil hier drei Beispiele aus unterschiedlicher Perspektive die Erscheinung von Schrift darstellen

oder untersuchen. Sie dienen einerseits zur Verdeutlichung der augenblicklichen Erscheinung, als auch andererseits zum Vergleich, um die Charakteristik des apparativen Erscheinens von Schrift unter Unix-Talk herauszustellen.

Abschließend sei noch vermerkt, daß die Kommunikation über Unix-Talk voraussichtlich in einigen Jahren nicht mehr üblich sein wird, weil der technische Fortschritt die Übertragungsgeschwindigkeit erhöht haben wird, so daß die Synchronizität des Gesprächs per Computer nicht mehr nur schriftlich, sondern auch audiovisuell aufrecht zu erhalten ist. Insofern versteht sich diese Arbeit als historisch, als sie die Eigenheit der synchronen, schriftlichen Kommunikation unter Unix-Talk festzuhalten versucht.

2. Unix-Talk

Um das Phänomen der Schrift unter Unix-Talk zu untersuchen, bedarf es einiger technischer Grundlagen, welche die Bedingungen klären, unter denen das Setzen und Erscheinen der Lettern stehen. Im folgenden steht das maschinelle Gefüge im Vordergrund, das den Aufbau und Ablauf des Schriftgesprächs vorstrukturiert. Nachdem die Funktionsweise beschrieben wurde, soll ein Vergleich mit anderen Internetkommunikationsprogrammen die Spezifität von Talk ermitteln hinsichtlich der technischen Bedingungen, welche die Schreibsituation und Visualität beeinflussen.

2.1 Die technischen Voraussetzungen

2.1.1 Das Betriebssystem Unix

Bevor Benutzer die Möglichkeit haben, sich per Computer zu verständigen, müssen sich die zwischengeschalteten Computer "verstehen". Denn die Kommunikation von Computern basiert neben deren Verkabelung auf ihren gemeinsamen Verständigungsprotokollen, die eine Normierung der Datenübertragung zwischen den unterschiedlichen Rechner- und Softwaresystemen gewährleisten. Der erste Schritt zur Computerverständigung wurde im Jahr 1969 getan, als *AT&T Bell Laboratories* und das *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) ein Betriebssystem entwickelten, das mehreren Benutzern gleichzeitig den Zugriff auf gemeinsame Datenbestände erlauben sollte.¹ Denn bis dato waren die Betriebssysteme *Closed Shop Batch Systeme* (frei übersetzt: "LadenSchluss-Stapel-System") gewesen, bei denen Programmierer ihre Programme mittels Lochkarten in den Großrechner eingaben, welcher ihnen dann exklusiv die einzelnen, gestapelten Aufträge nacheinander bearbeitete. Im Unix-Handbuch vom Hannoveraner Rechenzentrum wird dokumentiert:

"Bis zum Ende der 60er Jahre waren die meisten Betriebssysteme auf den reinen 'Stapelbetrieb' ausgerichtet: ein Programmierer gab in der Regel einen Stapel Lochkarten oder Lochstreifen beim Operateur ab und wartete, bis der Job eingelesen, abgearbeitet und das Ergebnis ausgegeben wurde. Es entstand ein immer größeres Bedürfnis nach einem System, auf welchem man *im Dialog (interaktiv)* mit dem Rechner arbeiten, Programme entwickeln, korrigieren, testen und dokumentieren konnte, ohne vom Betriebssystem allzusehr reglementiert zu werden."²

¹ Vgl. im folgenden: Stapelberg, Stefan: *Unix System V.4 für Einsteiger und Fortgeschrittene. Bourne-Shell, Korn-Shell, C-Shell, TCP/IP, UUCP, E-Mail & News, X Window System*. Bonn u.a.: Addison-Wesley, 1993. S. 3-7. [Künftig: Stapelberg]

² Regionales Rechenzentrum für Niedersachsen / Universität Hannover (Hg.): *Unix. Eine Einführung in die Benutzung*. Hannover 1996. S. 7. [Hervorhebungen durch mich, C.B. Künftig: RRZN]

Die Verwendung des Begriffs Dialog ist im Feld der Informatik in technischer Hinsicht zu verstehen. Er bezeichnet nicht die Deckung der Bewusstseins horizonte zweier Menschen, wie im geisteswissenschaftlichen Sinn ein Dialog verstanden werden könnte. In der Technik dient der Begriff zunächst nur als Beschreibung der schnellen Reaktionszeit und der gleichen Zugriffsrechte von Benutzern. Die Koppelung dieses Begriffs mit dem Adjektiv "interaktiv" verdeutlicht diesen Charakter des Betriebssystems, nämlich freien Eingriff in lineare Programmabläufe zu haben und "sofort" die Reaktion bzw. das Rechenergebnis des Computers vorliegen zu haben. Das Adjektiv "interaktiv" bedeutet an dieser Stelle nicht eine Eigenständigkeit des Computers, autonom auf den Benutzer einwirken zu können. Das Wort hat vielmehr die Schnelligkeit der Bearbeitung des Rechners zum Inhalt. Interaktivität bedeutet demnach nicht die Gleichwertigkeit von Handlungsfreiheit des Computers und des Benutzers, sondern die Aktivität des anordnenden Benutzers und die Aktivität des reagierenden Rechners. Insofern beschreiben die Begriffe Interaktivität und Dialog ausschließlich die hohe Rechengeschwindigkeit des Computers.

Das Ziel war es ein Betriebssystem zu entwickeln, das mehreren Benutzern gleichzeitig den Zugriff erlaubt, mehrere Programme gleichzeitig auszuführen (*multiuser-multitask-system*). Der erste Rohentwurf dieses Betriebssystems, genannt *Multics* (*Multiplexed Information and Computing System*), entsprach aber nicht den gesteckten Zielen, so daß die weitere Entwicklung seitens AT&T und MIT eingestellt wurde. Ken Thompson und Dennis Ritchie, die an dem Projekt beteiligt waren, arbeiteten daraufhin selbständig weiter. So entstand Anfang der 70er Jahre ein Betriebssystem, das *Unics* (*Uniplexed Information and Computing System*) genannt wurde; aus diesem Namen entwickelte sich später die Kurzform *Unix*.

Eric Raymond dokumentiert im "Jargon File"³ Umgangssprache und Fachwissen aus dem Computermilieu. Sein Eintrag zum Stichwort Unix lautet in Auszügen:

"Unix /yoo'niks/ n. (...) An interactive time-sharing system invented in 1969 by Ken Thompson after Bell Labs left the Multics project (...) By 1991, Unix had become the most widely used multiuser general-purpose operating system in the world." (Raymond #unix)

³ Raymond, Eric (Hg.): *The jargon file. Version 4.1.4. Juni 1999*. [Erhältlich über: <http://www.tuxedo.org/~esr/jargon/jargon.html>] [Künftig: Raymond; Seitenangabe durch #] Druckfassung: Raymond, Eric (Hg.): *The New Hacker's Dictionary. The Jargon File, version 3.0.0*. Cambridge: MIT, 1993.

Die Qualität dieses Betriebssystems liegt nicht nur darin, daß es mehreren Benutzern gleichzeitig den Zugriff auf einen Großrechner erlaubt (multiuser), sondern auch darin, daß es jedem Benutzer gestattet, mehrere Programme gleichzeitig auszuführen (multitask). Der einzelne Benutzer konnte über leistungsarme Terminals, die quasi nur aus Tastatur und Bildschirm bestanden, auf einen Großrechner zugreifen, der alle Programme der zugeschalteten Benutzer gleichzeitig ausführte.

An dieser Stelle ist zu vermerken, daß der Begriff der Gleichzeitigkeit (im folgenden Synchronizität) aus der Physik entlehnt ist. Carl Sagan, Physikprofessor an der Universität Cornell (USA), beschreibt in dem Handbuch "Unser Kosmos"⁴ die physikalische Differenzierung zwischen Zeitpunkt eines Ereignisses und der Zeitspanne zwischen zwei Ereignissen. Aufgrund des Raum-Zeit-Kontinuums liegen ein Ereignis und dessen Wahrnehmung zeitlich voneinander entfernt.

"Schaut man eine drei Meter entfernte Freundin am anderen Ende des Zimmers an, sieht man sie nicht, wie sie 'jetzt' ist, sondern wie sie vor einer hundert millionstel Sekunde 'war' $[(3 \text{ m}) / (3 \times 10^8 \text{ m/sec}) = 1 / (10^8/\text{sec}) = 10^{-8} \text{ sec}$ oder einer hundertstel Mikrosekunde. Bei dieser Rechnung haben wir lediglich die Entfernung durch die Geschwindigkeit geteilt, um zu ermitteln, wie lange das Bild braucht, bis es uns erreicht.] Der Unterschied zwischen unserer Freundin 'jetzt' und jetzt minus einer hundert millionstel Sekunde aber ist zu unerheblich, als daß wir ihn wahrnehmen." (Sagan S. 208.)
[Anmerkung durch die Übersetzer]

Es wird deutlich, daß zwischen Ereignis und dessen Wahrnehmung zeitlich unterschieden wird. Diese Unterscheidung bedeutet für Unix als multiuser-multitask-system, daß der Computer die einzelnen Aufgaben in sehr kurzen Zeitabständen hintereinander bearbeitet. Diese Eigenschaft von Unix wird als *Time Sharing* oder auch Zeitscheibentechnik bezeichnet. In dem Unix-Handbuch "Einführung in Unix"⁵ von Werner Brecht heißt es:

"Beim *Time Sharing* gibt ein laufendes Programm die CPU [Hauptrecheneinheit eines Computers] nicht nur anlässlich eines Ein- oder Ausgabevorgangs ab, sondern auch dann, wenn ein kleines Zeitintervall im Millisekundenbereich, eine sogenannte Zeitscheibe, abgelaufen ist. (...) Die Zeitscheibentechnik ist im Zusammenhang mit der Dialogorientierung von Betriebssystemen entwickelt worden. Sie ermöglicht eine relativ faire Aufteilung des Betriebsmittels CPU an die vorhandenen Programme." (Brecht S. 5)

In anderen Worten: Das Unix-Betriebssystem kann mehreren Benutzer zur "gleichen Zeit" zur Verfügung stehen. Tatsächlich ist der Eindruck des Benutzers von Gleichzeitigkeit demnach eine Sinnestäuschung. Genaugenommen ist es keine

⁴ Sagan, Carl: *Unser Kosmos. Eine Reise durch das Weltall*. Übers.v. S. Summerer u. G. Kurz. München/Zürich: Droemer Knauer, 1982. [Künftig: Sagan]

⁵ Brecht, Werner: *Einführung in Unix. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für Studium und Praxis*. Braunschweig / Wiesbaden: Vieweg, 1993. [Künftig: Brecht]

Synchronizität, sondern eine unmerklich rasche Abfolge. Der Eindruck von Synchronizität entsteht aufgrund der Trägheit der menschlichen Sinnesperzeption von minimalen Zeitabständen. Auf diesem Hintergrund ist im folgenden der Begriff Synchronizität zu verstehen: als physikalische Sinnestäuschung.

Zurück zur Entwicklung von Unix und deren Wechselbeziehung zum technischen Fortschritt. In den folgenden Jahren nahm die Leistung und die Größe des Verbunds von einzelnen Unix-Rechenstationen zu, so daß nur noch aufgrund des gemeinsamen Unix-Betriebsfundaments, d.h. in der Art des Zugriffs, noch von Terminals und Großrechnern gesprochen werden kann. Denn der zugeschaltete einzelne Rechner bekam zwar mehr Leistung als ein Terminal, wird aber im Rechnerverbund vom Unix Betriebssystem trotzdem als Terminal "behandelt". Der zugeschaltete Computer bekommt ungeachtet seiner vermehrten Rechnerleistung nicht mehr Zugriffsrechte, welche die Rechenzeit des Unix-Betriebssystem in Anspruch nehmen könnten. Dieser Umstand ist für das Verständnis der Benutzung von Unix-Talk von Bedeutung, da die zugeschalteten Rechner unter Unix eine synchrone Terminalverbindung bekommen. Die jeweilige Rechnerleistung ist demnach auf Bildschirm und Tastatur beschränkt, was bedeutet, daß die Benutzeroberfläche optisch weniger ansprechend ist (vgl. 2.2.2 ASCII-Code und das Sonderzeichenproblem). Diese Einschränkungen an Grafik und Zeichensatz sind der Preis für die zuvor beschriebene Synchronizität. Auf eine benutzerfreundliche Bedienungsmaske wird zugunsten der hohen Geschwindigkeit verzichtet. Die Vorteile von Unix, nämlich ein multiuser-multitask-system zu sein, bleiben durch diese Reduktion erhalten.

Die weitere Entwicklung von Unix wurde vor allem durch den Umstand vorangetrieben, daß sich das Betriebssystem Unix wegen der unkommerziellen Abgabe der Quellcodes an Universitäten sehr schnell und weit verbreitete.⁶ Dies sei erwähnt, weil diese weite Verbreitung von Unix die Möglichkeit zur Kommunikation steigert. Darüber hinaus entwickelten verschiedene kommerzielle Firmen das ursprüngliche Unix für ihre eigene Hardware weiter, so daß mittlerweile unzählige Varianten dieses Betriebssystems existieren.⁷ Alle Varianten bieten jedoch die Option mehreren Benutzern zugleich den Zugriff auf einen Rechnerverbund zu er-

⁶ Vgl. im folgenden RRZN S. 7f.

⁷ Vgl. RRZN S. 146.

möglichen. Unix ist zur Sammelbezeichnung für Mehrbenutzerbetriebssysteme geworden, es bleibt jedoch trotz der Differenzen einiger Kommandos und Unterprogramme in den Grundzügen ohne Unterschied. - So auch das Kommando "talk", das ein entsprechendes Unterprogramm von Unix startet und die zeitgleiche, schriftliche Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Benutzern erlaubt.

2.1.2 Die Verständigungsprotokolle

Bevor Talk in seiner Funktionsweise näher beschrieben wird, möchte ich noch auf eine Grundlage der Verständigung zwischen Computern eingehen, nämlich auf die gemeinsamen Verständigungsprotokolle, die eine Normierung der Datenübertragung zwischen den unterschiedlichen Rechner- und Softwaresystemen gewährleisten.

Weil sich die Möglichkeiten an Kommunikation mit der Verbreitung des Benutzer-netzes vergrößern, nehme ich in dieser Arbeit nicht einen reinen Unix-Rechnerverbund, sondern das *Internet* als Untersuchungsgrundlage.⁸ Im Unterschied zum *Intranet*, das innerhalb von Firmen oder Institutionen geschaltet ist, stellt das Internet einen offenen, für die Allgemeinheit zugänglichen Rechnerverbund dar, sofern das Geld für Equipment und dessen Unterhalt vorhanden ist. Diese Verbreitung von einem Unix-Rechnerverbund auf ein Netzwerk von mehreren Unix-Rechnern bietet den Vorteil von einer vermehrten Möglichkeit zur schriftlichen Kommunikation, da Unix-Varianten weiter verbreitet sind und so eine große Anzahl an Kommunikationspartnern zur Verfügung stehen.

Unix auf dem Hintergrund des Internets zu untersuchen, hat vor allem Konsequenzen für den Aufbau der Verbindung und den Zugriff auf das Schriftzeichenmaterial. Der Grund hierfür liegt in dem Verständigungsprotokoll, das für den Datentransfer zwischen Rechnerverbänden, d.h. auch für das Internet, gültig ist. Um eine fehlerfreie, unmißverständliche Kommunikation zwischen Rechnern zu gewährleisten, muß für die Übertragung ein normiertes Verständigungsprotokoll vereinbart sein. Für das Internet hat sich das Verständigungsprotokoll TCP/IP (*Transmission-Control-Protocol / Internet Protocol* - frei übersetzt: Übertragungs-Kontroll-Protokoll / Internet-Protokoll) etabliert. Die Aufgaben des Protokolls sind so weitreichend, daß

⁸ Vgl. in den folgenden zwei Abschnitten Maier, Gunter / Wildberger, Andreas: *In acht Sekunden um die Welt. Kommunikation über das Internet*. Bonn u.a.: Addison-Wesley, 1994³. S. 6-11.

es sich in verschiedene Unterprotokolle gliedert. Zwei dieser Unterprotokolle sollen hier näher erläutert werden, da sie für die Kommunikation via Unix-Talk und das Phänomen der Schrift wichtig sind: die Adresszuweisung und der ASCII-Schriftcode.

2.1.2.1 Die Adresszuweisung

Wenn zwei Computer miteinander kommunizieren wollen, so müssen sie den jeweils anderen identifizieren können, damit die übermittelten Daten den richtigen Empfänger finden. Alle Computer erhalten daher bei ihrem Zugang zum Rechnernetz (z.B. Internet) eine eindeutige Adresse. Diese besteht aus vier Zahlen zwischen 0 und 255, die durch Punkte voneinander getrennt sind. Somit können mehr als 4 Mrd. Rechner eindeutig identifiziert werden. Die Zahlenfolge wird von vielen Programmen der Einfachheit halber für den Anwender in gekürzte Namen übersetzt. So stellt z.B. die Zahlenfolge 129.13.197.183 einen Rechner an der Universität Karlsruhe dar, der in Buchstaben übersetzt "rzstud1.rz.uni-karlsruhe.de" heißt.

Bei jedem Zugang zum Rechnernetz erhält der Nutzer je nach Hardware-Änderung oder organisatorischer Umstellung nicht immer die gleiche Einwahladresse. Im Unterschied zur E-Mail-Adresse und der Internet-Adresse einer Homepage, die ebenfalls auf der beschriebenen Zahlenfolge basieren, kann sich die eigene Einwahl-Adresse des Nutzers bei jedem Zugang in den Rechnernetz leicht ändern. Die Initiierung eines Schriftgesprächs muß demzufolge der variierenden Adresszuweisung Rechnung tragen. Dieser Aspekt ist für Unix-Talk wichtig hinsichtlich der Möglichkeit des Anrufens eines Gesprächspartners, da eine genaue Adressierung diffiziler wird. In Absatz 2.4 soll auf den Punkt des Verbindungsaufbaus näher eingegangen werden.

2.1.2.2 Der ASCII-Schriftcode

Ein anderer Aspekt des Verständigungsprotokolls ist der einheitliche Übersetzungscode für Buchstaben und Satzzeichen: der ASCII-Code (*American Standard Code for Information Interchange*). Eric Raymond dokumentiert im "Jargonfile":

"ASCII /as'kee/ n. (acronym: American Standard Code for Information Interchange) The predominant character set encoding of present-day computers. The modern version uses 7 bits for each character, whereas most earlier codes (including an early version of ASCII) used fewer." (Raymond #ascii.)

Mit sieben binären Ziffern (0 oder 1), sogenannten *binary digits* (kurz: *bits*), bietet der ASCII-Code, beginnend bei 0000000 bis zu 1111111, exakt 128 Kombinationsmöglichkeiten für Zeichen ($2^7 = 128$).⁹ Es ist ein genereller 7-Bit-Standard-Code für Datenaustausch, der auch für den Datentransfer über Rechnerverbünde (z.B. Internet) gilt. Er wurde in den frühen sechziger Jahren von der Normierungsbehörde *American National Standards Institute* (ANSI) festgelegt und hieß anfangs *USASCII* (U.S.A. Standard Code for Information Interchange). Er legt neben Steuerzeichen (Zeilenumbruch etc.) vor allem die Groß- und Kleinschreibung von Buchstaben und die einheitliche Übertragung von einigen Satzzeichen fest. So steht der binäre Code 1100001 für den Buchstaben "a", 1000010 für "A", 101100 für ein Komma und 101110 für einen Punkt. Die 128 Kombinationsmöglichkeiten wurden durchgängig nummeriert, so daß jedes Schriftzeichen eine Nummer erhielt. Der Buchstabe "a" bekam die Ziffer 097, "A" bekam 065 und das Komma die Nummer 044.

Der Umstand, über 128 Zeichen zu verfügen, hat für einen englischsprachigen Text keine weiteren Konsequenzen. Sonderzeichen anderer Sprachen (Deutsch, Französisch, Japanisch...) können durch den reinen ASCII-Code allerdings nicht richtig übermittelt werden. Der Germanist Dieter Zimmer bemerkt zum "Sonderzeichenmassaker"¹⁰:

"In den Datennetzen werden nur solche Schriftzeichen hin und her befördert, die zu dem als ASCII bekannten Zeichensatz gehören. Zeichenspezialitäten einzelner Länder gehören nicht dazu, auch nicht das deutsche ß und die Umlaute. Darum muß, wer sie dennoch in seine elektronische Post hineinschreibt, damit rechnen, daß sie unterwegs abhanden kommen oder durch andere ersetzt werden. Auf den ersten Blick scheint die Verballhornung der elektronisch versandten Texte keines Aufhebens wert: ein kleiner Schönheitsfehler, mehr nicht. Tatsächlich jedoch ist das Problem weder unerheblich noch trivial. Unerheblich ist es nicht, weil die Beschränkung auf puren ASCII

⁹ Vgl. im folgenden die Benutzeranleitung von Unix zum Stichwort "ascii". telnet: 129.13.197.183/ Eingabe: [login:] "man ascii" [Stand 5.10.1999]

¹⁰ Zimmer, Dieter E.: "ASCII oder das Sonderzeichenmassaker", in: *Die Zeit. Wochenzeitschrift*. 22/1996. [<http://www.ZEIT.de/tag/suche/zeitiminternet.html>] [Künftig: Zimmer]

alle an Sonderzeichen reichen Sprachen immer dann, wenn etwas Geschriebenes intakt bleiben muß, vom E-Mail-Versand schlechthin ausschließt. Kein französischer oder deutscher Text, der zum Druck bestimmt ist, läßt sich per E-Mail verschicken oder in Newsgroups ans Schwarze Brett heften. Und trivial ist das Problem nicht, weil es letztlich unlösbar ist; es kann höchstens umschifft werden. (...) Der allgemeine Datenverkehr im Netz funktioniert nur, weil von vornherein feststeht: Alles, was kommt, ist zunächst einmal Text, und Text heißt im Netz immer nur 7-Bit-ASCII." (Zimmer)

Eine Umschiffung des Problems stellt der *erweiterte* ASCII-Code dar, der gegenüber dem reinen Code doppelt so viele, also 256 Zeichen definiert (vgl. Zimmer). Er kann demnach die deutschen Sonderzeichen übermitteln, sofern sie gemäß ihrer nationalen Kommunikation festgelegt sind. Angesichts der großen Anzahl internationaler Sonderzeichen muß der erweiterte ASCII-Code jedoch passen. Denn je nach nationalsprachlicher Verwendung variiert der erweiterte ASCII-Code. Eine multilinguale, internationale Kommunikation mittels des erweiterten Codes ist deshalb wegen der verschiedenen nationalen Belegung der zusätzlichen 128 Möglichkeiten mit Sonderzeichen unpräzise. Zudem ist aufgrund des vergrößerten Datenumfangs um eine binäre Ziffer der erweiterte ASCII-Code für eine Datenübertragung im Rechnernetz langsamer als der einfache 7-Bit-Code.

Da der Code für die englische Sprache entworfen wurde, hat das Schriftzeichenmaterial des ASCII-Codes für sie keine einschränkenden Konsequenzen. Hinsichtlich aller übrigen Sprachen aber reduziert sich das Schriftzeichenmaterial um Sonderzeichen. Die deutsche Schriftsprache wird um folgende Zeichen dezimiert: ä, ü, ö, ß, Ä, Ü, Ö. Da zudem der einfache ASCII-Code (128 Zeichen) als *plain text* (schlichter Text) übertragen wird, kann er ebenfalls keine Schriftattribute (kursiv, fett) oder Schriftarten (z.B. Arial, Times etc.) übertragen. Um diese Einschränkungen zu umgehen, wurden für den 7-bit ASCII-Code Methoden zur Hervorhebung und Auszeichnung entwickelt (vgl. Abb. 1, Schreibweisen). Diese Methoden bedienen sich ausschließlich des ASCII-Codes und werden deshalb in jedem Fall übertragen.

Unix nutzt angesichts der Wirren um die Zeichennorm ausschließlich den reinen ASCII-Code mit 128 Zeichen. Die deutschen Umlaute und das "ß" werden von Unix deshalb nicht übermittelt. Diese Einschränkung ist der Preis für eine unmißverständliche und vor allem schnelle Datenübertragung. Wie auch schon der Aspekt der Terminalverbindung klar machte, nämlich die Rechnerzeit des Unix-Betriebssystems im time-sharing-Verfahren synchron mit dem zugeschalteten Rechner zu halten, so tritt auch angesichts des Verzichts auf Sonderzeichen das Wesentliche von Unix klar hervor: die Betonung liegt auf der hohen Geschwindigkeit

während des Datenaustausches. Welche Konsequenzen diese Gewichtung auf Schnelligkeit hat, wird im dritten Kapitel die Untersuchung von den verkürzten Schreibweisen verdeutlichen.

2.2 Die Geschichte von Unix-Talk

Die Entwicklung der elektronischen Kommunikation in einem Rechnerverbund begann mit dem Unix-Programm *Write* (vgl. Stapelberg S. 7.). Es richtet einen Kommunikationskanal zwischen zwei Benutzern ein, die über ein einziges Fenster auf ihren Terminals Nachrichten austauschen können. Alle Buchstaben, die eine Seite in dieses eine Fenster schrieb, erschien gleichzeitig auf dem Fenster der anderen Seite. Dadurch gerieten die Buchstaben der jeweiligen Botschaften durcheinander, weil Beginn und Ende des Formulierens einer Botschaft nicht ausgemacht werden konnte. Deshalb etablierten sich drei Regeln: 1) der Angesprochene des Schriftgesprächs schreibt als erster; 2) jede Botschaft wird mit einem "o" für "over to you" beendet; 3) "oo" für "over and out" bezeichnet das Ende des Schriftgesprächs (vgl. Raymond #write).

Ende der 70er wurde das Unix-Programm *Talk* entwickelt, das die Nachteile von *Write* aufheben sollte. Die grundlegende Bedingung von *Write*, daß beide Partner an demselben Unix-Rechnerverbund angemeldet sind, gilt für *Talk* nicht länger. Kommunikation über größere Distanz ist hier deshalb möglich, da Angaben des Benutzer- und Rechnernamens den Gesprächspartner präzise ansprechen. Das bedeutet, daß auch Benutzer anderer Rechnerverbünde erreicht werden können, sofern die Benutzer gerade zugeschaltet sind. Somit stehen vermehrt Teilnehmer für ein Schriftgespräch zu Verfügung. Das RRZN über die Weiterentwicklung von *Write* zu *Talk*:

"Talk Einen Schritt weiter [als Write] geht das Kommando `talk`; es erlaubt die direkte Kommunikation mit **jedem** Benutzer eines Rechners, der Zugang zum Internet hat. Die Syntax und die Voreinstellungen für das Kommando `talk` sind gleich denen von `write`. An Stelle des einfachen Benutzernamens tritt hier, wie beim `mail` nach entfernten Maschinen, der mit @ angefügte Rechnername..." (RRZN, S. 100) [Hervorhebungen durch die Übersetzer]

Neben dem Benutzernamen muß deshalb auch der Rechnername angegeben werden, z.B. Benutzer@Rechner (vgl. 3.2). Ein weiterer Vorteil von *Talk* ist die Aufteilung in zwei Fenster: Jede Seite erhält ein eigenes Fenster auf dem Terminalbildschirm; so geraten die einzelnen Buchstaben der Botschaften nicht durcheinander.

2.3 Der Ablauf des Schriftgesprächs

Zur Wiederholung sei vermerkt, daß Unix-Talk unter Wahrung von Synchronizität eine schriftliche Kommunikation zwischen zwei Benutzern ermöglicht, sofern sie zeitgleich über einen Rechnerverbund Kontakt haben. Das bedeutet für den Ablauf des Schriftgesprächs eine stehende Verbindung, die in zwei Richtungen gleichzeitig verläuft. Talk öffnet auf den Bildschirmen die gleiche Anzahl von Fenstern, wie Teilnehmer bei Talk zugeschaltet sind. Bei zwei Gesprächspartnern sind also zwei Fenster auf jedem Bildschirm. Eines dient zum fortlaufenden Schreiben des eigenen Textes, ein anderes Fenster zum Lesen des laufenden, fremden Textes. Die Unix-Benutzeranleitung vermerkt zum Stichwort Talk:¹¹

"The talk utility is a two-way, screen-oriented communication program. Once communication is established, the two parties can type simultaneously, with their output displayed in separate regions of the screen" (man talk)

Je nach Größe des Fensters wird der laufende Text automatisch in Absätze umgebrochen. Sobald die gesamten Zeilen eines Fenster voll beschrieben sind, schiebt sich die letzte Zeile selbsttätig nach oben aus dem Fenster heraus, um der aktuellen Textzeile unten im Fenster Platz zu machen. Dieses sogenannte *Scrollen* (Scroll = engl. Schriftrolle) bedeutet im übertragenen Sinn auch das "Weiterblättern", d.h. das Verschieben des Textes nach oben oder unten.

Die Verbindung, die Talk etabliert, ist direkt, d.h. das eigene Schreiben ist im Moment der Formulierung unmittelbar auf dem Bildschirm des Gegenübers zu lesen. Das Drücken der Buchstaben- und Zifferntasten der eigenen Tastatur wird nicht nur auf dem eigenen Bildschirm gezeigt, sondern direkt auf den anderen übermittelt. Zwei Eindrücke sollen an dieser Stelle erwähnt werden, die aus dieser Synchronizität des Lesens und Schreibens entstehen:

1) Da es eine stehende Verbindung ist, werden nicht nur die Textzeichen auf dem Bildschirm gezeigt, sondern sichtbar werden ebenso Fehlerkorrekturen und Schreibpausen. Unterbrechungen von Schreibprozess und Lesefluss (Denkpausen) und das individuelle Tempo beim Denken, Lesen und Tippen treten hier zutage.

¹¹ Benutzeranleitung von Unix zum Stichwort "talk". telnet: 129.13.197.183/ Eingabe: [login:] "man talk" [Stand 5.10.1999; Künftig: man talk]

2) Obwohl die Textbeiträge der Beteiligten wegen der zwei Fenster nicht ineinandergeraten, entsteht das Problem der zeitlichen Überschneidung von den unterschiedlichen Bewusstseisebenen beim Lesen und Schreiben. Hier soll von der Unmöglichkeit ausgegangen werden, während des Formulierens des eigenen Textes gleichzeitig einen fremden Text zu lesen. Dieser Umstand kann die logische und synchrone Reihenfolge von Aktion und Reaktion stören. Missverständnisse und unklare Verhaltensweisen können die Folge sein. Das Nebeneinander der Fenster und die Offenheit der Verbindung birgt auch Nachteile. Der Augenblick des Formulierens nimmt dem Leseakt die Aufmerksamkeit. Und umgekehrt wird die Konzentration vom Lesen derart in Anspruch genommen, daß ein Formulieren unmöglich wird. Der ständige Wechsel zwischen den zwei Bewusstseisebenen während des Lesens und Schreibens stört den jeweiligen Gedankenfluss. Der Grund mag hier das Fehlen von außersprachlichen Signalen sein, die ein Gespräch strukturieren können. Ähnlich wie die Regel bei Unix-Write, Beiträge mit "o" abzuschließen, vermögen außersprachliche Signale während eines Auge-in-Auge-Gesprächs Aufforderungen, Bestätigungen und Sinnabsätze usw. auszudrücken. Benutzer von Unix-Talk müssen diesen Mangel mit dem schnellen Wechsel der Bewusstseisebenen kompensieren.

2.4 Der Aufbau der Verbindung

Im folgenden Abschnitt soll der Vollständigkeit halber der Aufbau einer Talk-Verbindung beschrieben werden, obwohl er nicht das Phänomen der Schrift beschreibt. Hatte der Abschnitt zum Ablauf des Schriftgesprächs (Pkt. 2.3) noch Konsequenzen für den Schreib- und LeseProzess beschrieben, welche die Entwicklung und Rezeption der Schrift betrafen, so dient die Erklärung zum Aufbau der Verbindung nur als technische Anleitung. Sie läßt sich im eigentlichen Sinn nicht auf das Phänomen der Schrift beziehen, da in dieser Arbeit Erscheinungsbild und Erscheinungsmoment der Schrift im Vordergrund stehen sollen.

Anders als beim Telefonnetz kann der Benutzer von Talk nicht jeden gewünschten Partner zum Gespräch auffordern, wenn dieser nicht zur gleichen Zeit an einem Rechnerverbund angemeldet ist. Der Grund ist die Notwendigkeit zur bestehenden Verbindung. Nur wenn der gewünschte Gesprächspartner schon mit einem Unix-

Rechner verbunden ist, kann er eine Aufforderung zum Gespräch entgegennehmen. Einen spontanen Anruf kann Talk deshalb nicht weiterleiten; mehr dazu am Ende des Abschnitts.

Zum Verbindungsaufbau: hier werde ich mich auf die Herstellung der Verbindung zwischen zwei Personen beschränken, da der Ablauf des "Anrufens" identisch ist mit dem zwischen mehreren Teilnehmern. Der Initiator müsste hier lediglich mehrere Adressen angeben. - Möchte der Anrufende einen bestimmten Gesprächspartner, so tippt er in seinen Unix-Rechner:

```
"talk NamedesAngerufenen@RechnernamedesAngerufenen" (man talk)
```

Während des Verbindungsaufbaus erscheinen auf dem Terminalbildschirm des Initiators nacheinander die Meldungen:

```
"[No connection yet]
[Waiting for your party to respond]
[Ringing your party again]" (man talk)
```

Falls der Angerufene zur selben Zeit an seinem Rechner angemeldet ist, bekommt dieser folgende Meldung:

```
"Message from Talk_Daemon@RechnernamedesAnrufenden
talk: connection requested by NamedesAnrufenden@RechnernamedesAnrufenden
talk: respond with: talk NamedesAnrufenden@RechnernamedesAnrufenden" (man talk)
```

Talk_Daemon bezeichnet ein eigenes Roboterprogramm, das die Aufforderung zum Schriftgespräch automatisch weiterleitet. Um das Gespräch anzunehmen, antwortet der Angerufene mit:

```
"talk NamedesAnrufenden@RechnernamedesAnrufenden" (man talk)
```

Daraufhin öffnen sich auf den beiden Bildschirmen wie beschrieben je zwei Fenster, und das Gespräch kann beginnen. - Möchte eine Partei das Gespräch beenden, schließt sie einfach die Fenster mit [Ctrl+c]¹². Das Gegenüber erkennt sodann mit dem Verschwinden der Fenster das Ende des Gesprächs. Ohne vorherige Verabschiedung wirkt das Gespräch grob abgebrochen. Wurde die Option zur Mitschrift gewählt, existiert nun ein Verlaufsprotokoll des Gesprächs. Andernfalls sind die Überreste des Gesprächs verloren.

So weit der günstigste Fall. Ist nämlich der gewünschte Gesprächspartner nicht zeitgleich mit einem Rechner verbunden, kann er den "Anruf" nicht entgegennehmen. Falls das Gespräch mit einem bestimmten Gesprächspartner erfolgen soll,

¹² [Ctrl+C] bedeutet das Drücken der Taste [c] (für engl. Cancel) während die Taste [Ctrl] (für engl. Control), auch deutsch [Strg] (Steuerung) genannt, gedrückt bleibt.

müssen sich die Teilnehmer, wenn sie nicht zufällig zu gleicher Zeit mit dem Rechnerverbund (Internet) verbunden sind, auf eine gemeinsame Uhrzeit verabreden. Ist dies erfolgt, muß der Initiator des Gesprächs den exakten Benutzernamen (unter Umständen nicht identisch mit dem bürgerlichen Namen; z.B. s4378) und den Rechnernamen seines Gegenübers kennen. Der Rechnername des Initiators wird dem Angesprochenen automatisch von Talk_Daemon zur Antwort übermittelt. Der Rechnername nach dem Zeichen "@" gibt den genauen Rechner innerhalb des Rechnerverbunds an. Diese Adresse kann "rzstud1.rz.uni-karlsruhe.de" lauten oder anstatt dessen numerisch angegeben werden "129.13.197.183". Wie beschrieben, kann diese Adresse jedoch variieren. Um seinen eigenen Rechnernamen zu eruieren, wird das Kommando "who am i" verwendet.¹³ Die Rechneradresse könnte nun z.B. per E-Mail dem Gesprächspartner vorab mitgeteilt werden, um sich für eine Talk-Sitzung zu verabreden.

Der Nachteil von Unix-Talk liegt zum einen in der relativ aufwendigen Spezifizierung der Gesprächsverbindung und zum anderen darin, erst nach Absprache ein Gespräch mit einem bestimmten Partner aufnehmen zu können. Der Internetdienst ICQ ("I seek you" - Ich suche Dich) der Firma *Mirabilis* bietet mit graphischer Oberfläche, ohne die Mängel von Unix-Talk, die Möglichkeit zu synchronen Schriftgesprächen an.¹⁴ Registrierte Mitglieder können andere eingetragene Mitglieder zum Gespräch auffordern. ICQ vermerkt jeden Internet-Zugang der registrierten Mitglieder und gibt diese Informationen an kontaktsuchende Mitglieder weiter. Um also persönliche Bekannte erreichen zu können, müssen diese sich ebenfalls als Mitglieder von ICQ eintragen lassen. Die gespeicherten Adressen erleichtern die Kontaktaufnahme, weil eine spezielle Identifizierung des Rechner- und Benutzernamens nicht nötig ist. Das Anwählen kann ohne Umwege verlaufen. Da aber nur registrierte Mitglieder, nicht die Gesamtheit der zum Internet Zugeschalteten, für ein Gespräch zur Verfügung stehen, ist die Anzahl der möglichen Verbindungen vermindert. Schriftgespräche über den Mitgliederverbund hinaus sind nicht möglich. Eine weitere Vereinfachung der Bedienung von ICQ stellt die graphische Benutzeroberfläche dar. Sie macht die Angaben von Rechner- und Benutzernamen überflüssig, weil diese von ICQ direkt verwaltet werden und nicht den Gesetzmäßigkeiten von Unix unterliegen. Hinsichtlich des Erscheinungsbildes der Schrift

¹³ Vgl. die Benutzeranleitung von Unix zum Stichwort "who am i". telnet: 129.13.197.183/ Eingabe: [login:] "man who am i" [Stand 5.10.1999]

¹⁴ Vgl. <http://www.mirabilis.com> [Stand 19.10.1999]

ist die graphische Oberfläche jedoch machtlos gegenüber dem Übertragungsstandard ASCII-Code. Dieser Umstand hat zur Folge, daß im Programm ICQ die Schriftarten, Farben und Hintergründe zwar zur eigenen Ansicht verändert, nicht aber dem Gegenüber sichtbar gemacht werden können. Die graphische Benutzeroberfläche kann die Probleme bei der Übertragung (Geschwindigkeit statt Sonderzeichen) nur überdecken, nicht ändern.

2.5 Talk im Vergleich mit E-Mail und IRC

Im nachfolgenden Abschnitt soll ein Vergleich mit anderen Internetkommunikationsprogrammen die Spezifität von Talk hinsichtlich der technischen Bedingungen ermitteln, welche die Schreibsituation und die Visualität (Erscheinungsbild der Buchstaben, Satzzeichen) beeinflussen. Neben Unix-Talk gibt es noch weitere Computerprogramme, die im Rechnerverbund (Internet) aufgrund der hohen Übertragungsgeschwindigkeit eine nahezu synchrone Kommunikation zwischen den Beteiligten zulassen. Das Vergleichskriterium soll nachfolgend das Erscheinungsbild und der Erscheinungsmoment der Schrift sein. Die Verschiedenheiten und Verwandtschaften des Phänomens der Schrift sollen hier herausgearbeitet werden.

2.5.1 E-Mail

Electronic Mail (E-Mail) bezeichnet ein elektronisches Postsystem, bei dem Nachrichten über Computer vermittelt werden. Zwei Teilnehmer können hier in sehr kurzen Zeitabständen über große Distanzen Briefe hin und her schicken.

"email /ee'mayl/ (also written `e-mail' and `E-mail') 1. n. Electronic mail automatically passed through computer networks and/or via modems over common-carrier lines. (...) 2. vt. To send electronic mail." (Raymond #email)

Die Übertragungsgeschwindigkeit schwankt zwischen einigen Sekunden in der betriebsinternen- und einigen Stunden in der globalen Kommunikation, wie der Journalist Matthew Langham in dem Buch "E-Mail und News"¹⁵ dokumentiert.

"Falls der Verbindungsweg über viele Stationen geht, die z.B. nur einmal am Tag miteinander in Verbindung treten (z.B. mittels UUCP), kann die Zeit bis zur Antwort länger dauern. Jedoch ist sie meist kürzer als der normale Postweg." (Langham S. 15.)

Im Gegensatz zum Telefongespräch benötigt das elektronische Postsystem keine stehende Verbindung, da die Post in einem "Briefkasten" gespeichert wird. Die beteiligten Rechner müssen nur zum Versenden und Abrufen der Post mit einem

¹⁵ Vgl. Langham, Matthew: *E-Mail und News: Weltweite Kommunikation über UUCP, Internet und andere Computernetzwerke*. München 1993. [Künftig Langham]

Netzwerk (Internet) Verbindung aufnehmen. Der Vorteil von Post im allgemeinen (Briefpost, E-Mail) gegenüber synchronen Gesprächen (Telefon, Unix-Talk) ist die freie Zeiteinteilung für das Lesen und Schreiben. Ohne erkennbare Konsequenzen für das Gegenüber lassen die technischen Umstände individuelle Tempi beim Formulieren und Rezipieren zu, da nur zum Absenden und Abrufen eine Verbindung mit einem Rechnerverbund aufgenommen werden muß. Lesen und Schreiben ist nicht an zeitliche Vorgaben des Rechners gebunden und kann folglich nach individuellem Zeitmaß erfolgen.

Ein weiterer Vorteil von E-Mail ist die automatische Kopie der Korrespondenz. Im Gegensatz zu Talk muß hier nicht erst die Mitschrift-Funktion gewählt werden. Darüber hinaus lassen sich per E-Mail leicht Anhängsel (sog. *attachments*) mit Text-, Ton-, Bild- oder Filmdateien anfügen. Da Unix-Talk diese Option nicht anbietet, muß hierfür extra ein neues Programm gestartet werden.

Electronic Mail birgt das ASCII-Problem der reduzierten Schriftzeichen nur bedingt, da sich hier nach und nach zwei zusätzliche Unterprogramme (MIME, UUencode) etablierten, die Sonderzeichen, Schriftart etc. in ASCII-Code kodieren und dekodieren (vgl. Zimmer). Jedoch ist auch hier eine vorherige Absprache über gewählte Kodier-Software notwendig, um die fehlerfreie Datenübermittlung zu gewährleisten. Der Germanist Dieter Zimmer über die Probleme der korrekten Übermittlung von Sonderzeichen:

"Und genau MIME hat die nette Netzpost vom Bo=DF [aufgrund der ASCII-Reduzierung falsch dekodierter Name] so zugerichtet: Der Versender (wahrscheinlich hatte er einen direkten Netzzugang und verwendete das *e-mail*-Programm Eudora) sprach MIME, der Empfänger (wahrscheinlich Mitglied im bisher MIMElosen Online-Dienst CompuServe) verstand aber bloß ASCII. (...) Bis sich MIME durchgesetzt hat, schreibt man seine Mail also besser gleich selber in reinem ASCII nieder." (Zimmer)

Das Schriftbild von E-Mails richtet sich demnach nur bedingt nach dem ASCII-Code. Da hier die Übertragungsgeschwindigkeit eine weniger große Rolle spielt, ließ sich der Zeichensatz wie beschrieben erweitern. Die Schreib- und Lesesituation ist bei der Benutzung von E-Mails entspannter als in der stehenden, synchronen Verbindung von Unix-Talk, da die Zeiteinteilung frei zu gestalten ist. Anders im nächsten Fall, wo die Gewichtung auf der Geschwindigkeit liegt.

2.5.2. IRC

Neben den E-Mails gibt es im Rechnerverbund (Internet) die Möglichkeit in Konferenzschaltungen schriftliche Botschaften in sehr kurzen Zeitabständen auszutauschen. Der Finne Jarkko Oikarinen entwickelte 1988 den Vorläufer des Programms *IRC*, das textorientierte Kommunikation zwischen unbegrenzt vielen Teilnehmern zulässt (vgl. Raymond #irc.). IRC ist das Akronym für "Internet Relay Chat". Es unterteilt den Bildschirm in zwei Fenster: Im oberen Fenster werden alle geäußerten Texte der Teilnehmenden angezeigt, im unteren Fenster kann der eigene Text vorformuliert werden, um dann im oberen Fenster veröffentlicht für die Zugeschalteten als Textblock zu erscheinen. Die Benutzeranleitung von Unix vermerkt zum Stichwort "irc"¹⁶:

"The screen is split into two parts, separated by an inverse-video status line (if supported). The upper (larger) part of the screen displays responses from the IRC server. The lower part of the screen (a single line) accepts keyboard input." (man irc.)

IRC ist vergleichbar mit sogenannten schwarzen Brettern, da sie zum Teil thematisch in Diskussionsforen untergliedert sind. Hier allerdings erfolgt das Veröffentlichchen und Lesen der Botschaften in kurzen Zeitabständen. Zum Stichwort IRC notiert Eric Raymond u.a.:

"IRC /I-R-C/ n. (Internet Relay Chat) A worldwide 'party line' network that allows one to converse with others in real time. IRC is structured as a network of Internet servers, each of which accepts connections from client programs, one per user." (Raymond #irc)

Raymond sieht die Verbindung via IRC in "real time" ablaufen. Er benutzt den Begriff Echtzeit synonym mit Synchronizität. In der gleichen Art wie im Abschnitt 2.1.1 über das Betriebssystem Unix der Begriff Synchronizität definiert wurde, erklärt Raymond den Begriff der Echtzeit:

"real time 1. (techspeak) adj. Describes an application which requires a program to respond to stimuli within some small upper limit of response time (typically milli- or microseconds). Process control at a chemical plant is the canonical example. Such applications often require special operating systems (because everything else must take a back seat to response time) and speed-tuned hardware. 2. adv. In jargon, refers to doing something while people are watching or waiting. 'I asked her how to find the calling procedure's program counter on the stack and she came up with an algorithm in real time.'" (Raymond #real time)

Raymond unterscheidet hinsichtlich der Geschwindigkeit der Übertragung nicht zwischen IRC und Talk, obschon die zeitlichen Abstände zwischen Schreiben und

¹⁶ Benutzeranleitung von Unix zum Stichwort "irc". telnet: 129.13.197.183/ Eingabe: [login:] "man irc" [Stand 5.10.1999; Künftig: man irc]

Lesen bei IRC größer sind als bei dem Unixprogramm. Nur Talk bietet eine stehende, synchrone Verbindung, da Unix die Zeitscheibentechnik ("time sharing") verwendet. Diese teilt unter Wahrung der Synchronizität die Ressourcen der Rechnerverbindung zwischen den Benutzern auf, daß eine stehende Verbindung entsteht. Nur diese verläuft im eigentlichen Sinn synchron, was sich beim Formulieren und Lesen der Schrift äußert: über die Textbotschaften hinaus werden Fehlerkorrekturen und Schreibpausen sichtbar. Das bedeutet, daß unter Talk Unterbrechungen von Schreibprozess und Lesefluss (Denkpausen) und das individuelle Tempo beim Denken, Lesen und Tippen zutage treten. Da IRC keine offene Verbindung zwischen den Teilnehmer bietet, läßt es sich im Vergleich mit Talk folglich nur als *nahezu* synchron verlaufend bestimmen.

Die Schreib- und Lesesituation bei der Benutzung von IRC liegen zeitlich näher als bei E-Mails. Die aufgebaute Verbindung mit dem Rechnerverbund läßt die einzelnen Textbeiträge schnell austauschen. Schriftliche Aktion und Reaktion sind folglich ähnlich unmittelbar möglich wie unter Talk. IRC bietet insofern eine vergleichbare, stehende Verbindung, während der formuliert und rezipiert werden muß. Anders jedoch als Talk, findet der Formulierungsprozess unter IRC einen Abschluss im Absenden an das beteiligte Forum. Die technischen Bedingungen verändern folglich den Moment des Erscheinens, nicht des Formulierens. Hier erscheint dem Plenum der formulierte Text als Block, während Talk ihn mit dem Schreibprozess kontinuierlich, Buchstabe für Buchstabe, aufbaut.

Abschließend sei kurz auf die technischen Reglements und deren Konsequenzen für die Schriftlichkeit unter IRC eingegangen. Der einfache, 128-stellige ASCII-Code ist wie unter Talk auch für IRC gültig, da hier die Übertragungsgeschwindigkeit eine große Rolle spielt. Der erweiterte, 256-stellige Code hätte aufgrund der erhöhten Datenmenge eine verlängerte Reaktionszeit zu Folge. Um ein unmittelbares und schnelles Austauschen der Botschaften zu gewährleisten, begnügt man sich mit dem einfachen, 128-stelligen ASCII-Code. Umlaute und "ß" sind folglich auch unter IRC aufzulösen.

Eine weitere Parallele findet sich in der Möglichkeit zur Mitschrift. Wie unter Talk muß auch unter IRC diese Option angewählt werden, um nach dem Schriftgespräch ein Verlaufsprotokoll zur Verfügung zu haben. Im Unterschied zu Talk kann die Mitschrift nicht den Beginn und das Ende des kompletten Schriftgesprächs

protokollieren, sondern ausschließlich den zugeschalteten Zeitraum. Da IRC einen Gesprächskanal darstellt, finden auch vor und nach dem jeweiligen Einschalten Schriftgespräche statt. Talk hingegen etabliert eine Verbindung exklusiv für die angewählten Teilnehmer. Das zu protokollierende Material ist demnach auf den Zeitraum beschränkt, wo die Teilnehmer die Verbindung aufrecht erhalten. Über diesen definierten Zeitraum bietet die einzelne Talk-Verbindung kein Schriftmaterial. Abschließend sei noch eine weitere Konsequenz vermerkt, die aus dem Charakter von IRC, nämlich Gesprächskanal zu sein, entsteht. In einem IRC-Kanal können unendlich viele Teilnehmer zugeschaltet sein. Da die Schriftgespräche ohne Moderation erfolgen, bietet der technische Rahmen keine Hilfe zur Rezeption der einzelnen Beiträge. Gesprächsthemen, Bezugnahmen und Adressierungen von Beiträgen lassen sich mit steigender Zahl der zugeschalteten Teilnehmer schlecht bestimmen. Die Kommunikationssituation kann sich folglich ins Groteske verzerren.

2.5.3 Die Zusammenfassung des Vergleichs

Der Umstand der Synchronizität war grundlegendes Kriterium für den Vergleich von Unix-Talk mit E-Mail und IRC. Während Unix-Talk eine unmittelbare, offene Verbindung zwischen den Teilnehmern aufbaut, finden bei E-Mails stärker noch als bei IRC das Verfassen und die Reaktion auf Schriftbeiträge eine zeitliche Verzögerung. Diese Vernachlässigung der Geschwindigkeit äußert sich bei E-Mails in den Möglichkeiten des Zeichensatzes, des erweiterten 256-stelligen ASCII-Codes. Wenn die elektronische Post Sonderzeichen enthält und deshalb für Versand und Abruf länger braucht, so ist diese zeitliche Verzögerung z.B. für die Rezeption unerheblich. Lese- und Schreibprozess finden bei E-Mail nicht in einer stehenden Verbindung, sondern nach freier Zeiteinteilung statt. Nur zum Abrufen und Senden wird eine Verbindung zum Rechnernetz aufgebaut. Insofern unterscheidet sich der Umgang mit Schrift bei E-Mail nicht mit anderen Situationen am Computer, wo Texte verfaßt und rezipiert werden. Mehr noch als bei IRC sind bei der elektronischen Post Korrekturen, Schreib- und Leseprozess in individuellem Tempo möglich, ohne daß diese zeitliche Verzögerung bemerkbar würde. IRC hingegen etabliert eine stehende Verbindung in ähnlicher Art wie Talk, jedoch mit dem Unterschied, daß der Formulierungsprozess seinen Abschluss findet im Versenden der Nachricht an das zugeschaltete Plenum. Insofern ist die Aktions- und Reaktions-

zeit ähnlich schnell und unmittelbar wie bei Talk. Aufgrund dieser Ähnlichkeit können die Untersuchungen zum Sprachwandel unter IRC auch für Talk geltend gemacht werden.

Der wesentliche Unterschied zwischen IRC und Talk liegt nicht in der Schreibsituation, d.h. im Formulieren, sondern im Erscheinungsmoment der Schrift. Unter Talk erscheint der Text nicht als Block, sondern entsteht unmittelbar mit dem Formulieren und ändert sich im Augenblick der Korrektur. Das time-sharing-Verfahren von Unix garantiert Synchronizität zwischen den Programmfenstern der beteiligten Benutzer von Talk. Während des Ablaufs des Schriftgesprächs wurden zwei Eindrücke festgestellt, die aus dieser Synchronizität des Lesens und Schreibens entstehen. Diese zwei Aspekte sind der grundlegende Unterschied zwischen der Synchronizität von Talk und der von IRC:

1) Nicht nur Textzeichen werden auf dem Bildschirm sichtbar, sondern ebenso Fehlerkorrekturen und Schreibpausen. Deutlich wird das individuelle Tempo beim Denken, Lesen und Tippen. Unterbrechungen von Schreibprozess und Lesefluss (Denkpausen) treten hier zutage.

2) Ausgehend von der Unfähigkeit des menschlichen Bewusstseins, zwei Gegenständen zu einer Zeit Aufmerksamkeit zu leihen, entsteht das Problem bei der Simultaneität von Rezeption und Niederschrift der Botschaften. Unix-Talk übermittelt nicht das Ende einer Mitteilung oder die Aufforderung zur Botschaft, wie es z.B. außersprachliche Zeichen vermögen. Die offene Verbindung zwischen den Terminals läßt das zeitliche Überschneiden zweier Beiträge zu. Formulieren und Rezipieren müssen unter Talk folglich in schnellerem Wechsel erfolgen als beim Benutzen von IRC.

2.6 Die Zusammenfassung der technischen Voraussetzungen

Das Betriebssystem Unix läßt als Multiuser-Multitask-System den Zugriff von mehreren Benutzern auf mehrere Programme zu. Hierbei verwaltet es die Ressourcen des Rechners mit der Zeitscheibentechnik, die eine gerechte Aufteilung der Rechnerzeit auf die beteiligten Benutzer gewährleistet ("time sharing"). Aufgrund dieses sehr schnellen Nacheinanders der einzelnen Bearbeitungen in Abständen von Mikrosekunden entsteht der Eindruck von Synchronizität. Das bedeutet nicht nur, daß mehrere Benutzer ihre Programme gleichzeitig bedienen, sondern auch, daß Berechnungen unverzüglich vorliegen. Auf die Bedienungen der vielen Benutzer

reagiert der Unix-Rechner quasi sofort. Dieser Umstand verdeutlicht, daß der Eindruck von Synchronizität im Augenblick des Erscheinens von Schrift entsteht, nicht in dem des Formulierens. Als Hauptmerkmal von Unix-Talk fordert der Eindruck von Synchronizität die Untersuchung des Erscheinungsmomentes der Schrift.

Der Eindruck der Synchronizität während des Erscheinens der Schrift hat seinen Preis, da er auf Kosten der Handhabung geht. Die Schnelligkeit des Betriebssystems Unix liegt nicht nur in der Zeitscheibentechnik begründet, sondern auch in der Reduzierung des Datenmaterials. Die zugeschalteten Rechner werden von Unix als Terminals verwaltet, was den Datentransfer auf das Minimale reduziert. Die Benutzeroberfläche ist aus diesem Grund nicht graphisch, sondern textlich orientiert. Aus dem gleichen Grund gilt der einfache, 128-zeichige ASCII-Zeichensatz für Unix: Er garantiert eine schnellere Verbindung als die erweiterte Version mit 256 Zeichen. Bei der Verwendung von Unix-Talk ist deshalb auf das Auflösen der Sonderzeichen zu achten. Die Gewichtung der hohen Übertragungsgeschwindigkeit hat aber seinen Preis. Während IRC und E-Mail leicht zu handhaben sind, weil sie graphische Benutzeroberflächen bieten, ist die Benutzung von Unix-Talk schwieriger, da es einige Kenntnisse über Unix-Befehle und die Hintergründe des Internet-Rechnerverbunds voraussetzt (z.B. hinsichtlich diffiziler Adressierung). Das Wissen schränkt die Benutzergruppe von Unix-Talk ein und kennzeichnet sie als Gemeinschaft. Wie später zu sehen sein wird, findet dieser Umstand in der Etablierung einer Fachsprache seinen Ausdruck. Neben diesen technischen Konsequenzen der Synchronizität läßt sich eine Wirkung auf die Schreibsituation, d.h. das Formulieren, ausmachen. Aufgrund des schnellen Wechsels von schriftlicher Aktion und Reaktion, wie er in der synchronen Korrespondenz möglich ist, steigert sich der Druck zu lesen und zu schreiben. Denkpausen und Korrekturen stellen "Störungen" des reinen schriftlichen Erscheinens dar, die es zu umgehen gilt. Wie noch zu sehen sein wird, zwingt das elementare Merkmal der Erscheinung zu einer schnellen Lektüre und zu einem verknüpften Ausdruck, um den zeitlichen Fluss des Erscheinens aufrechtzuerhalten.

Diese Besonderheiten führen zu folgender These: Zwischen den Teilnehmern entsteht aufgrund der Schnelligkeit beim Formulieren und Erscheinen der Schrift der Eindruck einer Gesprächssituation. Der Anschein einer wahrscheinlichen Präsenz eines realen Gegenübers entsteht einerseits über die Ausdrucksmittel, anderer-

seits über die "Störungen" der reinen schriftlichen Information, d.h. die Korrekturen, Pausen und das Entstehen der Schrift. Die wesentlichen Merkmale des Phänomens der Schrift finden sich folglich über die formulierten Ausdrucksweisen und in dem Erscheinungsmoment der Schrift. Aus diesem Grund soll die Untersuchung in die Analyse des Schriftbildes, d.h. das Formulieren, sowie in das Erscheinen von Schrift unterteilt werden. Aus diesen Aspekten gilt es zu eruieren, wie das Phänomen der Schrift die Gesprächssituation als solche kennzeichnet.

Um den Aspekt der Ausdrucksmittel näher zu beleuchten, soll im nächsten Kapitel deshalb auf das Erscheinungsbild der Schrift eingegangen werden, das unter der gegebenen Schreibsituation entsteht. Da für Talk keine Quellen über die Verwendung von Schrift vorliegen, sollen die verfügbaren Untersuchungen aus der Linguistik über Schrift im IRC für diese Arbeit über das Phänomen der Schrift unter Unix-Talk verwendet werden. Dies ist insofern möglich, als die Schreibsituationen unter Talk und IRC kongruent zueinander sind. Im nachfolgenden, dritten Kapitel zum Schriftbild werden diese sprachwissenschaftlichen Recherchen Verwendung finden.

3. Das Erscheinungsbild der Schrift

Bisher wurde für die Kommunikationssituation mittels Unix-Talk eine Gewichtung der Geschwindigkeit festgestellt, die anstelle einer korrekten und einfachen Übermittlung steht (Sonderzeichen auflösen, diffizile Adressierung). Die Möglichkeit zum schnellen Wechsel der schriftlichen Aktion und Reaktion findet sich nicht nur bei Talk, sondern auch bei dem Programm IRC. Wenn hier auch die Erscheinung in Schriftblöcken anders verläuft als die kursorisch kontinuierliche bei Talk, so läßt sich dennoch die Schreibsituation beim Benutzen von IRC und Talk vergleichen. Diese findet in schnellem gegenseitigen Austausch statt. Der schnelle Wechsel von schriftlicher Aktion und Reaktion schafft eine Schreibsituation, welche die Schriftlichkeit verändert. Die Geschwindigkeit der Schreibsituation trägt nicht nur dem Auflösen der Sonderzeichen Rechnung, sondern auch der Spontaneität, in der formuliert wird. Somit läßt sich die Gewichtung auf Schnelligkeit im Datenaustausch nicht nur im einfachen ASCII-Code, d.h. im Auflösen der Sonderzeichen, wiederfinden. Darüber hinaus wird im folgenden Kapitel zu belegen sein, wie sich auch die Ausdrucksmittel der Schriftsprache "beschleunigen", indem sie verkürzt werden. Im folgenden, dritten Kapitel soll von dem Talk-spezifischen Aspekt der Synchronizität insofern abgesehen werden, als ausschließlich das Erscheinungsbild, d.h. die Darstellungsmittel von Unix-Talk, im Vordergrund stehen werden. Die Synchronizität ist hier der Anlaß zur Verknappung der schriftlichen Ausdrucksmittel. Als eigenständiger, ästhetischer Parameter wird die Synchronizität erst im vierten Kapitel Thema sein.

Zunächst einige Bemerkungen zur Quellenlage. Empirische Aussagen über die Verwendung von Schriftzeichen unter Talk lassen sich schlecht machen, da die Kommunikationssituationen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, so daß Mitschriften der Schriftgespräche keine Verbreitung finden. Aufgrund der technischen Bedingungen läßt sich einzig die Auflösung der Sonderzeichen als notwendig ermitteln. Darüber hinaus Aussagen über Stil, Schreibweisen, Orthographie, Interpunktion etc. zu treffen, wäre verfrüht, da Talk auf technischer Ebene hier keine Einschränkungen nötig macht. Die Verwendung von Schrift kann somit in Stil und Reglement dem gleichen, was auch in anderen Schreibsituationen am Computer Verwendung findet. Eric Raymond dokumentiert im "Jargonfile" hierzu:

"talk mode n... It combines the immediacy of talking with all the precision (and verbosity) that written language entails. It is difficult to communicate inflection, though conventions have arisen for some of these... Talk mode has a special set of jargon words, used to save typing, which are not used orally." (Raymond #talk mode)

Obschon Talk außer dem Auflösen der Sonderzeichen keine Restriktionen hinsichtlich der Verwendung von Schriftzeichen festlegt, läßt sich in nahezu synchronen Internetkommunikationsprogrammen (IRC) dennoch ein Stil in der Schriftlichkeit ausmachen. Nicht durch technische Vorgaben, sondern nur durch die Schreibsituation entsteht eine spezifische Ausdrucksweise in der Schrift, welche dem schnellen Wechsel von schriftlicher Aktion und Reaktion Rechnung trägt.

Eric Raymond findet Parallelen im schriftsprachlichen Ausdrucksstil der Benutzer von IRC und Talk. Die Einträge zu IRC und Talk verweisen deshalb aufeinander.

"IRC /I-R-C/ n. (Internet Relay Chat) (...) The IRC community and the Usenet and MUD communities overlap to some extent, including both hackers and regular folks who have discovered the wonders of computer networks. Some Usenet jargon has been adopted on IRC, as have some conventions such as emoticons. There is also a vigorous native jargon, represented in this lexicon by entries marked '(IRC)'. See also talk mode." (Raymond #irc)

Die Ähnlichkeiten in der Verwendung der Schrift basieren nicht nur auf der gleichen Benutzergruppe, die IRC und Talk verwenden, sondern auch auf der beschriebenen Ähnlichkeit der Situation von schnellem Wechsel zwischen Verfassen und Rezipieren. Bei Talk und IRC wechseln schriftliche Aktion und Reaktion unmittelbar. Aufgrund dieser Ähnlichkeit können die linguistischen Untersuchungen zum Sprachwandel unter IRC auch für Talk geltend gemacht werden. Da für Talk keine Quellen über die Verwendung von Schrift vorliegen, sollen die verfügbaren Untersuchungen aus der Sprachwissenschaft für diese Arbeit über das Phänomen der Schrift unter Unix-Talk verwendet werden.

Es sind dies drei Arbeiten, die sich mit den Spezifika der Schreibweisen und Ausdrücke befassen. Zunächst die zuvor genannte Arbeit von Eric Raymond, der das "Jargonfile" herausgibt. Es ist eine offene Sammlung von dokumentiertem Fachwissen und Jargonausdrücken aus der Computermilieu. Des weiteren sind die Aufsätze von Christopher C. Werry "Linguistic and interactional features of Internet Relay Chat"¹⁷ und dem Autorenquartett Martin Haase, Michael Huber, Alexander

¹⁷ Werry, Christopher C.: "Linguistic and interactional features of Internet Relay Chat", in: *Computer-mediated-communication. Linguistic, social and cross-cultural perspectives*. Hrsg.v. S. Herring. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 1996. S. 47-63. [Künftig: Werry]

Krumeich und Georg Rehm "Internetkommunikation und Sprachwandel"¹⁸ zu nennen. Diese Arbeiten aus dem Fachbereich der deutsch- und englischsprachigen Linguistik behandeln die spezifischen Änderungen des schriftlichen Sprachgebrauchs. Nachdem die allgemeinen Voraussetzungen beschrieben wurden, sollen folgende Aspekte untersucht werden: Orthographie, Interpunktion und Satzbau. Abschließend soll der besondere Fall einer visuellen Ausdrucksweise mit dem Begriff Operatoren analysiert werden.

3.1 Die Voraussetzungen

Im Unterschied zu Auge-in-Auge-Gesprächen bietet Unix-Talk nicht die Möglichkeit zum visuellen und akustischen Kontakt. Außersprachliche und paralinguistische Signale (körperliche und mimische Ausdrücke, Gesten, Augenkontakt...), die der Kommunikation Struktur und Inhalt geben können, fehlen hier. Eric Raymond, der die etablierten Sprachkonventionen dokumentiert und öffentlich macht, notiert über diesen Mangel während der Internetkommunikation:

"...the lack of verbal and visual cues can otherwise cause what were intended to be humorous, sarcastic, ironic, or otherwise non-100%-serious comments to be badly misinterpreted..." (Raymond #emoticons)

Er sieht den Grund für die Spezifika der Schreibweisen aus dem Unvermögen des Schriftzeichenmaterials entstanden außersprachliche Zeichen wiederzugeben:

"Spoken inarticulations - Words such as `mumble', `sigh', and `groan' are spoken in places where their referent might more naturally be used. It has been suggested that this usage derives from the impossibility of representing such noises on a comm link or in electronic mail... and IRC channels..." (Raymond #spoken inarticulations)

Die hohe Schreib- und Rezeptionsgeschwindigkeit erschweren den eindeutigen Sinntransfer der "Zwischentöne". Mehrdeutiger Humor, Sarkasmus, Ironie, Satire lassen sich rein schriftlich schwer übermitteln, ohne weitreichende Erklärungen auszutauschen. Aus Gründen der Schnelligkeit beim Wechsel von schriftlicher Aktion und Reaktion wird über die knappen Beiträge hinaus kaum Zeit verwendet, um die "Zwischentöne" zu kennzeichnen. Da zum einen die Textzeilen begrenzt¹⁹ und vor allem die hohe Kommunikationsgeschwindigkeit ein Charakteristikum der Internetkommunikation darstellt, werden diese Kennzeichen kurz und wenn möglich präzise sein müssen. Ob dieser Signalcode aus Operatoren, Akronymen und

¹⁸ Haase, Martin / Huber, Michael / Krumeich, Alexander / Rehm, Georg: "Internetkommunikation und Sprachwandel", in: *Sprachwandel durch Computer*. Hrsg.v. R. Weingarten. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1997. S. 51-85. [<http://www.cl-ki.uni-osnabrueck.de/cl-ki/hausarbeiten/html/irc/>] [Künftig: Haase et.al.]

¹⁹ Je nach Größe des Fensters und Größe des Monitors variiert die Zeilenlänge in ihrer Darstellung. Ich gehe hier von der Schwierigkeit aus, Zeilenumbrüche schnell zu lesen zu können. Demzufolge sollten die einzelnen Aussagen kurz sein.

Schreibweisen unmißverständlich "Zwischentöne" übermitteln kann wird zu untersuchen sein.

3.2 Die Orthographie

Unter Unix-Talk bekommt in besonderem Maße die Orthographie Bedeutung, als ihr keine Zeit geschenkt wird. Aufgrund der hohen Schreibgeschwindigkeit, der offenen Verbindung und der fehlenden, automatischen Rechtschreibprüfung unter Unix-Talk kommt es zu häufigen Verletzung von orthographischen Regeln. Diese sind insofern deutlicher als im IRC und E-Mail, als unter Unix-Talk das Geschriebene ohne Rücksicht auf Korrektheit beim Formulieren selbst schon übertragen wird. Eric Raymond fordert dazu auf, Verstöße gegen die Orthographie nur bei auftretenden Missverständnissen zu korrigieren und sie ansonsten unbeachtet zu lassen.

"neophytes [Anfänger], when in talk mode, often seem to think they must produce letter-perfect prose because they are typing rather than speaking. This is not the best approach. It can be very frustrating to wait while your partner pauses to think of a word, or repeatedly makes the same spelling error and backs up to fix it. It is usually best just to leave typographical errors behind and plunge forward, unless severe confusion may result; in that case it is often fastest just to type 'xxx' and start over from before the mistake." (Raymond #talk mode)

Anstatt nachträglich zu korrigieren und einzufügen, regt Raymond an, auf das Verständnis des Gegenübers zu hoffen und im schlimmsten Fall einen Satz gänzlich neu zu beginnen. Rechtschreibfehler bleiben deshalb tendenziell unkorrigiert, in der Hoffnung, daß das Geschriebene trotzdem verstanden wird. Sie werden toleriert, da sie der Preis für die Schnelligkeit während der Kommunikationssituation sind.

Zunächst ist in der Liste der Verstöße gegen die Orthographie die durchgängige Schreibweise in Kleinbuchstaben zu nennen. Die Sprachwissenschaftler Haase et.al. notieren hier als Grund: "Es ist wesentlich einfacher, einen Text zu verfassen, wenn man nicht gezwungen ist, auf korrekte Groß- und Kleinschreibung zu achten." (Haase et.al. S. 75.). Das Umschalten auf große Buchstaben muß also aus Zeitmangel entfallen. Aus dem gleichen Grund reduziert sich die Schriftsprache zur kleinstmöglich erkennbaren Buchstabenkette, wie im folgenden zu sehen sein wird. Neben dem Verzicht auf Umschalttasten fallen vor allem die Abkürzungen auf, die eine Verwendung der Sonderzeichen vermeiden (z.B. "demnxt" für demnächst, "zrck" für zurück; Haase et.al. S. 72.). Weiter finden sich Zusammenfügungen z.B. von "mit" und "der" zu "mitter", die an die etablierte Präposition "ins"

(= "in" + "das") erinnern²⁰. Der Apostroph für ausgelassene Laute oder Buchstaben wird häufig ebenfalls gleich mit den Buchstaben weggelassen: "wassnfüerne" bedeutet eine Kurzfassung von "was´n für´ne" ("Was [ist das] denn für eine[?]"). Der Sprachwissenschaftler Christopher C. Werry stellt für die englische Schriftsprache eine Verminderung auf die geringste noch wiedererkennbare Buchstabenkette fest, häufig indem die Wörter um die Vokale verringert wurden.

"In general, one can observe the tendency... for words to be stripped down to the fewest possible letters that will enable them to be meaningfully recognized. Thus the vowels of some words will commonly be left out..." (Werry S. 55.)

Weitere Abkürzungen finden sich im Zusammenhang mit Zahlen und Buchstaben, die als phonologisches Pendant zu Buchstabenreihenfolgen stehen. Die lautsprachliche Abkürzung "cu" ("See you!") kann um die Ziffer "8" und zwei Buchstaben zu "cul8r" erweitert werden ("See you later!"). Weitere Korrelate aus der Englischen Sprache finden sich z.B. in: 4 = for; r = are; b = be; y = why (Haase et.al. S. 76.). Raymond definiert diese Schreibweise als *hakspek* (hackspeak; frei übersetzt: "getippt wie gesprochen"):

"hakspek /hak'speek/ n. A shorthand method of spelling found on many British academic bulletin boards and talker systems. Syllables and whole words in a sentence are replaced by single ASCII characters the names of which are phonetically similar or equivalent, while multiple letters are usually dropped. Hence, 'for' becomes '4'; 'two', 'too', and 'to' become '2'; 'ck' becomes 'k'. "Before I see you tomorrow" becomes "b4 i c u 2moro". First appeared in London about 1986, and was probably caused by the slowness of available talker systems, which operated on archaic machines with outdated operating systems and no standard methods of communication. Has become rarer since." (Raymond #hakspek.)

Im Deutschen lassen sich Interjektionen aus der Comic-Sprache (z.B. "oops", "hehe", Haase et.al. S. 65.) finden und unkonventionelle orthographische Anlehnungen an die Phonematik gesprochener Wörter (z.B. "kannsuhaben", "oda", "aba" = "kannst Du haben", "oder", "aber", Haase et.al. S. 72.). An dieser Stelle deutet sich eine Orthographie an, die eine rein lautsprachliche Übersetzung in Schrift darstellt. Bevor dieser Aspekt vertieft wird, sollen weitere Beispiele für spezifische Vereinfachungen der Orthographie herangeführt werden.

Unter Orthographie fallen auch Schreibweisen, die geläufige Redewendungen zu Akronymen verkürzen. Hier bilden die Anfangsbuchstaben der Wörter zusammengerückt das Kurzwort einer Buchstabenkette. Im Englischen findet sich als Ausdruck der Belustigung das kryptische Akronym "rotfl", das entschlüsselt bedeutet:

²⁰ Vgl. Drosdowski, Günther u.a. (Hg.): *Rechtschreibung der deutschen Sprache*. Duden Bd. 1. Mannheim u.a.: Dudenverlag, 1991. S. 360.

"rolling on the floor laughing". Haase et.al. dokumentieren im Deutschen Flektionen von Akronymen: "auch wenn jetzt jeder rotflit, das ding ist ein erinnerungsstueck" (Haase et.al. S. 71.). Hier werden zwei Dinge deutlich: 1) Fremdsprachliche Einflüsse, wie es die Akronyme aus dem Englischen darstellen, werden als Anglizismen ins Deutsche übertragen. 2) Akronyme werden nicht nur als kurze Wiedergabe von Redewendungen, sondern auch als Verbform verwendet.

3.2.1 Die Theorie des Hörverstehens

Die Sprachwissenschaftler Uwe Kreisel und Pamela Tabbert haben in ihrem Buch "E-Mail Englisch"²¹ die Veränderungen der Schriftsprache in elektronischen Kommunikationsformen untersucht. Als Grund für die Toleranz gegenüber orthographischen Fehlern sehen sie einen "Gedankenfluss... [, der] nicht durch leidige Rechtschreibfragen unterbrochen werden" sollte (Kreisel / Tabbert S. 308f.). Dieser "Gedankenfluss" muß eine Art "innere Stimme" sein:

"Oft genug sind's die Muttersprachler selbst, die die dicksten Patzer machen, wenn sie zwischen 'there' (dort) und 'their' (ihre) nicht unterscheiden können. Es klingt eben gleich." (Kreisel / Tabbert S. 311.)

Um diesen *Klang* näher zu beleuchten, möchte ich kurz, parallel hierzu die Theorie des Hör- und Leseverstehens aus der Linguistik einführen, wie sie von dem Sprachwissenschaftler Hans Glinz in dem Aufsatz "Abläufe beim Lesen und Schreiben"²² vertreten wird. Diese Theorie ist Grundlage für den Unterricht im Lesen und Schreiben.

Der Sprachwissenschaftler Hans Glinz sieht die Entwicklung des Hörverstehens schon zu Beginn eines Menschenlebens gegeben. Das Kind wächst in sprachlicher Umgebung auf, hört die "Klangfarbe in Verbindung mit dem Anblick der sprechenden Pflegeperson" (Glinz S. 16.), ohne die Sprache jedoch inhaltlich zu verstehen. Intonation, Rhythmus und Lautstärke der Stimme vermischen sich hier mit dem Bild und der Erfahrung des Gemeinten zu einem "ersten eigenen Nachbauen von Wortbedeutungen" (Glinz S. 17.). Laut Glinz haben sich schon vor dem ersten selbst gesprochenen Wort (Ende des ersten Lebensjahres) Bedeutungsverhältnisse für das Kleinkind ergeben. Das Erlernen von Lesen und Schreiben erfolgt auf

²¹ Kreisel, Uwe / Tabbert, Pamela Ann: *E-Mail Englisch*. Reinbek, Hamburg: Rowohlt, 1996. [Künftig: Kreisel / Tabbert]

²² Vgl. im folgenden Glinz, Hans: "Abläufe beim Lesen und Schreiben - was ist hier wie wichtig?", in: *Sprache - Schrift - Rechtschreibung*. Hrsg. von H. Glinz / B. Schaeder / H. Zabel. Düsseldorf: Schwann, 1987. S. 9-100. (Sprache der Gegenwart; Bd. 68) [Künftig: Glinz]

diesem Hintergrund durch das Nachsprechen der einzelnen Buchstaben des betreffenden Wortes. Beim Lesen wie auch beim Schreiben werden die Worte verlautet.

"So gut wie alle lernenden Kinder konzentrieren sich zuerst auf die Wiedergabe der Wörter durch Buchstaben (beim Schreiben) bzw. auf die Rückgewinnung der gesprochenen Form der Wörter aus den Buchstaben (beim Lesen)." (Glinz S. 17.)

Das lernende Kind rekodiert phonologisch beim Lesen und beim Schreiben die Buchstaben und Wörter auf dem Hintergrund ihres Klangs. Aufgrund des gehörten Klangmaterials der ersten Lebensjahre "überprüft" es die Orthographie. Das Primat des Klangs ist hier die Grundlage für das Erlernen der muttersprachlichen Schrift. Erst nach und nach verschmelzen Schriftbild und Klang soweit, daß ein flüssiges Lesen und Schreiben möglich ist. Aufgrund ständiger Kontrolle durch eigenes Nachsprechen entwickelt sich die Schriftsprache des Kindes. Nach einiger Zeit vermag es dann auch leise zu lesen und zu schreiben, ohne laut die einzelnen Buchstaben und Worte mitzusprechen. Grundlage für diese Entwicklung zur Abstraktion vom Klangmaterial stellt laut Glinz das Leseverstehen dar, das auf visueller Erinnerung basiert.

3.2.2 Die Theorie des Leseverstehens

Glinz unterscheidet zwischen der Theorie des Hörverstehens und des Leseverstehens, da beim Lesen neben der akustischen Parallele des lauten Mitlesens auch optische Aspekte, z.B. die Interpunktion, das Verständnis unterstützen. Der britische Sprachwissenschaftler Malcom B. Parkes notiert in dem Buch "Pause And Effect"²³ über die Anfänge von Interpunktion und Leseverstehen:

"The written medium developed as a separate manifestation of language with a status equivalent to, but independent of that of any spoken counterpart. New conventions, such as word separation, features of layout and punctuation, were developed to make it easier for readers to extract the information conveyed in the written medium, and over the centuries these were gradually augmented and refined." (Parkes S. 1.)

Da das Leseverstehen (d.h. die optische Wiedererkennung) entwicklungsbezogen nach der akustischen Verständnishilfe anzusiedeln ist, kann es sich erst mit Erfahrung oder langer Überlegung des Kindes entwickeln (vgl. Glinz S. 47ff.). Im nachfolgenden Abschnitt (Kap. 3.3) soll der Gedanke des Leseverstehens anhand von Interpunktion näher beleuchtet werden. Dort wird deutlich werden, wie sehr das

²³ Parkes, Malcom Beckwith: *Pause And Effect. An Introduction To The History Of Punctuation In The West*. Cambridge: University Press, 1992. [Künftig: Parkes]

Verständnis der visuellen Parameter auf notwendigen Konventionen aufbaut. Ob-
schon Interpunktion "aids for the inexperienced reader" darstellen (Parkes S. 12.),
erwähnt Parkes die Schwierigkeit, Interpunktion unmißverständlich zu setzen:

"...because of the influence of different attitudes to punctuation upon authors, scribes,
printers and correctors, one should be prepared to find that the punctuation of a single
text reflects not one attitude but several." (Parkes S. 5.)

Glinz setzt die Ausdrucksfähigkeit und den Formulierungsprozess in ihrer Bedeu-
tung vor die Orthographie. Er bemerkt kritisch, daß die allgemeingültige Lesefähig-
keit eines Textes für eine Regelung der Orthographie spricht, jedoch die Entwick-
lung der Ausdrucksfähigkeit häufig gegen sie (z.B. Schreibhemmungen, vgl. Glinz
S. 25.). Er akzentuiert den Augenblick des Schreibens, den Schreibprozess und
faßt hinsichtlich der Beurteilung der Ausdrucksweise zusammen:

"Wer im praktischen Leben etwas schreibt, der stellt nicht in einem Zuge und ohne die
Möglichkeiten der Benutzung von Hilfsmitteln einen abgabereifen Text her. (...) Er
steht vielmehr vor der Aufgabe, etwas ihm *Vorschwebendes*... überhaupt erst in Worte
zu fassen und schriftlich festzuhalten. (...) Diese Verschiedenheit der Schreibsituati-
onen (Schreiben eines Privatbriefs -... Schreiben unter Druck...) sollte man bei aller Be-
urteilung der Angemessenheit von Schreibweisen... nie aus den Augen verlieren."
(Glinz S. 61f.)

Hinsichtlich einer Beurteilung der Ausdrucksweise unter Unix-Talk bedeutet dies:
Der Schreibende versucht das "Vorschwebende" in die "richtigen" Worte zu fas-
sen. Er kann keinen Entwurf anfertigen, da jede Formulierung quasi endgültig
übertragen wird. Er befindet sich während des Kommunizierens mittels Talk stän-
dig im Stadium des "Laut-Denkens-Mitschreibens" und versucht den Spagat zwi-
schen der eigenen Ausdrucksfähigkeit und der Lesetauglichkeit des Textes. Bei
beiden Seiten ist der "Druck" hoch, entweder mißverstanden zu werden oder zu
lange einen perfekten Entwurf im Kopf anzufertigen, so daß das Gegenüber die
Aufmerksamkeit verliert. Aus diesem Grund treten Konstruktions- und Satzabbrü-
che auf, Verstöße gegen die Orthographie und nachträgliche Korrekturen.

3.2.3. Die Zusammenfassung der Orthographie

Wie gezeigt wurde, verweisen lautsprachliche Darstellungen nicht nur auf ihren umgangssprachlichen Zusammenhang, sondern auch auf ihren Entstehungsprozess, der die Kennzeichen des Schriftgesprächs freilegt. Die Schrift ist hier noch dem Moment des lautsprachlichen Formulierens entnommen. Die Rezeption erfolgt an dieser Stelle demnach auf der Ebene des Hörverstehens. Die häufige Verwendung von Interjektionen und lautsprachlichen Ausdrücken aus der Comicsprache belegt die Nähe zur Verlautmachung beim "leisen" Lesen.

```
"<Isegrim> 8msg groover ich steh auf lila *rrrrroooooaaaaarrrr*
<Cord>      *iiiiieeeeeks*"
(Zitiert nach Haase et.al. S. 77.)

"<Fakir>    WOUARFFFFFFFFF
<Alesi>    mmmmmmmmmMMMMMMMMMMM poc poc poc *pouf*"
(Zitiert nach Werry S. 59.)
```

Es hat sich gezeigt, daß Lautschrift der frühen, vorsprachlichen Entwicklung des lernenden Kindes entspricht. Comicsprache (z.B. "oops"), Interjektionen (z.B. "ach") und lautsprachliche Schreibweisen (z.B. "aba") stellen somit kaum eine Verständnishürde dar, weil sie das Hörverstehen des Menschen ansprechen. Das Alphabet (als lautsprachliche Zeichenschrift) verwendet hier die Buchstaben zur Darstellung von Lauten. Ein Vorwissen ist bei der lautsprachlichen Schreibweise nicht erforderlich, da ihre Orthographie über die Verlautmachung beim Lesen Bedeutung erhält.

Anders verhält es sich bei Akronymen und Abkürzungen, wie z.B. "rotfl" oder "cul8r". Diese können ohne Vorwissen um die Rückbezüge der Buchstaben und Zahlen nicht entschlüsselt werden. Nur auf abstrahierter Ebene, unabhängig von Lautschrift, können diese Kürzel verwendet werden. Ohne erlerntes "Fachwissen" wäre diese abstrakte Lektüre nicht möglich. Eine Rezeption findet demzufolge auf der Ebene des Leseverstehens statt, in der Buchstaben und Zahlenfolgen optisch in ihrer Bedeutung wiedererkannt werden. Diese Ebene kann ebenfalls zur Erklärung des Verständnisses von weiteren schriftgraphischen Elementen herangezogen werden, wie in den nächsten Abschnitten über Interpunktion und Operatoren zu lesen sein wird.

Die Theorie des Hör- und Leseverstehens kann für die Situation unter Unix-Talk geltend gemacht werden, da sie die Wirkungsweisen der Schrift erklären. Während das Hörverstehen die Verwendung von Schrift als phonetisches Zeichen erhellt, kann das Leseverstehen den visuellen Charakter von Schrift erklären. Beide

Theorien verdeutlichen, wie Schrift eine unmittelbare Lektüre möglich macht. Sie zeigen im Kontext von Unix-Talk, wie die Schrift ein unmittelbarer Ausdruck eines Autors sein kann, weil sie die Lektürewise des Lesers "angesprechen".

Abschließend sei auf die Deutung der Verstöße gegen die Orthographie eingegangen. Wie Eric Raymond dokumentieren auch Haase et.al. die Toleranz gegenüber Verstößen gegen die Orthographie. "Bei Talk kann man feststellen, daß die syntaktische Wohlgeformtheit keine wichtige Rolle spielt." (Haase et.al. S. 62.). Im Zweifelsfall empfehlen sie, den Gesprächspartner aufzufordern, seine Äußerung neu zu formulieren. Verständigungsgrundlage sei hier also die trial-and-error-Methode, nach der eine Information so lange erfolglos gesendet wird, bis sie verstanden wurde. Ausgangspunkt seien gruppenspezifische Ausdrucksweisen, die das verbindende Element zwischen den Teilnehmern darstelle (z.B. Jugendsprache etc.):

"Die gemeinsam kodifizierte Computersprache vermittelt den Computerbenutzern (insbesondere Jugendlichen oder jungen Erwachsenen) das Gefühl, einer Gruppe anzugehören. Auch dies trägt zur Stabilisierung der sprachlichen Besonderheiten bei." (Haase et.al. S. 82.)

Mit der sozialwissenschaftlichen Bewertung kommen Haase et.al. jedoch nicht an die Schreibsituation heran, die Verstöße gegen die Orthographie nötig macht. Nicht, weil Orthographie generell unwichtig ist (z.B. für eine Jugendgruppe) oder weil sie nur *eine* Grundlage zum Sinnverständnis darstellt, wird sie außer acht gelassen. Die Vernachlässigung der Orthographie macht einen außersprachlichen Zusammenhang deutlich. Unabhängig von dem Gegenüber und von gruppenspezifischen Ausdrucksweisen existiert der Moment des Formulierens, der besonders bei Unix-Talk klar hervortritt. Dieser Moment ist zunächst die gemeinsame Situation; die gegenseitige Fehlertoleranz ist in dieser gemeinsamen Lage hoch. Bei Unix-Talk ist gerade das Auftreten von Fehlern ein Indiz für eine wahrscheinliche Präsenz des Gegenübers und dient in diesem Zusammenhang dem Fortführen des Schreibflusses.

Der Beweggrund für die Fehlertoleranz ist demnach das Wertschätzen der Synchronizität. Um die Verbindung in ihrer scheinbaren Gleichzeitigkeit und Unmittelbarkeit aufrecht zu erhalten, gilt es, unaufhörlich (ohne Rücksicht auf Korrektheit und Klarheit) Buchstaben und Satzzeichen auszutauschen. Der Formulierungsprozess tritt in seiner Wichtigkeit hinter dem Moment des Erscheinens zurück. Die Wichtigkeit des fortlaufenden Erscheinens läßt sich hier ausmachen. Raymond

sieht im Fall von gestörter Synchronizität Frustration unter den Schriftgesprächspartnern aufkommen: "It can be very frustrating to wait while your partner pauses to think of a word, or repeatedly makes the same spelling error and backs up to fix it." (Raymond #talk mode.). Die Betonung der Synchronizität findet sich nicht nur in der erhöhten Fehlertoleranz wieder, sondern auch in lautmalerischen und visuellen Schreibweisen. Wie anhand des Hör- und Leseverstehens gezeigt wurde, dienen diese Schreibweisen dazu, die Lektüre des Lesers unmittelbar anzusprechen. Diese Unmittelbarkeit soll anhand der visuellen Verkürzung der Schriftsprache weiter untersucht werden.

3.3 Die Interpunktion

Im folgenden Abschnitt sollen die schriftgraphischen Aspekte, die unter der Verwendung von Unix-Talk gegeben sind, verglichen werden mit den optischen Parametern des visuellen Lautgedichts "Karawane" (1917) von dem Dadaisten Hugo Ball. Grundlage sei die unautorisierte Druckfassung für den DADA-Almanach des Kurt Wolff Verlages und den 1920 erschienenen, von Richard Huelsenbeck herausgegebenen "DADA ALMANACH" des Erich Reiss Verlages.²⁴ Vergleichbares Element ist im folgenden nicht die poetische Sprache der Metaphern, sondern die Visualisierung der Lautsprache und die Struktur der Schriftzeichen.

Die visuelle Gestaltung des Lautgedichts "Karawane" (vgl. Abb. 6.4.) beginnt schon in der Titelzeile. Die Schriftzeichen sind in dieser und in den folgenden 17 Zeilen in unterschiedlichsten Schriftsätzen gesetzt. Die zweite, sechste, zwölfte und sechzehnte Zeile sind vollständig kursiv geschrieben. Andere Zeilen, wie die dritte, neunte, zehnte und vierzehnte fallen durch ihre breiten, "fetten" Lettern ins Auge. Alle Schriftsätze sind im gleichen Größengrad und Zeilenabstand geschrieben. Die Zeilen beginnen linksbündig und enden rechts in freiem Maß. Ausnahme bildet die Überschrift, die nach der Mitte ausgerichtet ist. Sie ist auch die einzige Zeile, deren Buchstaben durchgehend groß gesetzt sind. Alle folgenden Zeilen sind durchweg in Kleinbuchstaben geschrieben. Eine Ausnahme bildet die Überschrift "Karawane" auch darin, daß sie ein definiertes Wort beinhaltet. Nicht so die folgenden 17 Zeilen, wo "nur" Laute in Schriftsprache übersetzt sind.

²⁴ Abgedruckt in: Arp, Hans / Huelsenbeck, Richard / Tzara, Tristan: *Die Dada-Gedichte der Gründer*. Hrsg.v. P. Schifferli. Zürich: Die Arche, 1957. S. 43.

Der Literaturwissenschaftler Christian Scholz stellt in dem Aufsatz "Bezüge zwischen 'Lautpoesie' und 'visueller Poesie'"²⁵ hinsichtlich der Rezeptionsgeschichte des Gedichts eine Orientierung auf den Titel fest. Die Überschrift enthalte eine Metapher, welche auf die Exotik des Orients verweist. Die nachfolgenden, verschriftlichten Laute seien unter diesem Vorzeichen angesiedelt.

"Die Interpretationen dieses Lautgedichts orientieren sich weniger an der visuellen Gestaltung (zum Beispiel den Dynamikverlauf betreffend) als an der Vorgabe des Titels, der den Imaginationsraum des Rezipienten vor- und somit dem Interpreten den Anreiz zu lautmalerischen Effekten gibt." (Scholz S. 118.)

Scholz arbeitet den visuellen Aspekt des Gedichts "Karawane" stärker heraus. Seinem Ansatz gilt es zu folgen und unabhängig von der poetischen Sprache und ihren Metaphern, das Schriftbild hinsichtlich seiner Ausdrucksmittel zu untersuchen. Scholz stellt fest, daß die Variation von 18 verschiedenen Schriftsätzen durch ihre enge Parallelität eine "Bewegung" entwickle.

"Die visuelle Gestaltung des Lautgedichts 'Karawane' zeichnet sich dadurch aus, daß schon von der Titelschrift Bewegung ausgeht, die dadurch fortgesetzt wird, daß in den siebzehn Zeilen des Textes siebzehn verschiedene Schriftsorten verwendet werden. Eine Art Welleneffekt entsteht nach Jeremy Adler und Ulrich Ernst durch die Abwechslung zwischen Normal- und Kursivschrift, wogegen die Linksachse, die einheitliche Schriftgröße sowie die Reduktion auf Kleinbuchstaben einen beruhigenden Effekt hervorrufen..." (Scholz S. 118)

Wichtig ist an dieser Stelle herauszustellen, daß nicht die Buchstaben sich bewegen, sondern das Auge. Die Bewegung entsteht während der Fokussierung, das Auge auf die unterschiedlichen Schriftsorten einzustellen. Fette und kursive Schriftzeichen treten in den Vordergrund der Aufmerksamkeit, während "normale" Schriftarten in den Hintergrund geraten. Beim Lesevorgang sind "aufdringliche" von "normalen" Zeilen zu trennen. Diesen Prozess könnte Christian Scholz mit dem Begriff Welleneffekt gemeint haben. Das Auge ist angesichts der Variationen gezwungen, sich zu orientieren und die jeweilige Schriftsorte in der Zeile zu fokussieren. "Beruhigenden Effekt" bieten Linksbündigkeit, gleiche Schriftgröße und durchgängige Kleinbuchstaben insofern, als sie die einheitliche Struktur in den "unruhigen" Variationen kennzeichnen, so daß dem Auge hier Gleichmaß im Lese-Prozess geboten wird.

²⁵ Scholz, Christian: "Bezüge zwischen 'Lautpoesie' und 'visueller Poesie'. Vom 'optophonetischen Gedicht' zum 'Multimedia-Text' - ein historischer Abriß." In: *Text und Kritik. Sonderband: Visuelle Poesie*. Hrsg.v. H.L. Arnold. München 1997. S.116-129. [Künftig: Scholz]

Die gleichen Konsequenzen für die Rezeption haben die visuellen Akzentuierungen der Schrift unter Unix-Talk zur Folge. Hier finden sich Methoden zur schriftgraphischen Hervorhebung, die dem Auge die Orientierung erleichtern. Hinsichtlich des Vergleichs sei bemerkt, daß ein direkter Vergleich der Ausdrucksmittel von Schriftbildern in der visuellen Poesie mit der schriftsprachlichen Akzentuierungen in Talk mit Problemen behaftet ist. Der poetische Rahmen ist in der Kommunikationssituation nicht gegeben, poetische Sprache kann als solche nicht erkannt werden. Trotzdem wurde das visuelle Lautgedicht "Karawane" ausgewählt, um zwei Dinge herauszuarbeiten: 1) Das Auge kann durch graphische Veränderungen des Schriftbildes beim LeseProzess beeinflusst werden. 2) Das Erscheinungsbild der Schrift unter Unix-Talk ist nicht neu, sondern knüpft an vorangegangene Schreibweisen aus der Kunst an. Ein direkter Vergleich mit der Bildlichkeit von visuellen Gedichten ist nicht möglich. Talk legt die Zeichensetzung a priori fest. Das technische Reglement legt die Geradlinigkeit in den Zeilen, die Beibehaltung der Linksbündigkeit sowie den fortlaufenden Satz der genormten Lettern fest. Schriftsatz, Zeichengröße und Zeilenabstand sind normiert. Der bildhafte Charakter von Buchstabenmontagen der visuellen Poesie läßt sich nicht herstellen. Nur ansatzweise, im Rahmen der Interpunktion, treten visuelle Aspekte in den LeseProzess ein. Die technische Voraussetzung, Schrift in genormten Bahnen, in genormter Form zu setzen, hat zur Folge, weniger bildhaft und flächig Buchstaben setzen zu können, als es in der visuellen Poesie der Fall sein kann. Des weiteren sind Zeilenhöhe und Zeichengröße festgelegt. Das Schriftbild kann sich aus technischen Gründen nur innerhalb der Zeilen mit dem gegebenen ASCII-Zeichensatz verändern. Nur aus diesen Gründen läßt sich sagen, daß der visuelle Charakter der schriftgraphischen Akzentuierungen unter Talk nicht mit Diagrammen und Bildern der visuellen Poesie verwandt ist.

Im folgenden sollen die visuellen Parallelen mit Unix-Talk anhand von Beispielen vertieft werden. Nachdem einige Beispiele herangeführt wurden, soll die Wirkungsweise der schriftgraphischen Mittel herausgearbeitet werden.

Wie im vorigen Abschnitt über Orthographie beschrieben wurde, wird unter Unix-Talk meistens aus Zeit-, Arbeits- und Kostenersparnis auf korrekte Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung und satzgerechte Interpunktion verzichtet - in der Hoffnung trotzdem den Sinngehalt vermittelt zu haben. Neben den unter-

schiedlichen Weisen zur graphischen Akzentuierung des Schriftbildes ("_unterstrichen_", "/kursiv/", "<Zitat>") finden sich darüber hinaus Mittel zur graphischen Andeutung der akustischen Sprechweise.

Tempo und Lautstärke finden sich im Schriftbild wieder. Da häufig der Einfachheit und Schnelligkeit halber durchweg Kleinbuchstaben verwendet werden, treten Großbuchstaben stark hervor. Sie werden als lautes Rufen empfunden:

"One of these is that TEXT IN ALL CAPS [CAPITAL LETTERS] IS INTERPRETED AS 'LOUD', and this becomes such an ingrained synesthetic reflex that a person who goes to caps-lock while in talk mode may be asked to 'stop shouting, please, you're hurting my ears!'" (Raymond #hacker writing style)

Werden zwischen die einzelnen Buchstaben zusätzliche Leerzeichen eingefügt, streckt sich der Leseverlauf in die Länge, und die Lesefähigkeit der Worte verlangsamt sich. Langsames und bewußtes Sprechen wird hier nachgeahmt.

"B E T O N T L A N G S A M U N D L A U T" (Haase et.al. S. 68.)

Die optischen Parameter wollen in ihrer graphischen Akzentuierung einhergehen mit einem phonetischen Pendant: Je größer die Buchstaben gesetzt, desto besser sind sie zu sehen und desto lauter sind sie zu lesen; je breiter die Buchstaben auseinandergesetzt sind, desto gedehnter ist das Lesen, desto langsamer ist das Wort zu sprechen. Leerzeichen dienen hier als visuelle Streckung, die mit dem Lesen das Aussprechen dehnen sollen.

Die Rahmung eines Wortes in *Asteriske* oder <Klammern> stellt eine ausdrückliche Betonung dar. Ein Leerzeichen und die Verbindung mit anderen Zeichen (z.B. Asterisken) lassen die Buchstaben stärker aus dem Umfeld hervortreten. Leerzeichen dienen als optisch distanzierender Leerrahmen, der die einzelnen Buchstaben voneinander abgrenzen läßt; gegenüber den einfach geschriebenen Worten dient die Verbindung mit anderen Zeichen (* * / \ < >) als eine visuelle Akzentuierung durch optische Dichte. Diese Gewichtung (z.B. auch mittels Großbuchstaben) repräsentiert demnach Lautstärke und die visuelle Streckung durch Leerzeichen das verlangsamte Sprechtempo. Die Steigerung der Lautstärke und Verlängerung der Dauer des "lauten" Lesens stellt sich folgendermaßen dar:

"den ⇒ *den* ⇒ DEN ⇒ *DEN* ⇒ *D E N*" (Haase et.al. S. 68.)

Hier ein Beispiel für einen deiktischen Ausdruck über Distanz. Da akustische Emphasen nicht möglich sind, werden sie schriftgraphisch dargestellt. Letzteren "Superlativ" findet sich auch in Buchstaben-Reduplikationen:

"DEEEEEENNNN!!!!!!!!!" (Haase et.al. S. 68.)

Diese Schreibweisen können schematisch Betonungen schriftgraphisch übersetzen, klären aber nicht in jedem Fall das gemeinte Objekt. Eine Klärung könnten hier nur längere Beschreibungen oder eine (außersprachliche) Zeigegeste bringen.

Nachdrückliche Bekräftigungen von Ausrufen werden auch durch Reduplikationen von Ausrufezeichen dargestellt. Ebenso steht die Anzahl von Fragezeichen entsprechend für die Ratlosigkeit des Fragenden. Häufig finden sich auch Fragezeichen isoliert, ohne eigentliche Frage; diese sind Ausdruck völligen Unverständnisses. (Haase et.al. S. 69.)

Weiteres schriftsprachliches Ausdrucksmittel ist die selbstreferenzielle Zitierweise, die als Kommentar oder Ergänzung zur eigentlichen Aussage verwendet wird. Von der reinen Aussageebene werden die Kommentare und Zitate graphisch durch Asteriske oder spitze Klammern getrennt. Dort finden sich vor allem Zustands- und Gefühlsäußerungen, die den außersprachlichen Kontext ohne lange Ausführungen klären sollen. Diese Ausdrücke sind häufig dem Infinitiv-Stamm eines Verbes entlehnt: z.B. *freu*, *grins*, *lach* / <freu>, <grins>, <lach> (Haase et.al. S. 65.). Oder aber es sind kurze Akronyme, die dem Schriftgespräch eingefügt werden, um z.B. hämisches Grinsen sichtbar werden zu lassen: "na dem hab ichs gezeigt <eg>" ("evil grin"; vgl. Abb. 6.3.).

Abschließend sei kritisch bemerkt, daß in der schriftlichen Simulation der Akustik der menschlichen Stimme Timbre und Register der Stimme, d.h. die individuelle, emotionale Färbung des akustischen Signifikanten, kein Darstellungsmittel findet. Der schriftliche Ausdruck entspricht nicht der affektiven, spontanen Sprechweise der Stimme, sondern einer bewußt gesetzten Äußerung. Im Erscheinungsmoment der Schrift werden Dauer, Tempo und Pausen sichtbar, welche aber nicht mit der Zeitlichkeit des Sprechens korrespondieren, sondern mit der des Niederschreibens. Die simulierte Zeitlichkeit der Sprechweise findet sich demnach nicht im Erscheinungsmoment, sondern im Darstellungsbild der graphischen Zeichen. Schriftgraphische Streckung durch Leerzeichen wollen den LeseProzess verlangsamen und betonen. Großbuchstaben und zusätzliche Zeichen (Klammern, Asteriske) heben Wörter durch optische Akzentuierung hervor. Hier ist optische Dichte und akustische Lautstärke als gleichbedeutend verstanden:

BETONT *LANGSAM* *DEUTLICH* *UND* *LAUT*

In den gesetzten Zeichen finden sich Anhaltspunkte für den Ausdruck der wahrscheinlichen Stimmlichkeit. Die Darstellung ist keine Übertragung des Sprechverhaltens, sondern eine Notation, die das Leseverhalten als angenommenes Äquivalent des Sprechverhaltens beeinflusst. Hier soll die Dehnung und Akzentuierung der Schreibweise in weite Abstände und Großbuchstaben das Leseverhalten insofern steuern, als der Ausdruck in großen Lettern aus dem Kontext der Kleinbuchstaben visuell hervortritt und die Bewegung des Auges von links nach rechts durch die Leerstellen zeitlich gedehnt wird. Die Notation entspricht also nicht einer Übertragung der menschlichen Stimme, sondern einer "optischen Täuschung" des lesenden Auges: Das Leseverhalten wird gestaltet und in Bahnen gelenkt. Die Stimmlichkeit wird nicht übertragen, sondern simuliert. Im LeseProzess entsteht durch den Rezipienten der fingierte "akustische Raum" der Stimme. Es findet demnach keine Übertragung statt, sondern eine Notation, die auf einer "optischen Täuschung" beim Lesen basiert. Die Korrelate der menschlichen Stimme kommen demnach dem Auge des Rezipienten "entgegen"; sie entsprechen weniger der Stimme des aussagenden Subjekts. Dieses schweigt beim Formulieren der akustischen Notation. Beleg für diese Differenz zwischen Notation und Übertragung ist die Beschränkung der Ausdrucksmittel. Feine Abstufungen in Tempo, Lautstärke, Timbre und Koloratur sind in der Notation nicht möglich. Die Tiefe des individuellen stimmlichen Ausdrucks läßt sich im reduzierenden schriftlichen Rahmen nicht simulieren.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die graphischen Elemente, die den Wechsel der Aussageebene einleiten, beim Erscheinungsbild der Schrift unter Talk auffällig sind. Kommentare und Zitate werden mittels gesonderter Zeichen gekennzeichnet, um sie von der Aussageebene abzuheben (Asteriske, Klammern, Schrägstriche). Anders als bei zeitverzögerten Schreibsituationen, die Zeit für Korrekturen läßt, findet sich Interpunktion unter IRC + Talk nur an notwendigen Stellen zur Kennzeichnung des Sinnzusammenhangs (Aufzählungsstil; mehr hierzu Pkt. 3.4.). Da die spezifischen graphischen Zeichenelemente im Grunde die Aufgabe der Interpunktion haben, können sie zur Interpunktion gezählt werden. Graphische Mittel (Leerzeichen, Zeichenreduplikationen, Verbindungen mit anderen Zeichen - Klammern und Asteriske) erleichtern nicht nur das Lesen, sondern sie klären auch den Sinnzusammenhang und die Aussprache in ihrer Lautstärke und ihrem Tempo. Mittel um Betonungen (z.B. Ironie) darzustellen, finden sich mit den

Operatoren. Wie zu sehen sein wird, benötigen diese keine graphische Akzentuierung zur Einleitung eines Wechsels der Aussageebene, da sie als ideographische Zeichen schon visuell von der Ebene der Buchstaben abgehoben sind. Mehr zum Begriff und der Funktionsweise der Operatoren im Abschnitt 3.5.

3.4 Der Satzbau

Wie in den vorigen zwei Abschnitten über Orthographie und Interpunktion gezeigt wurde, verkürzt der schnelle Wechsel von schriftlicher Aktion und Reaktion die elektronische Schriftlichkeit unter Talk. Um der hohen Geschwindigkeit Rechnung zu tragen, wird nicht auf Korrektheit und Eindeutigkeit der Orthographie und Interpunktion Wert gelegt, sondern auf Reduzierung der schriftsprachlichen Mittel zu lautsprachlichen Schreibweisen und zu schriftgraphischen Akzentuierungen (Interpunktion). Wie im folgenden zu sehen sein wird, findet sich diese Reduktion auch im Satzbau wieder.

Sätze werden häufig kaum vollendet, sondern zu kurzen Frage- bzw. Aussagesequenzen stichwortartig komprimiert. Eric Raymond faßt diese Verkürzung unter dem Stichwort *Spoken inarticulations* zusammen:

"Spoken inarticulations: Words such as `mumble', `sigh', and `groan' are spoken in places where their referent might more naturally be used. It has been suggested that this usage derives from the impossibility of representing such noises on a comm link or in electronic mail... and IRC channels (interestingly, the same sorts of constructions have been showing up with increasing frequency in comic strips). Another expression sometimes heard is "Complain!", meaning "I have a complaint!" (Raymond #Spoken Inarticulations)

Einen Teil dieser Formulierungsweisen wurde schon zuvor besprochen. Im Abschnitt über Interpunktion wurden sie als selbstreferenzielle Zitierweisen beschrieben. Lautsprachliche Ausdrücke, Interjektionen und Infinitive wurden in Klammern oder Asteriske gesetzt, um "Gefühle" auszudrücken und zu kommentieren. Neu ist an dieser Stelle die stichwortartige Reduktion eines Satzes auf die Infinitivform des verwendeten Prädikats: "I have a complaint!" wird komprimiert zu "Complain!" Ohne die Erwähnung des anklagenden Subjekts und des diskutierten Gegenstandes könnte diese verkürzte Schreibweise mißverständlich sein. Da sich diese Verkürzung aber im Rahmen von schriftsprachlichen Gesprächen etabliert hat, wird sie in diesem Kontext erklärt. Aussagendes Subjekt und erwähnter Gegenstand sind in dieser Situation unmißverständlich.

Aus Gründen der Kürze und Knappheit während des Schriftgesprächs ist der Satzbau häufig unvollständig. Haase et.al berichten von isolierten Nebensätzen, die

unabhängig vom Hauptsatz stehen und zum Teil derart gekürzt sind, daß sie im Stil einer Aufzählung, d.h. mit Spiegelstrichen, dargeboten werden. Es finden sich auch abgekürzte Nebensätze, die, graphisch abgehoben, stichwortartig Aussagen zusammenfassen.

"...markus ist im krankenhaus *mandeln*" (Zitiert nach Haase et.al. S. 76)

Hier wird deutlich, wie die Interpunktion nicht dem Satzgefüge entsprechend, sondern nur zur Klärung der einzelnen Aussage gesetzt wird. Interpunktion klärt somit nicht als Satzzeichen das Satzgefüge, sondern hebt schriftgraphisch einzelne verschriftlichte Gedanken visuell voneinander ab.

Äußerungen, die länger sind als ein Wort, gehen, statistisch gesehen, selten über die Grenze von sechs Wörtern hinaus. Der amerikanische Sprachwissenschaftler Christopher Werry spricht von durchschnittlich sechs Worten je Äußerung.

"With respect to the length of communicative acts, messages in the extracts I examined averaged around six words in length. (...) More important in this regard however is the fact that in order to keep up the flow of conversation it is often necessary to respond quickly and this means that unless one can type very rapidly, messages must be kept short. (...) Since typing is significantly slower than speech, messages of extended length create time delays that may be unacceptable for communication which attempts to work in a conversational mode." (Werry S. 53)

Als Grund für die Grenze von sechs Wörtern führt Werry die Dialogsituation an, die es in ihrer Schnelligkeit aufrecht zu erhalten gilt. "The flow of conversation" mache den Reiz der Kommunikation aus. Dieser "Fluss" beschreibt den prompten Wechsel von schriftlicher Aktion und Reaktion als eine Bewegung zwischen den Teilnehmern. Diese Linearität der Stimmen sich zu einem Dialog zu vereinen wird mit dem Bild des Flusses gefaßt. Diese Bewegung äußert sich sowohl im Verfassen als auch im Erscheinen der Schrift. Da in diesem dritten Kapitel das formulierte Schriftbild untersucht wird, bleibt es nötig, den Erscheinungsmoment als eigene Kategorie der Schriftlichkeit unter Talk zu analysieren (vgl. Kapitel 4).

3.5 Die Operatoren

Um die nachfolgenden Beispiele schriftgraphischer Zeichen zu untersuchen, sei zunächst der Begriff Operatoren eingeführt. Der Begriff Operation läßt sich nicht nur im Feld der Mathematik finden, sondern auch im Bereich der Linguistik und der Kommunikation. Im Gegensatz zur Interpunktion, die zur visuellen Akzentuierung von Buchstaben verwendet wird, enthalten Operatoren eine gedankliche Einheit unabhängig von ihrer Verhältnismäßigkeit zur Ebene der Buchstaben. Im Ge-

gensatz zu Operatoren, die eine definierte Operation repräsentieren, ist die Bedeutung der Interpunktion in Bezug auf die Alphabetschrift zu sehen. Der britische Sprachwissenschaftler Malcom Parkes zu dieser Unterscheidung zwischen Interpunktion und Operatoren:

"The fundamental principle for interpreting punctuation is that the value and function of each symbol must be assessed in relation to the other symbols in the same immediate context, rather than in relation to a supposed absolute value and function for that symbol when considered in isolation." (Parkes S. 2.)

Unter Operatoren sind im folgenden ideographische Zeichen verstanden, die nicht das Hörverstehen, sondern ausschließlich das Leseverstehen des Rezipienten in Anspruch nehmen. Nicht der gesprochenen Sprache entlehnt, sondern aus der Mathematik entwickelt, stehen Operatoren für beliebige Dinge, Handlungen und Begriffe. Operatoren greifen in den Prozess einer logischen Operation ein. Die logische Einheit der Operatoren erschließt sich nicht über eine Verlautmachung, da Operatoren im Gegensatz zum Alphabet keine lautsprachlichen Zeichen verwenden, sondern die Operatoren enträtseln sich im Kontext der etablierten Fachsprache. Der Sprach- und Kulturwissenschaftler Friedrich Kittler sieht die Anfänge dieser Schreibweise in der Geschäftswelt der Renaissance gelegen. In dem Aufsatz "Vom Takeoff der Operatoren"²⁶ heißt es:

"Es gab im Griechischen offenbar keine Möglichkeit, den Satz 'zwei und zwei ist vier' anders zu schreiben, als man ihn sprechen würde. [...] Erst Johann Widmanns *Behende und hübsche Rechnung für alle Kaufmannschaft* von 1489 benutzte zwei Operatoren Kreuz und waagerechter Strich als ausdrückliche Umkehrfunktion. [...] Einfach weil mechanisches Ausrechnen auch bei komplexen Gleichungen zu überprüfbaren Ergebnissen führe, dürfe und könne die Mathematik ihre Operatoren zu allen möglichen Experimenten gebrauchen. Mit diesem ausdrücklichen Abschied von Bedeutungen, also der letzten verbliebenen Gemeinschaft mit Alltagssprachen, startete eine symbolische Logik..." (Kittler S. 454-457.)

Durch Abkürzungen und Akronyme von mathematischen Gegenständen (Variablen) und Handlungen (Rechenoperationen) entsteht eine Abstraktion, die vom Alphabet als Sammlung von lautsprachlichen Schriftzeichen Abstand nimmt. So entsteht die Grundlage für Entwicklungen von Zeichen auf rein graphischer Ebene. Die Symbolsprache der Mathematik verdichtet z.B. längere Rechenoperationen zu Zeichen, die sich dem Eingeweihten auf Anhieb erschließen. Komplexe Information wird durch die Operatoren auf einen Blick verfügbar gemacht. Bedingung ist allerdings die Kenntnis der spezifischen Symbolsprache der Operatoren. Diese ist so angelegt, daß, falls notwendig, neue Zeichen erfunden werden können. Im Unterschied zum lautsprachlichen Alphabet lassen mathematische Variablen (d.h.

²⁶ Kittler, Friedrich A.: "Vom Takeoff der Operatoren", in: *Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart*. Hrsg.v. D. Kimmich, R. Renner u. B. Stiegler. Stuttgart: Reclam, 1996. S. 447-458.

Operatoren) die Belegung von unterschiedlicher Bedeutung zu, die je nach Kontext der Operation variieren.

In der elektronischen Kommunikation haben sich Schriftzeichen etabliert, die über die Funktion der Interpunktion hinausgehen als Lesehilfe schriftgraphische Akzentuierungen zu setzen. Sie tragen den Charakter von Operatoren, da sie Kommentare darstellen, Handlungen und Dinge repräsentieren. Ähnlich wie Rechenoperatoren in Bezug zum Zahlensystem stehen, verhalten sich diese Operatoren in Verbindung mit Schriftsprache. Unter dem Begriff "Emoticon" sollen im folgenden diese Operatoren beschrieben werden. Scott Fahlman soll angeblich Anfang der 80er Jahre das Emoticon in die elektronische Korrespondenz eingeführt haben (vgl. Raymond #emoticon.). Er fügte auf der Tastatur einen Doppelpunkt, einen Querstrich und eine geschlossene Klammer hintereinander. Betrachtet man sie um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, ergeben sie ein lachendes Gesicht: :-). Das Emoticon ist demnach eine schriftgraphische Repräsentation eines mimischen Ausdrucks. Fahlman schuf damit das Grundmodell für zahlreiche Variationen und weitere Entwicklungen, die auch Personen darstellen oder näher charakterisieren sollen (vgl. Abb. 6.1). Eric Raymond dokumentiert im "Jargonfile" die Funktionsweise des Emoticons:

"emoticon /ee-moh'ti-kon/ n. (common) An ASCII glyph used to indicate an emotional state... Although originally intended mostly as jokes, emoticons (or some other explicit humor indication) are virtually required under certain circumstances in high-volume text-only communication forums...; the lack of verbal and visual cues can otherwise cause what were intended to be humorous, sarcastic, ironic, or otherwise non-100%-serious comments to be badly misinterpreted." (Raymond #emoticon)

Raymond stellt für elektronische Kommunikation einen Mangel an außersprachlichen Zeichen fest. Nur längere Darlegungen könnten Humor, Sarkasmus, Ironie etc. als solche wiedergeben. Die Schreib- und Rezeptionsgeschwindigkeit der elektronischen Kommunikation wäre verzögert. Der Mangel an außersprachlichen Zeichen mache demnach eine schnelle schriftgraphische Kennzeichnungsweise der Nuancen von Humor, Sarkasmus, Ironie nötig. Über diese Kennzeichnung der Tönungen von Aussagen hinaus vermöge das Emoticon einen emotionalen Zustand anzudeuten: "...indicate an emotional state...", so Raymond. Vor diesem Hintergrund hat sich der anglophile Begriff Emoticon etabliert, als Konglomerat aus Emotion und Ikone.

Weiter in der Bedeutung der Emoticons gehen Haase et.al., indem sie ihnen als "Ideogrammen... [die] "Möglichkeit [zugestehen], Gefühle darzustellen, ohne sie

explizit in einem herkömmlichen Satz detailliert zu schildern." (Haase et.al. S. 64f.). Sie kategorisieren die Emoticons in den Bereich der "konzeptionellen Mündlichkeit". Um den Begriff Operatoren zu festigen, sei kurz abgrenzend auf die Bewertung der Emoticons durch Haase et.al. eingegangen. Diese gründen ihre Untersuchung der Schriftsprache im IRC auf der Unterscheidung zwischen äußerer Form und inhaltlichem Stil, d.h. zwischen "Medium" und seiner "Konzeptionsweise":

"In der Schriftlichkeitsdiskussion stößt man auf begriffliche Schwierigkeiten durch die Doppeldeutigkeit der Begriffe 'mündlich' und 'schriftlich'. Diese beiden Begriffe beziehen sich zum einen auf das Medium der Realisierung sprachlicher Äußerungen und zum anderen auf die Konzeption, die diesen zugrunde liegt." (Haase et.al. S. 58)

Beide Aspekte, die Realisierung (Medium) und die Konzeption (Stilistik), meinen sie, mit den Kriterien der Schriftlichkeit und der Mündlichkeit unterscheiden zu können. Das Medium unterteilen sie formal in Schrift und Stimme, wie sie die Konzeptionsweise in Schrift und Stimme kategorisieren.

"Medium und Konzeption sind voneinander unabhängig zu sehen, jedoch gibt es ausgeprägte Affinitäten zwischen 'medial schriftlich' und 'konzeptionell schriftlich' bzw. 'medial mündlich' und 'konzeptionell mündlich'. Als Beispiel diene ein Gesetzestext (medial schriftlich / konzeptionell schriftlich) oder ein familiäres Gespräch (medial mündlich / konzeptionell mündlich)." (Haase et.al. S. 58)

Als Beispiel einer konträren Kombination dient ihnen der wissenschaftliche Vortrag, der medial mündlich und konzeptionell schriftlich sei. Hinsichtlich der Kategorisierung des Mediums in Schrift und Stimme kann das Quellmaterial als Beweismaterial angeführt werden. Das Medium läßt sich insofern kategorisch fassen. Schwieriger ist die Lage bei der konzeptionellen Stilistik. Die herangezogenen Beispiele sagen mehr über die Erfahrungen der Autoren aus, als über die Konzeptionsweisen. Gesetzestext und Vortrag müssen zunächst klar verständlich formuliert sein; Aussagen über den rhetorischen Stil sind damit noch nicht getroffen. Eine Definition des stilistischen Eindrucks von "Mündlichkeit" läßt sich intersubjektiv nicht leisten.

Während die Form des Mediums klar als Schrift oder Stimme zu erkennen ist, kann die Konzeptionsweise durch diese Kriterien nicht spezifiziert werden. Schriftlichkeit / Mündlichkeit können als Kriterien zur Untersuchung der Konzeptionsweise nicht herangezogen werden, auch wenn Haase et.al. diese schemenhaft als "Endpunkte eines Kontinuums" bestimmen.

"Im Unterschied zur medialen Interpretation sind die Schlüsselbegriffe Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der konzeptionellen Interpretation nicht eindeutig trennbar. Mathematisch modelliert repräsentieren sie die Endpunkte eines Kontinuums [...] Hinter

den Begriffen *konzeptionelle Mündlichkeit* bzw. *konzeptionelle Schriftlichkeit* stehen grundlegende Eigenschaften von Kommunikationssituationen. Alle diese Eigenschaften können... auf die *kommunikative Distanz* vs. *kommunikative Nähe* zwischen Kommunikationspartnern zurückgeführt werden. [...] Im Zusammenhang mit den Begriffen der kommunikativen Nähe vs. Distanz spricht man auch von einer *Sprache der Nähe* bzw. *Sprache der Distanz*... Anstelle des Attributes *kommunikativ* wird manchmal auch das Wort *konzeptionell* benutzt." (Haase et.al. S. 59) [Hervorhebungen durch die Autoren]

Die Charakterisierung der rhetorischen Mittel mit "Sprache der Nähe" (Stimme) und "Sprache der Distanz" (Schrift) ist der antiken Dichotomie entlehnt, die Stimme sei Garant für körperliche Nähe und die Schrift als (zeitlich / räumlich) Überliefertes Ausdruck für Distanz (vgl. Kap. 1.). Eine Übertragung dieses Gedankens ist für die Kategorisierung der Konzeptionsweise des Mediums problematisch. Eine Definition der Stilistik wird mit dem mißverständlichen Begriff der Nähe nicht verdeutlicht. Eine Charakterisierung der stilistischen Mittel läßt sich mit dem Dualismus Schriftlichkeit / Mündlichkeit nicht leisten. Ihre jeweilige Verortung basiert auf Konventionen und individuellen Auffassungen. Hier die Kategorien Nähe und Distanz herauszulesen, wird den stilistischen Mitteln nicht gerecht. Diese lassen sich als "mathematisches Kontinuum" nicht in distanzierende und involvierende Elemente unterteilen. Insofern muß eine konzeptionelle, d.h. stilistische Zuordnung der Ideogramme in die Kategorien Schrift / Stimme scheitern.

Deutlich wird das Problem, die "Sprache der Nähe" zu definieren, durch die Überprüfung der Inhaltlichkeit von Emoticons. Durch ihre Codehaftigkeit erweisen sich die "Äquivalente außersprachlicher Signale" stark als Klischees. Das zeigt sich darin, daß die Wiedergabe von Gefühlen und Meinungen in codierten Phrasen oder Bildern nicht unmißverständlich ist. Je nach Kontext wird z.B. :-x als Symbol für einen Kuß oder als Umschreibung für einen schweigsamen Menschen verwendet.²⁷ So eingeschränkt das Vokabular des Codes ist, so unzureichend ist seine Übersetzung in seinen Gegenstand ("Gefühl"). An dieser Stelle wird deutlich wie mißverständlich und unverbindlich der Eindruck der "Nähe" ist.

Abschließend soll geklärt werden, inwiefern Emoticons zur Kategorie der Operatoren gehören. Die Einordnung der Emoticons erfolgt über die Diskussion des Bewusstseins beim Schreibprozess. Ausgangslage war der Mangel an außersprachlichen Zeichen während der Kommunikation unter Talk. Emoticons, so hieß es bei Raymond, seien Ersatz für nonverbale Zeichen. Nonverbales Verhalten zeichnet

²⁷ Vgl. Abel, Jürgen: *Cyberslang. Die Sprache des Internet von A bis Z*. München: Beck, 1999. S. 95. [Künftig: Abel] und Kreisler / Tabbert S. 54.

sich vom verbalen durch einen hohen Grad an Unbewußtheit aus. Diese Unmöglichkeit zur Manipulation macht die "authentische" Verfassung der Person sehr wahrscheinlich. Im Unterschied dazu erfolgt die Setzung der Emoticons mit derselben Bewusstheit wie der verbale Ausdruck. Der Gefühlsausdruck über Emoticons verläuft nicht affektbehaftet spontan, sondern bewußt gesetzt. Anders als in Augen-Augen-Gesprächen, in denen unbewußt außersprachliche Signale ausgetauscht werden, muß die Mitteilung dieser Signale während der computerunterstützten Kommunikation hingegen bewußt erfolgen. Der identische Bewusstseinsgrad des sprachlichen und "emotionalen" Ausdrucks stellt einen Bruch zur Emotionalität des Autors dar, da sich die tatsächliche Emotionalität unabhängig vom Bewusstsein des Autors hält und äußert. Emoticons sind demnach bewußt gesteuerter Kommentar und nicht unmittelbarer Ausdruck von Emotionen. Emoticons gehören demnach zu den schriftsprachlichen Ausdrucksmitteln. Die Kategorisierung der Konzeption in "mündlich" und "schriftlich", wie Haase et.al. sie beabsichtigten, muß an dieser Stelle scheitern.

Da sich der Bewusstseinsgrad des "gedanklichen" Ausdrucks nicht vom "emotionalen" Ausdruck der Emoticons unterscheidet, lassen sich die Emoticons als ideographisch kommentierende Operatoren der schriftlichen Mittel verstehen. Dieser Umstand läßt sich durch eine Gegenüberstellung zweier identischer Textaussagen belegen, die nur durch den Zusatz eines Emoticons eine vollkommen konträre inhaltliche Bedeutung bekommen. Die Aussage "du dummkopf :-)" vermittelt dem Adressaten einen ironischen Unterton; die textliche Aussage wurde durch das Emoticon entkräftet. Anders im nächsten Beispiel, bei dem "du dummkopf :-((" eine ernstzunehmende Verstimmung des Absenders wiedergibt. Das Emoticon hat hier die textliche Aussage inhaltlich unterstrichen, während es sie zuvor entkräftete.

Die Emoticons sind demnach weniger bildnerisches Mittel, um Gefühle unmittelbar, spontan und affektiv auszudrücken, sondern bewußt gesetztes Kennzeichnungsverfahren, wie z.B. die Interpunktion, das als Lesehilfe zur Kennzeichnung von Bedeutungsschwerpunkten, Pausen, Verhältnismäßigkeiten etc. dient. Emoticons gehen jedoch über visuelle Akzentuierung und Lesehilfe hinaus. Sie stellen komplexe Verhältnismäßigkeiten dar, indem sie "Emotionalität" zum Code verkürzen. Stärker als Interpunktion nimmt dieser Code Einfluss auf Bedeutungsverhältnisse der Schriftzeichen: er "operiert" mit den Aussagen der schriftlichen Ebene.

Der Code definiert der eingeweihten Fachgruppe Operatoren, welche die Inhaltlichkeit der Schrift nicht nur strukturiert, sondern sie darüber hinaus auch beeinflusst. Die schriftlichen Ausdrucksmittel lassen keine spontane, affektive Äußerung zu, sondern "nur" bewußt gesetzte und konstruierte Aussagen, die nicht die Komplexität der Inhaltlichkeit erfüllen. Emoticons geben folglich nicht die "authentische" Verfassung der Beteiligten wieder, sondern deren Konstruktion.

3.6 Zusammenfassung des Erscheinungsbildes

Die Untersuchung des Schriftbildes unter Unix-Talk ergab eine generelle Verkürzung der schriftlichen Ausdrucksmittel, um die Schnelligkeit im Schriftdialog aufrecht zu erhalten. Der dadurch entstandene Zeitmangel macht Kürzungen beim Formulieren notwendig. Hier finden sich Vereinfachungen und Reduzierungen von Ausdrucksweisen. Während Vereinfachungen der Orthographie den Schreibprozess beschleunigen, können schriftgraphische und lautsprachliche Ausdrücke die Rezeption verkürzen, wie anhand des Hör- und Leseverstehens gezeigt wurde. Die Interpunktion, der stichwortartige Satzbau und die Operatoren reduzieren die Inhaltlichkeit zu einem kurzen Ausdruckscode. Hier finden sich ebenso Ausdrucksmittel, die nicht den Zeitmangel beim Lesen und Schreiben kompensieren, sondern den Ausdrucksmangel von Schrift um "Zwischentöne" und akustische Simulation von Stimmlichkeit ergänzen wollen. Da sie als visuelle, schriftgraphische Ausdrucksweisen dem Leseverstehen nachkommen, lassen sie eine unverzügliche Rezeption zu.

Schriftgraphische Mittel kommen zum Einsatz, um Lautstärke und Tempo der schriftlichen Aussage durch visuelle Akzentuierung nachzubilden. Optische Dichte und Streckung der graphischen Zeichen wirken auf das Leseverhalten des Auges ein. Insofern ist diese Notation keine Übertragung der menschlichen Stimme, sondern eine "optische Täuschung" des lesenden Auges. Feine Abstufungen der Darstellung von Lautstärke, Tempo, Koloratur und Timbre sind in dieser Notation jedoch nicht möglich. Der affektiv unbewußte und spontane Ausdruck der Stimme läßt sich mit den bewußt gesetzten Schriftzeichen nicht wiedergeben. Die individuelle Spannweite des stimmlichen Ausdrucks wird durch die schriftgraphische Simulation zu einer konstruierten Geste reduziert. - Des weiteren fügen Operatoren "Zwischentöne" in Aussagen ein, um Emotionen wiederzugeben. Die ideographischen Operatoren greifen stärker als Interpunktion in Aussagen ein und gestalten

sie. Auch hier gelten die genannten Kritikpunkte, individuelle Nuancen der Emotion zu simplifizieren, um sie als bewußt konstruierten Ausdruck zu setzen.

Bewertend läßt sich schließlich sagen, daß die Schriftlichkeit der elektronischen Kommunikation unter IRC und Talk aufgrund ihrer Codehaftigkeit eine Fachsprache darstellt, wie z.B. bei der Untersuchung von Akronymen und Operatoren herausgestellt wurde. Deren Abstraktion kann nur über die optische Wiedererkennung (Leseverstehen) enträtselt werden. Der spezifische Schriftcode muß folglich erlernt werden. Schließlich soll an dieser Stelle vermerkt werden, daß dieser Code zwar schneller, aber weniger treffend als die Schriftlichkeit der zeitversetzten Kommunikation ist. Eine eindeutige und individualistische Wiedergabe von außersprachlichen Zeichen, "Zwischentönen" und der Akustik einer Stimme benötigt Zeit, die im synchronen Schriftgespräch nicht vorhanden ist. Die Maxime der Synchronizität wird deutlich. Der Denk- und Formulierungsprozess tritt in seiner Wichtigkeit hinter den Augenblick des Erscheinens von Schrift zurück. Interpunktion, Operatoren, verkürzter Satzbau und die Toleranz gegenüber Rechtschreibfehlern etc. haben sich nicht aus Mangel an außersprachlichen Zeichen etabliert, sondern aus Zeitmangel. Die Nuancen, die diese spezifischen Schreibweisen wiedergeben, lassen sich ebenso durch zusätzliche, d.h. zeitaufwendige, Erklärungen ausdrücken. Ihre Qualität liegt in der Verkürzung dieser Erklärungen zu einem eigenen Zeichencode. Dieser vermag nicht, wie anhand der bewußten "Emotionalität" der Emoticons zu sehen war, außersprachliche Zeichen zu ersetzen. Wie die Simulation der Stimme scheitert auch der schriftgraphische Ausdruck von Emotionalität an der Reduzierung der komplexen Inhaltlichkeit in einen Schriftcode. Die individuelle Stimmlichkeit und die tatsächliche Befindlichkeit können nicht in Schrift übersetzt werden und verbleiben deshalb im Autor. Der Schreibende kann sich "nur" mitteilen über einen bewußt gesetzten Ausdruck, der angesichts der tatsächlichen Emotion und Stimmlichkeit ein Konstrukt darstellt. Die Schriftzeichen vermögen nicht die Emotion und Stimme des Schreibenden zu repräsentieren, sondern nur grob zu simulieren. Die Konstruktion des Ausdrucks als Code wird hier deutlich. Das Gegenüber erscheint somit als Montage aus kodifizierten Zeichen und interpretativen Hypothesen durch den Betrachter. Die Rezeption enthält angesichts der reduzierten und unverbindlichen Ausdrucksmittel eine Eigendynamik, welche die Isolation der räumlich distanzierten Gesprächsteilnehmer veranschaulicht. Hier lassen

sich die Schriftzeichen nicht eindeutig auf das Gegenüber beziehen, sondern verbleiben als losgelöste Spur unabhängig von Aussage und Sprecher. Die Zeichen-codes sind ungebunden, d.h. repräsentieren nicht, sondern produzieren den vagen und vorläufigen Eindruck eines Gegenübers. Die Degradierung des Formulierens und die Priorität der Erscheinung bilden somit einen Raum zwischen den Gesprächsteilnehmern, der statt "authentisch" teilnehmenden Personen vage, flirrende Konstrukte ("Gespenster") enthält. Dies ist der Beweis für die Tatsache, daß es bei Unix-Talk nicht um eine herkömmliche Kommunikationssituation handelt, bei der klare, "authentische" Gesprächsgegenüber anzunehmen wären. Aktion und Reaktion gehen folglich nicht von diesen Gesprächspartner aus, sondern entstehen aus der Eigendynamik der kodifizierten, unmittelbar erscheinenden Schrift. Diese Eigendynamik der Schriftspuren soll im nächsten Kapitel anhand der Wirkungsweise des augenblicklichen Erscheinens vertieft werden.

4. Der Erscheinungsmoment der Schrift

Im vierten Kapitel wird der zeitliche Aspekt der Geschwindigkeit während der Wahrnehmung untersucht werden, der im Erscheinungsmoment der Schrift mit den "Störungen" seinen Ausdruck findet. Wie anhand der Verknappung der Schreibweisen und der reduzierten Handhabung des Programms Talk angedeutet wurde, steht der Augenblick der Erscheinung in der Wichtigkeit vor dem Akt des Formulierens, da hier Denken und Lektürepausen den Fluss der unmittelbaren Erscheinungen unterbrechen würde. Hier kommt ein weiteres Merkmal des Phänomens Schrift zutage, den Eindruck von Präsenz des Gegenübers zu vermitteln.

Die Gewichtung der Synchronizität nimmt der Kommunikationssituation die Klarheit, da die verkürzte Schriftsprache mißverständlich ist. Der Schwerpunkt der synchronen Kommunikation liegt demnach nicht im unmittelbaren Austausch von inhaltlicher Information, sondern im Eindruck von Synchronizität. Das bedeutet, daß der emotionale und gedankliche "Informationsaustausch" den Anforderungen der Synchronizität untergeordnet wird. In den vorigen Kapiteln wurde dieser Aspekt unter dem Stichwort "Fluss" angerissen: die apparative Bahnung der Letter (Kap. 2.3) und die Linearität der Stimmen (Kap. 3.4). Um dieses Bewegungsmoment in seiner Zeitlichkeit zu fassen, sollen diese zwei Beschreibungen des Fließens kurz rekapituliert werden.

Die technischen Strukturen prägen die Art der Erscheinungsweise der Schriftzeichen. Der eigene, wie der fremde Text erscheint innerhalb der genormten Zeilenhöhe, in genormter Zeichengröße und im genormten Zeichensatz. Je nach Größe des Fensters wird der laufende Text innerhalb der festgelegten Zeilen automatisch in Absätze umgebrochen. Ist ein Fenster in seinen Zeilen gefüllt, schiebt sich ebenfalls automatisch die oberste, d.h. "älteste", Zeile aus dem Fenster heraus. Dieses Verschieben wird *Scrollen* (Verbform aus dem engl. "Schriftrolle") genannt, das dem automatischen Weiterblättern entspricht. Insofern kann das Erscheinen der Schriftzeichen als eine "fließende" Bewegung beschrieben werden, die nicht nur visuelles Gleichmaß der Schriftzeichen, sondern auch die automatische Betung (Umbrüche, Zeilenfortführung, Scrollen) von Buchstaben der Schreib- und Lesebewegung eine Bahn und Richtung vorgibt.

Wie wichtig diese fortlaufende Setzung von Schriftzeichen für die Aufrechterhaltung der Kommunikationssituation ist, wurde von Christopher Werry beschrieben:

"More important... is the fact that in order to keep up the flow of conversation it is often necessary to respond quickly and this means that unless one can type very rapidly, messages must be kept short. (...) Since typing is significantly slower than speech, messages of extended length create time delays that may be unacceptable for communication which attempts to work in a conversational mode." (Werry S. 53)

Auch Eric Raymond betonte das kontinuierliche Erscheinen der Schrift, indem er empfahl, Wartezeiten zu vermeiden. Er charakterisierte die Unterbrechungen des Schreibflusses als unerträglich: "It can be very frustrating to wait while your partner pauses to think of a word, or repeatedly makes the same spelling error and backs up to fix it." (Raymond #talk mode.). Aus diesen Kommentaren läßt sich schließen, daß die Qualität der synchronen Kommunikation in der Möglichkeit zur kontinuierlichen Erscheinung von Schriftzeichen liegt. Diesem Umstand gilt es im folgenden, vierten Kapitel Rechnung zu tragen. Hier soll der Moment des Erscheinens der Schrift als eigenständiger ästhetischer Parameter untersucht werden.

Nachdem im vorigen, dritten Kapitel auf den beschleunigten Wechsel von schriftlicher Aktion und Reaktion und den daraus entstandenen Konsequenzen für das Schriftbild und die Ausdrucksweise eingegangen wurde, soll im folgenden Kapitel das apparative Erscheinen der Schrift anhand von drei Begriffen aus der Philosophie beobachtet werden: "Plötzlichkeit" (Kierkegaard), "Jetzt" (Heidegger) und "Ereignis" (Deleuze). Diese beschreiben das Phänomen der Schrift zu erscheinen hinsichtlich ihrer Zeitigkeit. Ausgehend von dem Phänomen untersuchen Kierkegaard und Heidegger die Wirkungsweise von zeitlicher Unmittelbarkeit und Deleuze das Verhältnis von Ereignis und Struktur. Der philosophische Bereich soll den situativen Charakter des Erscheinens in seiner Zeitlichkeit fassen und die Merkmale der ästhetischen Wirkung herausarbeiten. Es gilt, dem Erscheinungsmoment der Schrift, nämlich vor den Augen des Lesers zu entstehen, hinsichtlich seiner Wirkungsweise gerecht zu werden. Nachdem die drei philosophischen Begriffe vorgestellt wurden, sollen sie als Kriterien zur weiteren Untersuchung dienen.

Um die charakteristische Relevanz der Erscheinung von Schrift auszuloten, werden daraufhin Beispiele aus Kunst, Literatur und Wahrnehmungspsychologie vergleichend herangezogen. Hier finden sich Parallelen, welche die Struktur der Wahrnehmung von entstehender Schrift beschreiben. Aus dem Feld der Literatur soll das Beispiel "Shadow - A Parabel" (1835, Edgar Allan Poe) die Tragweite der Wahrnehmung von schriftlicher Erscheinung verdeutlichen. Aus dem Bereich Kunst sind vor allem die "Truisms" ("Binsenwahrheiten"), die Jenny Holzer im Jahr 1977 im öffentlichen Raum auf Handzetteln, Plakaten und Leuchtschrifttafeln

verbreitete. Hier sind vor allem letztere für diese Arbeit relevant, da das apparative Erscheinen auf Tafeln dem Entstehen der Schrift unter Talk entspricht. Abschließend dient das Beispiel eines Sprachgenerators als Beleg für die Strukturen der Wahrnehmung von wahrscheinlicher Präsenz. Der Informatiker Joseph Weizenbaum entwickelte zusammen mit dem Psychiater Kenneth Colby im Jahr 1970 das Computerprogramm "Eliza" (auch "Doctor" genannt), um wahrnehmungspsychologisch Gesprächssituationen zu untersuchen. Das Programm simuliert eine psychotherapeutische Sitzung, indem es aus Antworten des Benutzers nach einem linguistischen Sprachmuster neue Fragen des elektronischen "Therapeuten" schafft. Obschon die Klienten somit lediglich selbstreflektierend in der Situation verblieben, empfanden die Probanden die Dialogführung von "Eliza" als "aktives Zuhören". Dieser Eindruck soll anhand des Aspekts von Erscheinung der Schrift untersucht werden. Für die abschließende Untersuchung des Erscheinungsmoments von Schrift unter Unix-Talk bilden die aufgeführten Vergleiche und Begriffe die Grundlage.

4.1 Der Zeitaspekt einer Erscheinung

Wie im zweiten Kapitel dargestellt wurde, bildet die Zeitscheibentechnik von Unix die technische Grundlage für die Verwaltung der Rechnerressourcen ("time-sharing"). Die Gewichtung auf hoher Geschwindigkeit beim Rechnerzugriff und beim Rechenprozess lassen beim Benutzer den Eindruck von Synchronizität entstehen. Obschon der Rechner die Aufträge sehr schnell nacheinander bearbeitet, täuscht diese Schnelligkeit die trägen Sinneseindrücke des Menschen zu einem Eindruck der gegenwärtigen Gleichzeitigkeit im Zugriff auf den Rechner. Die Synchronizität wird als physikalisches Nacheinander nicht entlarvt, sondern als augenscheinliche Tatsache genommen, da der schnelle Datenaustausch diese "Faktizität" untermauert.

Der einzelne Benutzer kann die schnelle Datenübertragung, welche die Synchronizität provoziert, nicht in vollem Umfang, sondern nur von seinem Standpunkt aus wahrnehmen. Das bedeutet, daß er nicht den Austausch von Daten, also Ankunft und Abgabe der Daten überblicken, sondern als Synchronizität nur die Ankunft der Daten wahrnehmen kann. Während die Eingabe der Inhalte keiner Schnelligkeit bedarf und keinen Eindruck von Synchronizität hinterläßt, so vermittelt aber die hohe Geschwindigkeit von schriftlicher Reaktion den Charakter von Gleichzeitigkeit. Der einzelne Benutzer nimmt die Synchronizität deshalb über das Erscheinen

der fremden Schrift beim Rezipieren wahr. Der Eindruck von Synchronizität entsteht demnach beim Wahrnehmen von den unmittelbaren schriftlichen Äußerungen des Gegenübers, nicht von den eigenen Eingaben. Untersuchungsgegenstand ist im folgenden Kapitel demnach das Erscheinen der fremden Schrift im Ausgabefenster des Gegenübers.

Die Synchronizität stellt sich folglich nicht im sehr schnellen Nacheinander von Lesen und Schreiben her, sondern einzig in der Parallelität von Erscheinung der schriftlichen Reaktion des Gegenübers und der Rezeption. Die hohe Geschwindigkeit der Datenübermittlung stellt eine synchrone "Kommunikationssituation" her, die den Augenblick des Erscheinens von Schrift betont. Diesem zeitlichen Aspekt in der Wahrnehmung gilt es im folgenden nachzugehen. Da Erscheinung und Rezeption synchron verlaufen, gilt es, die Wahrnehmung der augenblicklichen Erscheinung näher zu beleuchten. Aus diesem Grund werden im nächsten Abschnitt drei Begriffe aus der Philosophie eingeführt, welche die Erscheinung in ihrem unmittelbaren Augenblick klären sollen. Das bedeutet, daß die Erscheinung nicht nur zeitlich, sondern auch hinsichtlich ihrer Wirkung bestimmt werden soll.

4.1.1 Plötzlichkeit als metaphysischer Ausdruck

Sören Kierkegaard entwirft in dem Buch "Der Begriff der Angst"²⁸ (1844) u.a. eine Theorie des Bösen anhand des Begriffs der Plötzlichkeit. Er verdeutlicht das Aufkommen der "ersten Sünde" in der Welt mit dem Bild des (mephistotelischen) Sprungs, der gleichbedeutend mit der Plötzlichkeit verwendet wird:

"Die Sünde kam durch eine Sünde in die Welt. (...) Die Schwierigkeit für den Verstand ist gerade der Triumph der Erklärung, ist ihre tiefsinnige Konsequenz, daß nämlich die Sünde sich selbst voraussetzt, daß sie so in die Welt kommt, daß sie, indem sie ist, vorausgesetzt ist. Die Sünde kommt also als das Plötzliche herein, d.h. durch den Sprung; dieser Sprung jedoch setzt zugleich die Qualität; indem aber die Qualität gesetzt ist, ist in demselben Augenblick der Sprung in die Qualität hineingenommen und von der Qualität vorausgesetzt, und die Qualität vom Sprung. Das ist für den Verstand ein Ärgernis; ergo ist es ein Mythos." (Kierkegaard S. 31.)

Das Phänomen des Bösen verweist für Kierkegaard auf eine mythologische und metaphysische Ebene. Der theologische Rahmen bestimmt den Schrecken des Plötzlichen als dämonisch. Das Bild des Sprungs Mephistopheles will den Schock wiedergeben, den plötzliche Veränderungen mit sich bringen. Kierkegaard bezieht sich hier auf eine Ballettaufführung von Goethes "Faust".

²⁸ Kierkegaard, Sören: *Der Begriff der Angst*. Übers.u.hrsrg.v. Hans Rochol. Hamburg: Felix Meiner, 1984. [Künftig: Kierkegaard]

"Von welchem Horror wird man ergriffen, wenn man sieht, wie Mephistopheles durchs Fenster hereinspringt und in der Stellung des Sprunges stehenbleibt! (...) Indem Mephistopheles nun so dargestellt wird, bringt sein Auftreten die Wirkung des Dämonischen hervor, das plötzlicher kommt als der Dieb in der Nacht..." (Kierkegaard S. 144f.)

Die dämonische Qualität des Sprungs äußert sich nach Kierkegaard in der Plötzlichkeit. Der mythische Ursprung des Bösen liegt in der Beschaffenheit des Plötzlichen verborgen. Dieser Gedanke führt ihn zur These: "*Das Dämonische ist das Plötzliche*" (Kierkegaard S. 142.). Er formuliert zwei Bestimmungen des Dämonischen. Eine Bestimmung des Dämonischen ist die Plötzlichkeit, nämlich, "wenn auf die Zeit reflektiert wird" (ebd.). Wenn auf Gehalt reflektiert wird, lautet die andere Bestimmung des Dämonischen "Verschlossenheit", nämlich die "Wirkung des verneinenden Sich-Verhaltens in Individualität" (ebd.). Aufgrund dieser Bestimmung zur Verschlossenheit des "dämonisierten" Individuums kommt Kierkegaard zu dem Schluss, daß das Plötzliche generell Situationen der Kommunikation unterbricht.

"Die Verschlossenheit verschloß sich ständig mehr und mehr gegen die Kommunikation. Die Kommunikation aber ist wiederum der Ausdruck für die Kontinuität; und die Negation der Kontinuität ist das Plötzliche." (Kierkegaard S. 142.)

Kierkegaard begreift die Brechung der "Kontinuität" als eine Verschließung der Individualität gegen die übrigen Menschen in einem egozentrischen Akt. "Kontinuität" als Bedingung für Kommunikation, wird durch das Plötzliche unterbrochen. Das bedeutet, daß die Kommunikation unterbunden wird, da das Plötzliche das Individuum verschließt. Kierkegaards Gedanken basieren auf einer theologischen Dichotomie:

"Das Gute bedeutet hier die Kontinuität; denn die erste Äußerung der Befreiung ist die Kontinuität. Während nun das Leben der Individualität bis zu einem gewissen Grade in Kontinuität mit dem Leben verläuft, erhält sich die Verschlossenheit in ihr in Gestalt eines Kontinuitäts-Abakadabras, das nur mit sich selbst kommuniziert und sich deshalb ständig als das Plötzliche äußert." (Kierkegaard, S. 143)

Das Plötzliche ist darüber hinaus eine Absage an jede Gesetzmäßigkeit: "Das Plötzliche aber kennt kein Gesetz" (ebd.). Die Brechung der "Kontinuität" durch eine plötzliche Erscheinung macht das Dämonische, Unruhige und Böse des Plötzlichen aus. "Das Plötzliche aber abstrahiert vollkommen von der Kontinuität, vom Vorhergehenden und vom Folgenden" (ebd.). Kierkegaard polarisiert hier theologisch und bestimmt Kontinuität als moralisch gut und deren Brechung durch Plötzlichkeit als böse. Die Idealisierung der Begriffe Kommunikation und Kontinuität wird hier deutlich. Kierkegaard verklärt Kontinuität auf dem Hintergrund von Dichotomien: "Die Freiheit ruht in der Kontinuität; den Gegensatz hierzu bildet das

Plötzliche..." (Kierkegaard S. 146). Neben Kierkegaards theologischem Ideal lässt sich für seine Äußerung zugleich ein wahrnehmungspsychologischer Grund finden. Wird Kontinuität als strukturelle Wiederholung gelesen, lässt sie dem Betrachter die Fokussierung auf den Gegenstand frei. Deshalb spricht Kierkegaard an dieser Stelle von Freiheit. Er meint die Freiheit des Betrachtenden, aufgrund von serieller Struktur ("Kontinuität") den Gegenstand der Betrachtung frei wählen zu können. Bei diesem Prozess entsteht, laut Kierkegaard, Kommunikation. Diese ist nicht als Austausch, sondern als Zustand zu verstehen. Der Autor zu diesem Gegenteil der Verschlossenheit:

"Man bedenke stets, daß man nach meinem Sprachgebrauch nicht in Gott, oder im Guten, verschlossen sein kann, da diese Verschlossenheit gerade die höchste Ausweitung bedeutet. Je bestimmter demnach das Gewissen in einem Menschen entwickelt ist, desto stärker ist er ausgeweitet, wenn er sich auch im übrigen vor der ganzen Welt verschließt."

Ohne weiter auf diesen theologisch definierten Begriff der Kommunikation einzugehen, kann unabhängig vom christlichen Kontext die Brechung von "kontinuierlicher Kommunikation" durch Plötzlichkeit auf einen wahrnehmungspsychologischen Umstand verweisen. Das freie Bewusstsein wird vom kontinuierlichen Wahrnehmen durch das Eintreten des Plötzlichen abgelenkt und vom Abrupten eingenommen. Die Aufmerksamkeit wird von Plötzlichkeit vereinnahmt, was sich als Schrecken äußert. Insofern verschließt Plötzlichkeit das Individuum, weil es für den Augenblick vor Schreck "gelähmt" von "Kommunikation" ausgeschlossen ist und den Gegenstand der Betrachtung nicht länger frei wählen zu können, sondern, von der Geschwindigkeit des Plötzlichen eingenommen, ausschließlich das plötzliche "Dämonische" zu betrachten.

Abschließend seien die relevanten Punkte für die Untersuchung von Unix-Talk festgehalten. Das Plötzliche stört aufgrund der unerwarteten Erscheinung die freiheitliche Wahrnehmung des Betrachters, den Gegenstand zur Beobachtung wählen zu können. Kierkegaard bestimmte dieses wahrnehmungspsychologische Moment als Schrecken. Im Rahmen der Kommunikationssituation unter Unix-Talk kann das Erscheinen von Schrift jedoch nicht als erschreckend bestimmt werden, da die Erwartungshaltung dem Plötzlichen das Überraschende nimmt. Dennoch tritt auch unter Talk die Geschwindigkeit der Erscheinung heraus, indem sie zunächst das Bewusstsein des Betrachters vereinnahmt. Die Wahrnehmung liegt folglich auf der Erscheinung der Zeichen, nicht auf ihrer Inhaltlichkeit. Die reprä-

sentierte Bedeutung des Zeichens tritt hinter den Augenblick der Erscheinung zurück. Losgelöst von seiner Referenz wird das Zeichen zum Signal der Erscheinung. Die Geschwindigkeit, nicht die repräsentierte Inhaltlichkeit, legt die "Bedeutung" des Zeichens fest. Im Moment der Erscheinung tritt die Bedeutung des Zeichens zurück hinter der Signalwirkung des Zeichens für Geschwindigkeit. Das plötzlich erscheinende Zeichen enthält somit eine neue, unbekanntere Gegenwart, die den freien Augenblick des Betrachters in Besitz nimmt.

4.1.2 Das Jetzt während der Erscheinung

Losgelöst vom theologisch definierten Rahmen verliert das Phänomen des Plötzlichen den eindeutig negativen Inhalt. Im Unterschied zu Kierkegaard bindet Martin Heidegger das Phänomen des Plötzlichen nicht an religiöse Kategorien, sondern an den Begriff des Schreckens. In "Sein und Zeit"²⁹ (1926) macht er die Erscheinungsform des Schreckens an dem Plötzlichen fest.

"Zur Begegnisstruktur des Bedrohlichen gehört die Näherung in die Nähe. Sofern ein Bedrohliches in seinem 'zwar noch nicht, aber jeden Augenblick' selbst plötzlich in das besorgende In-der-Welt-Sein hereinschlägt, wird *Furcht* zum *Erschrecken*. Am Bedrohlichen ist sonach zu scheiden: die nächste Näherung des Drohenden und die Art des Begegnens der Näherung selbst, die Plötzlichkeit." (Heidegger S. 142.)

Heidegger unterscheidet hier Inhalt der Näherung (das Drohende) von der "Art des Begegnens" (das Plötzliche). Ohne auf den Gegenstand des Schreckens weiter einzugehen, soll im folgenden die Form der Näherung untersucht werden, indem der Begriff der Plötzlichkeit hinsichtlich seines Bezugs zur Zeit näher betrachtet wird. Der zeitliche Kontext der Plötzlichkeit ist das "Jetzt":

"Die Zeit ist das 'Gezählte', das ist das im Gegenwärtigen des *wandernden* Zeigers (bzw. Schattens) Ausgesprochene und, wenngleich unthematisch, Gemeinte. Gesagt wird in der Gegenwärtigung des Bewegten in seiner Bewegung: 'jetzt hier, jetzt hier u.s.f.' Das Gezählte sind die Jetzt. Und diese zeigen sich 'in jedem Jetzt' als 'sogleich-nicht-mehr...' und 'eben-noch-nicht-jetzt'." (Heidegger S. 421.)

Heidegger sieht Zeit als Reihung von Jetzt-Punkten, räumt aber ein, daß diese "vulgäre" Definition die wesentlichen Aspekte der Zeit nicht klärt, sondern verdeckt. Festgehalten werden soll hier zunächst der Charakter des Jetzt, sich als "sogleich-nicht-mehr" und "eben-noch-nicht-jetzt" zu zeigen. Heidegger differenziert die "vulgäre" Definition von Zeit und legt verdeckte Aspekte dieser Definition frei.

"Zur Jetztstruktur gehört die *Bedeutsamkeit*. Daher nannten wir die besorgte Zeit *Weltzeit*. In der vulgären Auslegung der Zeit als Jetztfolge *fehlt* sowohl die Datierbarkeit als

²⁹ Heidegger, Martin: *Sein und Zeit*. Tübingen: Max Niemeyer, 1993¹⁷. [Künftig: Heidegger]

auch die Bedeutsamkeit. Die Charakteristik der Zeit als pures Nacheinander läßt beide Strukturen nicht 'zum Vorschein kommen'. Die vulgäre Zeitauslegung *verdeckt* sie. Die ekstatisch-horizontale Verfassung der Zeitlichkeit, in der Datierbarkeit und Bedeutsamkeit des Jetzt gründen, wird durch diese Verdeckung *nivelliert*. Die Jetzt sind gleichsam um diese Bezüge beschnitten und reihen sich als so beschnittene aneinander lediglich an, um das Nacheinander auszumachen." (Heidegger S. 422.)

Zeit als eine Folge von Jetzt-Zuständen anzunehmen, werde der "Datierbarkeit" und "Bedeutsamkeit" des Jetzt nicht gerecht. Laut Heidegger liegt die Bedeutsamkeit des Jetzt nicht in der augenblicklichen Plötzlichkeit eines einzelnen Phänomens, sondern in der Vergegenwärtigung sowohl des "sogleich-nicht-mehr" als auch des "eben-noch-nicht-jetzt" (Heidegger S. 421.). Hierin liegt sein Gegensatz zum "vulgären" Zeitbegriff. Hinsichtlich der Bedeutsamkeit des Jetzt paraphrasiert Heidegger die "vulgäre Auffassung des Lebenszusammenhangs" (Heidegger S. 374.):

"In dieser Abfolge von Erlebnissen [zwischen Geburt und Tod] ist 'eigentlich' je nur das 'im jeweiligen Jetzt' vorhandene Erlebnis 'wirklich'. Die vergangenen und erst ankommenden Erlebnisse sind dagegen nicht mehr, bzw. noch nicht 'wirklich'. Das Dasein durchmißt die ihm verliehene Zeitspanne zwischen den beiden Grenzen dergestalt, daß es, je nur im Jetzt 'wirklich', die Jetztfolge seiner 'Zeit' gleichsam durchhüpft. (...) Mit Rücksicht darauf, was als Seinssinn der Sorge unter dem Titel Zeitlichkeit herausgearbeitet wurde, zeigt sich, daß am Leitfaden der ihren Grenzen berechtigten und ausreichenden vulgären Daseinsauslegung eine genuine ontologische Analyse der *Erstreckung* des Daseins zwischen Geburt und Tod sich nicht nur nicht durchführen, sondern nicht einmal als Problem fixieren läßt. (...) Im Grunde denkt auch die vulgäre Auffassung des 'Lebenszusammenhangs' nicht an einen 'außerhalb' des Daseins gespannten und es umspannenden Rahmen, sondern sucht ihn mit Recht im Dasein selbst." (Heidegger S. 373f.)

Ohne den Kritikpunkten Heideggers an dem "vulgären" Zeitbegriff weiter nachzugehen, gilt es festzuhalten, wie Heidegger den Bezug des Jetzt zur (scheinbaren) Wirklichkeit nachvollzieht. Der "vulgären" Argumentation folgend, markiert er ein weiteres Charakteristikum der Bedeutsamkeit des Jetzt: die Beziehung des Jetzt zur "Wirklichkeit". Aufgrund der Fragwürdigkeit dieser Wechselbeziehung von Jetzt und Wirklichkeit hinsichtlich wissenschaftlicher Folgerichtigkeit soll im folgenden von dem *wahrscheinlich* wirklichen Eindruck im Jetzt gesprochen werden.

Abschließend sollen die bedeutsamen Punkte für den Moment der Erscheinung von Schrift zusammengefaßt werden. Da sich der Augenblick des Jetzt im Moment des Erscheinens von Schrift äußert, können die Sätze in eine Kette von Erscheinungen einzelner Buchstaben unterteilt werden. Hier tritt die Bedeutsamkeit des jetzt Erscheinenden hervor, indem der Moment vor und nach der einzelnen Erscheinung vergegenwärtigt wird. Das "Jetzt-noch-nicht" und das "Jetzt-nicht-mehr" legt einen bedeutsamen Aspekt des Erscheinungsmoments frei, der über den Au-

genblick des Jetzt als Jetztfolge hinausweist. Dieser Gedanke könnte die theologische Ebene Kierkegaards ersetzen um einen "Horizont... wie Welt, Bedeutsamkeit, Datierbarkeit" (Heidegger S. 423.). Diese meta-physische Ebene wird durch das Vor und Nach des Erscheinens von Schrift berührt. Belegen könnte diese bedeutsame Rahmung des Erscheinungsmoments in metaphysisches Vor und Nach die "vulgäre" Beziehung des Jetzt zur "Wirklichkeit". Sie bedeutet im Gegensatz zum Rahmen des Vor und Nach nicht Berührung der Metaphysik, sondern "vulgärer", wahrscheinlicher Physis. Hier liegt die Bedeutsamkeit des Jetzt in der Korrelation der augenblicklichen Erscheinung zum wahrscheinlich physisch Gegebenen. Folglich können für das Erscheinen der Schrift unter Unix-Talk zwei Wirkungsweisen ausgemacht werden. 1) Im Augenblick des Erscheinens tritt die wahrscheinliche Wirklichkeit hervor. Im Kontext der Kommunikationssituation bedeutet dies der Eindruck von wahrscheinlicher Präsenz des Gegenübers. 2) Das unmittelbare Vor und Nach des Erscheinens verweist auf eine metaphysische Ebene über den Augenblick hinaus. Dies äußert sich zum einen im Vor der Erscheinung, hoffend auf den Text des Gegenübers zu warten. Zum anderen stellt das Nach der Erscheinung die Wirkungsweise des Jetzt, Präsenz eines Gegenübers wahrscheinlich zu machen, in Frage. Die Bedeutung der Zeichen, ihre Referentialität, gerät in den Vordergrund. Wie im dritten Kapitel herausgestellt wurde, verbleibt diese jedoch als Konstrukt außerhalb des Verbindlichen und "Authentischen". Das Nach-der-Erscheinung weckt folglich Zweifel, die einzig über das Jetzt-der-Erscheinung behoben werden können. Die zeitliche Linearität von Erscheinung ist demnach die Maxime der Kommunikationssituation unter Unix-Talk. Nur das Aufrechterhalten der Synchronizität, d.h. der Erscheinung, kann den Eindruck von wahrscheinlicher Präsenz eines Gegenübers vermitteln. Die Suche nach der angedeuteten Inhaltlichkeit der Zeichen und der "Authentizität" des Gegenübers verläuft demnach über den Erscheinungsmoment der Schrift.

4.1.3 Erscheinung als sinnhaftes Ereignis

Der französische Philosoph Gilles Deleuze führt Heideggers Gedanken weiter und entwirft in dem Buch "Logik des Sinns"³⁰ (1969) eine Theorie, die Ereignisse als sinnhaft, d.h. unabhängig von Bedeutung beschreibt. Dabei steht weniger die Zeitlichkeit, sondern die Wirkungsweise selbst im Vordergrund: serielle Struktur und

³⁰ Deleuze, Gilles: *Logik des Sinns*. Übers.v. B. Dieckmann. FfM.: Suhrkamp, 1993. [Künftig: Deleuze 1969]

singuläres Ereignis werden als Komplex analysiert. In diesem Zusammenhang sucht er nicht den Sinn eines Ereignisses auszumachen, sondern das Ereignis an sich als sinnhaft zu beschreiben.

"Das Ereignis wird nicht als etwas behandelt, dessen Sinn zu suchen und freizulegen ist, da das Ereignis der Sinn selbst ist, insofern er sich von den Dingzuständen abhebt oder unterscheidet, die ihn herstellen und in denen er sich verwirklicht." (Deleuze 1969, S. 260.)

Deleuze macht zunächst eine Doppelstruktur des Ereignisses ausfindig, die sich an der Dichotomie subjektive / objektive Rezeption anlehnt. Die Relation eines Ereignisses hinsichtlich seiner Konsequenzen wird mit dieser Differenzierung umfaßt. Die gegensätzlichen Ebenen von Betroffenheit und Gleichgültigkeit leitet Deleuze folgendermaßen her:

"In jedem Ereignis gibt es den gegenwärtigen Augenblick der Verwirklichung, jenen, in dem das Ereignis sich in einem Dingzustand, einem Individuum, einer Person verkörpert und den man mit der Aussage bezeichnet: Nun ist der Augenblick gekommen; und die Zukunft und die Vergangenheit des Ereignisses sind nur die Funktion dieser definitiven Gegenwart, vom Standpunkt desjenigen aus beurteilbar, der letztere verkörpert. Andererseits aber gibt es die Zukunft und Vergangenheit des Ereignisses an sich, das jeder Gegenwart ausweicht, weil es von den Bedingungen eines Dingzustandes frei, weil es unpersönlich ist, *eventum tantum*...; oder, vielmehr, das keine andere Gegenwart als die des beweglichen Augenblicks kennt, der es repräsentiert und der stets in Vergangenheit-Zukunft verdoppelt ist und dem Gestalt verleiht, was Gegen-Verwirklichung genannt werden muß." (Deleuze 1969, S. 189.)

Deleuze unterscheidet zwischen dem "gegenwärtigen Augenblick der Verwirklichung" eines Ereignisses und der "Zukunft und Vergangenheit des Ereignisses an sich, das jeder Gegenwart ausweicht" (ebd.). Diese Trinomie ist mit Heideggers Jetzt und dem Vor und Nach des Jetzt nicht zu vergleichen. Deleuze macht keine zeitlichen Aspekte des Ereignisses deutlich, sondern das Verhältnis von Struktur und Ereignis. Hier werden nicht nur unterschiedliche Bewertungskriterien von Historizität und subjektivem, augenblicklichem Empfinden gegeneinander ausgespielt. Sondern Deleuze beschreibt außerdem die inhärente Kausalität und Gewichtung von Ereignissen.

Die These, Ereignisse als sinnhaft zu bestimmen, hat zur Bedingung zwischen Bedeutung und Sinn zu unterscheiden. Zwei Ebenen etablieren sich heraus: Ausdruck und Struktur. Die Struktur setzt das Ereignis in den Rahmen einer Bedeutung. Die Ebene des Ausdrucks, d.h. das Erscheinen des Ereignisses, enthält unabhängig von der Bedeutung Sinn. Erst im Kontext der Struktur läßt sich der Sinn in seiner Bedeutung erfassen. Aus der Sicht der Bedeutung stellt der Sinn ein "leeres Feld" dar, welches sich als das Fundament der Bedeutung erweist.

"Denn der Sinn fällt nicht mit der Bedeutung selbst zusammen, sondern ist das, was sich dergestalt attribuiert, daß es den Signifikanten wie den Signifikat als solchen bestimmt. Daraus läßt sich folgern, daß es keine Struktur ohne Serien, ohne Beziehungen zwischen den Gliedern jeder Serie, ohne singuläre Punkte gibt, die diesen Beziehungen entsprechen; daß es vor allem aber keine Struktur ohne leeres Feld gibt, das alles erst zum Funktionieren bringt." (Deleuze 1969, S. 75.)

Dieses "leere Feld" des Sinns findet sich im Moment des Ausdrucks wieder. Hier läßt sich keine Bedeutung finden, weil das Ereignis nicht in eine Struktur eingeordnet ist. Diesen Gedanken des sinnhaften Ereignisses vertieft Deleuze durch die Analyse von sprachlichen Ausdrucksweisen. Die Begriffe "man" und "es" stehen für die gleichermaßen allgemeine wie private Ebene des Sinns ohne Bedeutung. Hier tritt immanente "Eigenwert" eines Ereignisses in den Vordergrund, der nicht mit dem Begriff Bedeutung, sondern mit dem des Sinns zu beschreiben ist. Dieser Sinn kann in seiner Bedeutung jedoch nur mit "besonders und allgemein, weder individuell noch universell" umschrieben werden (Deleuze 1969, S. 190.):

"Es ist das *man* der unpersönlichen und präindividuellen Singularitäten, das *man* des reinen Ereignisses, in dem es stirbt wie es regnet. Die Pracht dieses *man* ist die des Ereignisses selbst oder der vierten Person. Aus diesem Grund gibt es nicht private Ereignisse und andere kollektive; wie es auch keine des Individuellen oder des Universellen, der Besonderheiten und der Allgemeinheiten gibt. Alles ist singulär und dadurch gleichzeitig kollektiv und privat, in eins besonders und allgemein, weder individuell noch universell. Welcher Krieg ist keine Privatangelegenheit und welche Verwundung ist umgekehrt keine des Krieges und rührt nicht von der ganzen Gesellschaft her?" (Deleuze 1969, S. 190.)

An dieser Stelle ist zu vermerken, daß "es" auch unter Unix-Talk wahrzunehmen ist: "es erscheint die Schrift". Insofern kann die Erscheinung von Schrift als Ereignis definiert werden. Dieser Umstand bedeutet, daß die Erscheinung ein gesellschaftliches und privates Ereignis gleichermaßen darstellt. Deleuze hat Heideggers Begriffe Man und "es" auf das Ereignis bezogen. Heideggers Begriff des "Man" könnte die Tragweite beschreiben, welche ein "leeres Feld" (Deleuze) bestimmt: "Das Man ist ein Existenzial und gehört als ursprüngliches Phänomen zur positiven Verfassung des Daseins." (Heidegger S. 129.). Hinsichtlich der Wirkungsweise wird vermerkt: "In dieser Unauffälligkeit und Nichtfeststellbarkeit entfaltet das Man seine eigentliche Diktatur." (Heidegger S. 126.). Heidegger sieht die Allgemeinheit des Man als grundlegendes Potential zur Bedeutungsgenerierung an. Das "leere Feld" des Sinns, wie es sich im Man und "es" zeigt, verweist auf allgemeine und private Relevanz. Ihre konkrete Bedeutung ist jedoch erst durch strukturelle Einordnung zu ermitteln.

Abschließend seien die relevanten Punkte für das Erscheinen der Schrift unter Unix-Talk zusammengefasst. Die Trennung von Bedeutung und Sinn setzte die

serielle Struktur dem singulären, ereignenden Ausdruck entgegen. Der Sinn des Ereignisses äußert sich im Man und "es", die eine gleichermaßen allgemeine und private Ebene umreißen. Da "es" auch unter Unix-Talk erscheint, kann die Kommunikationssituation als sinnhaftes Ereignis beschrieben werden, das zugleich gesellschaftliche und private Relevanz beinhaltet. Als "leeres Feld" des Sinns enthält das Erscheinen von Schrift unter Unix-Talk keine Bedeutung. Erst die strukturelle Einordnung des Ereignisses, die dem Ausdruck nachgeordnet ist, bringt Bedeutung für den Beteiligten. Der Moment des Ausdrucks hingegen läßt die Bedeutung offen, da er zunächst als Sinn eine gleichermaßen allgemeine und private Relevanz beinhaltet. Diese "Seriosität" des apparativen Erscheinens kennzeichnet die Situation als offiziell, indem sie den Betrachter unbeteiligt läßt und betroffen macht. Die strukturelle Einordnung des Ereignisses durch den Beteiligten vermag Bedeutung zu generieren. Das sinnhafte Ereignis des Erscheinens von Schrift fordert somit den Betrachter zur Partizipation auf Bedeutung herzustellen. Diese Beteiligung entspringt nicht aus dem Nach-des-Jetzt, sondern aus der Notwendigkeit das Ereignis in Verhältnis zum Betrachter zu setzen.

4.1.4 Zusammenfassung der Philosophen

Kierkegaards Überlegungen zur Plötzlichkeit konnten einen wahrnehmungspsychologischen Umstand klären, der die Betrachtung der erscheinenden Schrift betrifft. Die Vereinnahmung der Wahrnehmung durch abruptes Erscheinen, losgelöst von der Inhaltlichkeit des nahenden Zeichens. Das Zeichen ist hier nicht Repräsentant eines Gegenstandes, sondern Zeichen der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit lähmt das Bewusstsein, den Gegenstand der Betrachtung frei wählen zu können. Insofern steht die Bedeutung des Zeichens im Augenblick des Erscheinens still, und es tritt eine neue, plötzlich erscheinende und unbekanntere Gegenwart in das Bewusstsein des Betrachters. Dieser Umstand belegt die Wirkungsweise der erscheinenden Schrift unter Unix-Talk, in welcher der Akt des Formulierens hinter den Moment der Erscheinung tritt. Die Bedeutung der Zeichen ist hier weniger wichtig als das Erscheinen der Zeichen, wie anhand der unpräzisen, kodifizierten Inhaltlichkeit festgestellt werden konnte.

Die Potentialität des augenblicklich Erscheinenden konnte Heideggers Definition des (vulgären) Jetzt untermauern, da es die Gegenwart verifiziert. Die zeitliche Linearität der erscheinenden Schrift verweist als Reihung von Jetzt-Punkten auf die

wahrscheinliche Präsenz eines abwesenden Autors. Einzig das Nach-des-Jetzt konnte diese Wirkungsweise des Jetzt aufheben, indem Denk- und Rezeptionspausen die Reihung der erscheinenden Schrift unterbrechen. Kierkegaards freier Betrachtungszustand tritt im Nach-des-Jetzt hervor und legt die Aufmerksamkeit weniger auf das Erscheinen als auf die Bedeutung des Zeichens. Da die kodifizierten Zeichen ihre Inhaltlichkeit als Konstrukt offenbaren, kann einzig die Wiederaufnahme der schriftlichen Erscheinung den Zweifel an der Referentialität des Zeichens beheben. Dies ist der Grund für den Druck unter Unix-Talk, den schnellen Wechsel von schriftlicher Aktion und Reaktion ununterbrochen aufrecht zu erhalten, da das Jetzt der Erscheinung den wesentlichen Reiz der Situation ausmacht.

Heidegger und Deleuze unterschieden zwischen Bedeutung als strukturelle Konsequenz und Sinn als Immanenz des Ausdrucks. Insofern bestimmte Deleuze das Ereignis als inhärent sinnhaft ohne Bedeutung. Dieser Umstand konnte anhand der Begriffe Man und "es" belegt werden, da sie gleichermaßen eine allgemeine und private Relevanz beinhalten. Dieser offizielle Charakter zeigt sich auch unter Unix-Talk, da die Feststellung "*Es* erscheint die Schrift" auf diese gesellschaftliche und private Ebene der schriftlichen Erscheinung verweist. Der sich ereignende Ausdruck enthält zunächst keine Bedeutung. Erst die strukturelle Einordnung durch den Betrachter belegt das Ereignis mit Bedeutung. Diese Partizipation wird unter Unix-Talk folglich nicht aus dem zeitlichen Nach-des-Jetzt, sondern aus der Konfrontation des Betrachters mit der offiziellen Ebene des ereignenden Erscheinens notwendig. Wie weit dieses "leere Feld" des Sinns in seiner Möglichkeit zu Bedeuten geht, soll anhand der folgenden Beispiele verdeutlicht werden.

4.2 Vergleiche mit anderen Erscheinungsmomenten der Schrift

4.2.1 Erscheinungsmoment in der Literatur

Im folgenden Abschnitt soll ein Beispiel aus der Literatur den Erscheinungsmoment von Schrift näher herausarbeiten. Edgar Allan Poes Parabel "Shadow" enthält ein Motiv, das als Metapher oder konkrete Beschreibung das Erscheinen von Schrift darstellt. Im September 1835 veröffentlichte Edgar Allan Poe im *Southern Literary Messenger* die Geschichte "Shadow - A Parable".³¹ Sie beschreibt quasi dokumentarisch in einer Art Briefform die Zusammenkunft von sieben Menschen während der Pestzeit im fiktiven "Ptolemais". Unklar bleibt der Grund ihres Treffen. Ist es die Abkehr aus dem pestverseuchten Leben, ein Freudenfest, noch am Leben zu sein oder eine Totenwache des Freundes Zoilus - der Anlaß bleibt während der Geschichte in der Waage.

Das im Titel eingeführte Motiv des Schattens tritt in vielen Variationen während der Erzählung auf: als ein Tisch aus Ebenholz, an dem die Runde sitzt; als ein Spiegel mit einem schwarzen Rahmen aus Ebenholz; als nächtliche Stimmung eines düsteren Raumes ("Black draperies, likewise, in the gloomy room, shut out from our view the moon...", Poe S. 148.); als das Attribut der Stadt Ptolemais ("a dim city called Ptolemais", Poe S. 148.); als die Pest ("black wings of pestilence", Poe S. 147.). Auch das einleitende Bibelzitat weist das Bild des Schattens auf. Da nur der Beginn des Psalms Davids einleitend zitiert wird ("Ob ich schon wanderte im finstren Tal..."³² (Bibel Psalter 23,4)), bleibt das Bild unaufgelöst bestehen. Der weitere Inhalt des Psalms findet keine Relevanz in der Erzählung. Das hoffnungsvolle und tröstende Ende des Psalms wird ausgelassen: "...fürchte ich kein Unglück; denn Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich" (Bibel Psalter 23, 4.). Der Vergleich zwischen Schatten und Totenreich, der mit der Seuche eingeführt wurde, wird mit dem Leichnam des toten Zoilus fortgeführt: "...his eyes, in which Death had but half extinguished the fire of pestilence..." (Poe S. 149.). Abschließend finden die Variationen des Schattens ihren komprimierten Ausdruck im Erscheinen eines Schattens an der Wand:

³¹ Vgl. Harrison, James A. (Hg.): *Complete Works of Edgar Allan Poe. Prose Tales*. Bd. 2. New York: Fred de Fau, 1902. S. 147-150. [Künftig: Poe]

³² Österreichische Bibelgesellschaft (Hg.): *Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers*. Wien 1977. S. 801ff. [Künftig: Bibel Buch Vers, Absatz]

"And lo! from among those sable draperies where the sounds of the song departed, there came forth a dark and undefined shadow- a shadow such as the moon, when low in heaven, might fashion from the figure of a man: but it was the shadow neither of man nor of God, nor of any familiar thing. And quivering awhile among the draperies of the room, it at length rested in full view upon the surface of the door of brass. But the shadow was vague, and formless, and indefinite, and was the shadow neither of man nor of God- neither God of Greece, nor God of Chaldaea, nor any Egyptian God. And the shadow rested upon the brazen doorway, and under the arch of the entablature of the door, and moved not, nor spoke any word, but there became stationary and remained. And the door whereupon the shadow rested was, if I remember aright, over against the feet of the young Zoilus enshrouded." (Poe S. 149f.)

Aus diesen Beschreibungen des Schattens lassen sich folgende Merkmale ablesen: "the shadow was vague, and formless, and indefinite... and [it] moved not, nor spoke any word, but there became stationary and remained" (Poe 149f.) - der Schatten ist vage, formlos und unbestimmt, bewegungslos und still. Das Bild des Schattens umschreibt ein Rätsel, etwas kryptisch Verschlüsseltes, ohne Nähe und Distanz zum Betrachter. Dies drückt sich in der Verschwommenheit sowie der Form- und Zeitlosigkeit ("indefinite") aus. Die beschriebene Stille wird schließlich von einem polyphonen Sprechen gebrochen, das die Kongruenz von Stimme und Person nicht hinreichend klärt. Der Schatten kann folglich nicht über seine Stimme definiert und auf eine Person zurückgeführt werden.

"And the shadow answered, 'I am SHADOW, and my dwelling is near to the Catacombs of Ptolemais, and hard by those dim plains of Helusion which border upon the foul Charonian canal.' And then did we, the seven, start from our seats in horror, and stand trembling, and shuddering, and aghast, for the tones in the voice of the shadow were not the tones of any one being, but of a multitude of beings, and, varying in their cadences from syllable to syllable fell duskly upon our ears in the well-remembered and familiar accents of many thousand departed friends." (Poe S. 150.)

Der amerikanische Literaturwissenschaftler Michael Williams vergleicht in seinem Buch "A World of Words. Language and Displacement in the Fiction of Edgar Allan Poe"³³ die Adaptionen des Motivs Schatten im Werk von E.A. Poe. Er kommt zusammenfassend zu dem Schluss:

"When Poe's narrators adopt the figure of Shadow, they are attempting to give substance to the unknowable - the moment of biological death that is either terminal point or threshold to another condition that is feared, or longed for, or both. To the living, Shadow both marks an absolute secret and, itself, is indefinite and unknowable." (Williams S. 55.)

Wie der Titel "Shadow - A Parable" angibt, repräsentiert der Schatten nicht ein lösbares Rätsel, sondern stellt in sich eine Parabel dar. Eine Parabel gibt als lehrhafte Erzählung in einem Gleichnis ein Beispiel von allgemeingültiger Wahrheit.³⁴ Sie

³³ Williams, Michael J.S.: *A World of Words. Language and Displacement in the Fiction of Edgar Allan Poe*. Durham / London: Duke University Press, 1988. [Künftig: Williams]

³⁴ Lange, Wolf-Dieter / Habicht, Werner (Hg.): "Parabel", in: *Der Literaturbrockhaus*. Bd. 3. Mannheim: Brockhaus, 1988. S. 44.

benötigt die Interpretation des Lesers, welche die Parabel vervollständigt. Williams zu diesem Prozesscharakter einer Parabel:

"Parables are stories, insofar as they are stories, which are not to be taken at face value, and bear various indications to make this condition plain to the interpreter. (...) All require some interpretative action from the auditor; they call for completion; the given; the interpretation completes it." (Williams S.56.)

Der Schatten läßt sich demnach nicht als entschlüsselbares Geheimnis, sondern als einen offenen Prozess verstehen. Die Parabel des Schattens fragt nach der Partizipation des Lesers, wie Williams herausstellt.

"The name 'Parable' also locates one major concern of the tale - the relationship between a text and subsequent interpretations. 'Shadow - A Parable' questions the confident assumption that interpretation recovers a proper and unchanging meaning previously embodied in a text, emphasizing instead the reader's participation in the creation of meaning. (...) 'Shadow - A Parable' veers towards a skeptical recognition that meaning is potentially multiple, created by the protected fears and desires of different readers." (Williams S. 56.)

Der Lektüreprozess des Deutens ist unendlich und vielschichtig, wie die Variation des Schattens. Demzufolge bedeutet der Schatten selbst nichts, er verweist nicht auf einen Gegenstand, dessen Licht er absorbiert. Michael Williams hierzu: "All things are signifiers with the same signified, but that signified itself remains obscure" (Williams S. 56.). Der Schatten gibt somit den Prozess des Bedeutens in seiner Vielschichtigkeit und Unendlichkeit wieder. Er kommt aus dem Feld der Repräsentation, namentlich, wie der Begriff Parabel zeigt, aus der Schrift. Der einleitende Abschnitt richtet seine Aufmerksamkeit auf die Rolle des Lesers, die Bedeutung des Textes zu stiften, und die des Autors, die Autorität über die Bedeutung des Textes zu verlieren. Grund hierfür liegt in der zeitlichen und räumlichen Trennung. Im ersten Satz unterscheidet der Autor zwischen der Tätigkeit des Lesens und des Schreibens. Obschon die Verwendung des Präsens und die direkte, briefähnliche Ansprache des Lesers eine Intimität vermittelt, betont der Autor die tatsächliche Distanz zwischen Autor und Leser: "YE who read are still among the living; but I who write shall have long since gone my way into the region of shadows", (Poe S. 147.). Die Parallelität von Lesen und Schreiben ("YE who read" / "I who write") drückt eine Verbindung zwischen den Beteiligten aus. Ohne Nennung des Adressaten verbleibt diese Verbindung anonym und allgemein. Die zeitliche und räumliche Distanz tritt in den Vordergrund und macht unterschiedliche Zustände während des Lesens und Schreibens klar. Während der Leser sich generell unter den Lebenden befindet, ist der Autor längst im "Reich des Schattens", d.h. nur noch über den Text erkenntlich. Der Autor hält den Gedanken für möglich, daß auch in

seinem Bericht Bedeutungsvielfalt und Ungenauigkeit bei der zu deutenden Lektüre entstehen können.

"For indeed strange things shall happen, and secret things be known, and many centuries shall pass away, ere these memorials be seen of men. And, when seen, there will be some to disbelieve, and some to doubt, and yet a few who will find much to ponder upon in the characters here graven with a stylus of iron." (Poe S. 147.)

Demnach führt die Parabel die Analogie ein zwischen der Lektüre des Lesers und der Betrachtung des Schattens innerhalb der Erzählung. Die Ratlosigkeit und der Schrecken des Autors angesichts des Schattens entspricht dem Zweifel und der Unsicherheit des Leser bei der Lektüre von Poes Parabel. Die Parabel bringt folglich den Leser dazu, sich bei der Lektüre zu beobachten.

Diese Definition des Schattens als Prozess des Bedeutens könnte die dekonstruktivistische Literaturtheorie Jacques Derridas mit dem Begriff der Spur erhellen. Dieser bestimmt Schrift nicht als repräsentierendes Zeichen, das für eine Sache steht, sondern als Spur, die auf etwas verweist, das abwesend ist.

"...die klassisch anerkannte Struktur des Zeichens... [zu repräsentieren] setzt voraus, daß das Zeichen, welches die Präsenz aufschiebt, *ausgehend* und *im Hinblick* auf die aufgehobene Präsenz, nach deren Wiederaneignung man strebt, gedacht werden kann. Gemäß einer solchen klassischen Semiologie ist das Ersetzen der Sache selbst durch das Zeichen zugleich *sekundär* und *vorläufig*: sekundär nach einer ursprünglichen und verlorenen Präsenz, aus der sich das Zeichen abgeleitet hat; vorläufig zu jener endgültigen und fehlenden Präsenz, angesichts derer das Zeichen sich in einer vermittelnden Bewegung befände." (Derrida 1990, S. 85f.)

Anstelle der Repräsentation von Schriftzeichen setzt Derrida den Begriff der "sekundären" und "vorläufigen" Spur, die auf Abwesendes verweist. Neben die räumliche und zeitliche Distanz der Schriftzeichen zu ihrem "ursprünglichen" Gegenstand, für den sie stehen, führt Derridas Begriff der Spur die Bewegung des Spurens in sich, das die Linearität der Repräsentation bricht sowie Vorläufigkeit und Zweitrangigkeit des Zeichens herstellt:

"Da die Spur kein Anwesen ist, sondern das Simulacrum eines Anwesens, das sich auflöst, verschiebt, verweist, eigentlich nicht stattfindet, gehört das Erlöschen zu ihrer Struktur. Nicht nur jenes Erlöschen, dem sie stets muß unterliegen können, sonst wäre sie nicht Spur sondern unzerstörbare und monumentale Substanz, vielmehr jenes Erlöschen, welches sie von Anfang an als Spur konstituiert, als Ortsveränderung einführt und in ihrem Erscheinen verschwinden, in ihrer Position aus sich hinausgehen läßt." (Derrida 1990, S. 107.)

Die Tätigkeit des Schreibens kann somit nicht als Zeichen-Geben, sondern als Hinterlassen von Spuren bestimmt werden. Diese sind flüchtig, als sie vorläufig für einen abwesenden Gegenstand stehen. Die Spur kann aus diesem Grund nicht als gegenwärtig Anwesendes gedacht werden. Die Spur markiert keinen Zustand und keine Repräsentation, sondern eine Bewegung des Bedeutens.

"Die *différance* bewirkt, daß die Bewegung des Bedeutens nur möglich ist, wenn jedes sogenannte 'gegenwärtige' Element, das auf der Szene der Anwesenheit erscheint, sich auf etwas anderes als sich selbst bezieht, während es das Merkmal des vergangenen Elementes an sich behält und sich bereits durch das Merkmal seiner Beziehung zu einem zukünftigen Element aushöhlen läßt, wobei die Spur sich weniger auf die sogenannte Gegenwart bezieht, als auf die sogenannte Vergangenheit, und durch eben diese Beziehung zu dem, was es nicht ist, die sogenannte Gegenwart konstituiert: es selbst ist absolut keine Vergangenheit oder Zukunft als modifizierte Gegenwart." (Derrida 1990, S. 91.)

Dieses unbestimmte und schattenhafte Verweisen auf Abwesendes findet Derrida in der ägyptischen Gottheit Thot wieder. Diese faßt als Gottheit der Schrift und des Totenreichs das Bewegungsmoment der Spur, indem sie die Schrift in den rätselhaften Bereich des Totenreichs und der Nacht einführt. Jacques Derrida bemerkt in seinem Buch "Grammatologie"³⁵ über das Verhältnis zwischen Tod und Schrift:

"Die Verräumlichung als Schrift ist das Abwesend- und Unbewußt-Werden des Subjekts. Durch die Bewegung ihres Abweichens begründet die Emanzipation des Zeichens rückwirkend den Wunsch nach der Präsenz. Dieses Werden - oder Abweichen - überkommt das Subjekt nicht als etwas, das es wählen oder in das es sich passiv hineindrängen lassen könnte. Als Verhältnis des Subjekts zu seinem eigenen Tod ist dieses Werden gerade die Begründung der Subjektivität - auf allen Organisationsstufen des Lebens, d.h. der *Ökonomie des Todes*. Jedes Graphem ist seinem Wesen nach testamentarisch. [Fußnote:] Mehr als nur ein mythologisches System befaßt sich mit diesem Thema. Unter zahlreichen anderen Beispielen ist es Thot - der im *Phaidros* zitierte ägyptische Gott der Schrift, der Erfinder überlistender Technik, das Analogon zu Hermes -, der auch bei den Bestattungsriten wesentliche Funktionen erfüllte. An manchen Stellen wird er auch als der Fährmann der Toten bezeichnet." (Derrida 1974, S. 120.)

Genauer über die Verbindung zwischen Totenreich und Schrift findet sich in Gerhard Bellingers "Lexikon der Mythologie"³⁶. Dort heißt es zum Stichwort Thot:

"Thot (griech.), Djehuti (ägypt.), Thout (koptisch): ägypt. Mondgott, der 'silberner Aton' genannt wird. (...) Da auf dem Mondumlauf der Kalender beruht, ist er 'Herr der Zeit u. Rechner der Jahre', 'der die Zeiten und Monate und Jahre scheidet'. (...) Er ist der Schöpfer der Schrift und der geordneten Rede. (...) Er wacht im Jenseitsgericht protokollierend über die Wägung der Herzen. Da über ihn der Weg zu Osiris führt, ist er Wegbereiter und Seelenführer zum Jenseits." (Bellinger S. 456ff.)

Die Schrift ist insofern eine "überlistende Technik" des Gottes Thot und vergleichbar mit seinem Fährboot über den Styx, als sie eine Verbindung zwischen Totenreich und Leben darstellt, zwischen abwesendem Autor und anwesendem Leser. Der "Schatten" verdeutlicht dieses Problem von anwesender Spur und abwesendem Autor durch seine gespenstische Anwesenheit, welche den Styx überbrückt. Unix-Talk ist hier insofern vergleichbar mit dem "Schatten", als das Programm das raum-zeitlich distanzielle Prinzip von Schrift bricht.

³⁵ Derrida, Jacques: Grammatologie. Übers.v. H.-J. Rheinberger u. H. Zischler. FfM.: Suhrkamp, 1974. [Künftig: Derrida 1974]

³⁶ Bellinger, Gerhard J.: Lexikon der Mythologie. München: Droemer Knauer, 1989. [Künftig: Bellinger]

Wie Derrida mit der Spur zeigte, findet sich die Verbindung zwischen Totenreich und Schrift nicht nur vordergründig auf der Ebene der räumlichen und zeitlichen Distanz, indem Schrift als Kennzeichen des abwesenden Autors und des abwesenden Gegenstands dient. Sondern die Verbindung findet sich auch auf der Ebene der Bedeutung, wo die Referenz der schriftlichen Spur flüchtig und vorläufig ist. Denn Schriftzeichen stellen nicht die Anwesenheit des abwesenden Autors durch eine Repräsentation von Zeichen zu Gegenstand wieder her. Sondern die Schrift verweist als Spur mit ihrer Zweitrangigkeit und Vorläufigkeit auf die metaphysische Vorstellung eines ursprünglichen Gegenstandes. Somit wird klar, daß Schrift nicht nur vordergründig Kennzeichen des abwesenden Autors ist, sondern sie enthält auch auf der Ebene der Bedeutung Elemente aus dem Totenreich: flüchtig, vorläufig und schemenhaft tritt mit den Spuren Bedeutung hervor.

An dieser Stelle wird deutlich, wie "Shadow - A Parabel" die Bewegung der Bedeutung nachzeichnet, indem das Motiv Schatten ("multitude of beings", Poe S. 150.) und die Erzählweise ("YE who read" - "I who write", Poe S. 147.) das Spuren von Zeichen darstellt. Die Erzählebene innerhalb der Handlung doppelt sich demnach in der Rhetorik. Beide Ebenen formulieren die Konfrontation mit Ereignissen, die Näherung von Distanziertem. Neben kritischer Skepsis machen hier Schrecken und Ungewißheit die Betrachtungsweise aus. Der Autor prophezeit eine zaghafte, unsichere Lektüre seines Textes in der Art und Weise wie der Schatten an der Wand wahrgenommen wird.

"And, when seen, there will be some to disbelieve, and some to doubt, and yet a few who will find much to ponder upon in the characters here graven with a stylus of iron. (...) And then did we, the seven, start from our seats in horror, and stand trembling, and shuddering, and aghast..." (Poe S. 147 u. 150.)

Wie beschrieben bezeichnet der Schatten den Prozess des Bedeutens in seiner Vorläufigkeit und Flüchtigkeit. Aus diesem Grund findet Poes Protagonist Oinos nicht zu einer erhellenden Lektüre des Schattens. Er verbleibt, wie das einleitende, unvollständige Zitat des Psalm Davids andeutet, in dem Zustand der Ratlosigkeit und der Bestürzung. Die Abwesenheit des ursprünglichen Gegenstands bleibt absolut. Die Bedeutung des Schattens bleibt in der Schwebe, geheimnisvoll und mehrdeutig. Der Schatten verbleibt als plötzlicher, ungewohnter Ausdruck in der Ebene von Metaphysik. Eine Definition des Schattens in theologischer Hinsicht läßt sich in Poes Parabel nicht ausmachen.

"But the shadow was vague, and formless, and indefinite, and was the shadow neither of man nor of God- neither God of Greece, nor God of Chaldaeae, nor any Egyptian

God. (...) And at length I, Oinos, speaking some low words, demanded of the shadow its dwelling and its appellation. And the shadow answered, 'I am SHADOW, and my dwelling is near to the Catacombs of Ptolemais, and hard by those dim plains of Helusion which border upon the foul Charonian canal.'" (Poe S. 149f.)

Die Linearität der schriftlichen Erscheinung entspricht hier dem Fluss der lebendigen Stimme. Insofern muß die Schrift, welche die Abwesenheit des Autors markiert, in ihrer augenblicklichen, linearen Erscheinung als geisterhaftes Phänomen auftreten. Neben den ungewöhnlichen Ort der Schrift (Architektur) tritt die atypische Zeitigkeit. Das Jetzt der linearen, schriftlichen Erscheinung bedeutet wegen der Kongruenz von Schrift und Autor eine wahrscheinliche Präsenz des (geisterhaften) Autors.

Abschließend seien die relevanten Punkte für die Untersuchung des Phänomens Schrift unter Unix-Talk zusammengefaßt. Den Schrecken der Parabel stellt Edgar Allan Poe über die Konfrontation von Gegensätzlichem her. Die garantierte raumzeitliche Distanz von Schrift und Gegenstand / Autor wird über den gegenwärtigen Ausdruck zu einer rätselhaften Anwesenheit. Diese Koppelung von Anwesenheit und Abwesenheit konnte mit Derridas Begriff der Spur verdeutlicht werden. Hier tritt der Prozess des Bedeutens vor die Referentialität des Zeichens und bestimmt die Bedeutung generell als vage, vorläufig und angesichts des repräsentierten Gegenstandes als zweitrangig. Dieser Umstand läßt sich auch für die Schreibweisen unter Unix-Talk belegen, wie anhand der kodifizierten, von der Inhaltlichkeit losgelösten Ausdrucksmittel verdeutlicht werden konnte. Die Bedeutung der Zeichen erweist sich hier als Konstruktion. Das Gegenüber entsteht hier aus den Spuren als vages, vorläufiges Gebilde, das an den gespensterhaften Schatten erinnert. Der Schrecken angesichts dieser rätselhaften, undeutlichen Gesprächssituation entspricht unter Talk dem Druck die schriftliche Aktion unmittelbar auf die Erscheinung folgen zu lassen. Die Hoffnung aus dem signalhaften, nebulösen Gegenüber einen konkreten Gesprächspartner werden zu lassen, treibt zur unmittelbaren Reaktion auf die Erscheinung. Das schriftliche Verhalten gegenüber dem gespensterhaften Erscheinen dreht sich ununterbrochen um die Frage: "Wer bist Du?" Diese Suche nach Bedeutung und dem konkreten Gegenüber bleibt aufgrund der endlos verweisenden Spuren ohne Auflösung. Das Phänomen der Schrift unter Unix-Talk entwickelt gespensterhafte Gegenüber, die als Konstrukte vage und provisorisch bleiben.

4.2.2 Erscheinungsmoment in der Kunst

Wie im vorigen Abschnitt findet sich auch im folgenden ein ungewöhnlicher Untergrund der Schrift wieder. Jenny Holzer suchte sich ab 1977 den öffentlichen Raum für ihre Schriftkunst. Die erste Serie von Textbotschaften hieß "Truisms" (Binsenwahrheiten) und wurde in New York (Stadtteil SoHo) auf Plakaten, Plaketten, Flugblättern, Stickern, Schirmmützen und T-Shirts veröffentlicht.³⁷ Den Aspekt des augenblicklichen Erscheinungsmoments erhalten ihre Textbotschaften im Jahre 1982, als Holzer am Time Square (New York) eine LED³⁸-Werbetafel für ihre Kunst nutzen kann. Zu den Anfängen Jenny Holzers bemerkt die Kunstgeschichtlerin Andrea Domesle in ihrem Buch "Leucht-Schrift-Kunst"³⁹:

"Das Leuchtschriftwerk Holzers beginnt mit der Aktion am Spectacolor Board am Times Square 1982, über welches sie eine Auswahl ihrer 'Truisms' laufen ließ. (...) Jenny Holzer benützt bestehende Anzeige-Einrichtungen, die an stark frequentierten, zentralen Plätzen, nicht in Seitenstraßen, installiert sind." (Domesle 192f.)

Der Schriftuntergrund ist wie in den vorangegangenen Beispielen auch hier eine Wand. Obschon die Werbetafel ins öffentliche Stadtbild gehört und deshalb nicht ungewöhnlich ist, vermögen Holzers Botschaften trotzdem diesen gewohnten Rahmen zu brechen. Die Nachrichten enthalten inhaltlich keinen Verweis auf Produkte oder Dienstleistungen, sondern fragen nach der persönlichen Meinung des Betrachters. Sie sprechen ihn an, indem sie ihn zur Stellungnahme herausfordern. Zu diesem auffallenden Umstand erklärt Domesle:

"Der Passant, der von Holzer durch die schlagwortartigen Formulierungen neugierig gemacht wurde, ist zunächst überrascht, wird dann aber verunsichert, da er keine funktionale Lösung, auf welche die Kommunikation im Alltag angelegt ist, für die Sätze findet. Weil er mit den sonst üblichen Werbebotschaften und Informationen rechnet, wird seine Erwartungshaltung eingelöst. Somit unterläuft Holzer die Funktion der Anzeigetafel. (...) Wie die Werbetreibenden hofft die Künstlerin willensbewegend und meinungsbildend zu wirken, indem sie ein Massenmedium verwendet, um viele Menschen zu erreichen. Während die Werbung jedoch ganz gezielt handlungsanstoßend ausgerichtet ist, will die Künstlerin zum Nachdenken auffordern, das dann individuell Aktivität auslöst." (Domesle S. 200.)

Holzers Botschaften fallen durch ihre Stellungnahmen auf, die in ihrer Kürze ein Rätsel darstellen, das zum Nachdenken anregt. Die "Axiome" beziehen sich auf Begriffe, die durch individuelle Erfahrung definiert werden müssen. Somit entbehren die Aussagen inhaltlich eines Bedeutungsrahmens, der durch den Leser zu stiften ist. Direkte Ansprache des Lesers untermauert diese charakteristische Beteiligung. Hier einige ausgewählte Beispiele aus J. Holzers "Truisms":

³⁷ Vgl. Waldman, Diane: "Die Sprache der Schriftzeichen", in: *Jenny Holzer*. Hrsg.v. D. Waldman. Übers.v. J. Blasius. Ostfildern-Ruit: Cantz, 1997. S. 17. [Künftig: Waldman]

³⁸ Light Emitting Diode - Tafel aus unzähligen, kleinen Glühdiode, die großflächig, von einem kleinen Computer angesteuert, Bilder und Texte wiedergeben können.

³⁹ Domesle, Andrea: *Leucht-Schrift-Kunst. Holzer, Kosuth, Merz, Nannucci, Nauman*. Berlin: Reimer, 1998. [Künftig: Domesle]

"DENKE DARAN: DU HAST IMMER DIE WAHL
 DIE IDEE EINES JENSEITS SOLL UNTERDRÜCKUNG VERTUSCHEN
 EHRGEIZ IST SO GEFÄHRLICH WIE GLEICHGÜLTIGKEIT
 GELD SCHAFFT GESCHMACK
 GEWALT IST ERLAUBT - MANCHMAL SOGAR ERWÜNSCHT
 HÖRE AUF DEINEN KÖRPER
 RUHE IST PRODUKTIVER ALS ANGST
 STILLSTAND IST EIN TRAUMZUSTAND
 WER NICHT EXTREM IST IST LANGWEILIG" (Waldmann S. 143-148.)

Diese inhaltliche Stilistik der Beteiligung strukturiert die Wahrnehmung der Werbetafeln. Darüber hinaus stellen der öffentliche Raum und die Leuchtschriftanzeige wahrnehmungspsychologische Bedingungen, welche die Rezeption in ihrer Interpretation beeinflussen. Wie gezeigt wurde, sind die Aussagen zu parataktischen, d.h. einfachen, Sätzen komprimiert, um Begriffe hervortreten und zur Definition offen zu lassen. Ein weiterer Grund ist die kurze Rezeptionszeit im öffentlichen Raum, der durch Verkehr und geschäftigen Betrieb gekennzeichnet ist. Zu diesem Aspekt zitiert A. Domesle ein Interview mit J. Holzer:

"Auch Holzer weiß, daß nur wenige Sekunden entscheiden, ob jemand innehält und sich die Leuchtschrift zu- oder von ihr abwendet. 'I think it's street pragmatics that you have only seconds. (...) With a sign or a poster in the street you have the space time it takes a person to walk four feet.' Um mit ihren Botschaften eine Chance zu haben, richtet sich Jenny Holzer nach den Regeln der Werbebranche. Die Texte müssen möglichst leicht erfaßt werden können. Im Aussehen unterscheiden sich ihre Sätze daher in nichts von der Reklame, die an den elektronischen Anzeigetafeln zu sehen ist. Die Schrift ist einfach... auf rasche Lesbarkeit angelegt... Die Sätze sind so kurz wie Slogans, zwischen drei und acht Wörtern, die am leichtesten aufnehmbar sind, da sie auf einen Blick erfaßt werden können." (Domesle S. 195.)

Holzer ist aus diesen Gründen nicht an dem augenblicklichen Entstehen der Buchstaben vor den Augen des Passanten interessiert. Im Kontext des öffentlichen Straßenverkehrs legt Holzer Wert auf die Dauer der Botschaft sichtbar zu sein, um die Länge der möglichen Rezeptionszeit für die Schrift zu bestimmen. Die Aufmerksamkeit des Rezipienten steht bei ihren "Truisms" im Vordergrund. Sie nutzt hier die Anzeigetafeln als Massenmedium, um öffentliches Bewusstsein zu beeinflussen. Jenny Holzer im Interview mit der amerikanischen Kunsthistorikerin Diane Waldman:

"Das einzige, was mir Mut machte, war das Bewusstsein, daß es möglich war, Dinge in der Öffentlichkeit anzubringen, die bewirkten, daß die Menschen wegen ihnen stehen blieben. (...) Ich liebe diese Art der Verwirrung. Ich bin glücklich, wenn mein Material sich mit Werbeplakaten oder Erklärungen und Ankündigungen der einen oder anderen Art vermischt und verwechselbar wird. Das verleiht meinen Sachen ein gewisses Gewicht, es macht sie zu einem Teil des wirklichen Lebens." (Waldman S. 31ff.)

Jenny Holzer sieht die Wirkung ihrer Botschaften durch die Überschneidung der Kontexte Kunst und Öffentlichkeit gegeben. Ein weiterer Grund, warum die Botschaften einen "offiziellen Charakter" bekommen, wird durch ihre Verwendung der

Leuchtschrift im Museum deutlich. Außerhalb des öffentlichen Raums erhält die Schrift kraft ihres apparativen Erscheinens das "Gewicht... des wirklichen Lebens" (Waldman S. 33.). Diesen Effekt verwendet Holzer im Museum kompositorisch. Das Erscheinungsmoment kann hier, anders als im Kontext der Stadt, in die Aufmerksamkeit des Rezipienten treten.

"...jeder Schriftzug sollte unabhängig von den anderen funktionieren. Ich hatte radikale Spezialeffekte eingebaut, die jede elektronische Schrifttafel verrückt spielen ließen. Als es dann ans Installieren ging, wurde mir klar, daß die Texte wegen ihres Inhalts in einer Atmosphäre der Stille gezeigt werden mußten. Das Beste war, wenn die elektronischen Schrifttafeln, zeitlich aufeinander abgestimmt, hauptsächlich je einen sich gleichmäßig und langsam entfaltenden Text zeigten. Sie sollten nacheinander ablaufen, anhalten, wenn ihr Programm beendet war, und dann erlöschen" (Waldman S. 36.)

Hier wird deutlich, daß der Erscheinungsmoment der Schrift ihre Wirkungsweise bestimmt. Durch das apparative Erscheinen selbst erhalten die Botschaften einen "offiziellen Charakter", den die Kunsthistorikerin Beatrix Ruf in ihrem Aufsatz "Tautologische Offenbarungen"⁴⁰ zu der Holzer-Ausstellung "Lustmord" (Kunstmuseum des Kantons Thurgau, 22.9.96 - 27.4.97) folgendermaßen beschreibt:

"Die Kellerdunkelheit und der intime Kontakt mit den Knochen wird kontrastiert durch das Lichtspektakel elektronischer Leuchtschriften: betäubende Geschwindigkeit der elektronischen Laufbänder und unerträgliche Langsamkeit des Lesens, öffentliche Autorität der Mediensprache und Intimität der Materialien bilden das 'Kontrastmittel' zur Entfaltung der Inhalte der Texte." (Ruf S. 33.)

Die "Autorität der Mediensprache" (Ruf) liegt somit im apparativen Erscheinen begründet. Die Plötzlichkeit des Erscheinens und der kurzfristige Augenblick, in dem die Schrift lesbar stehenbleibt, sowie der Moment nach dem Verschwinden legen das Potential der Laufschrift frei. Deleuzes Begriff des sinnhaften Ereignis könnte diese "Autorität" beschreiben, hinsichtlich ihres Doppelcharakters gleichzeitig privat und kollektiv zu sein. Es erscheint die Schrift - auch bei den Installationen von Jenny Holzer. Ohne konkrete Bedeutungsverhältnisse entstehen zu lassen, enthält der Erscheinungsmoment der Schrift hier "Autorität", die Subjekt und Gesellschaft gleichermaßen betrifft. Der Sinn der Erscheinung könnte hier mit Heideggers "Man" beschrieben werden, da sie, als gleichermaßen allgemeine und private Ebene, die Kühle und Distanz der Schrift gegenüber ihrem Sujet beschreibt. Zur Ausstellung "Lustmord" der Kunsthistoriker Markus Landert: "Der Schrecken wird

⁴⁰ Ruf, Beatrix: "Tautologische Offenbarungen. Sprachliche Mahnmale - Trojanische Pferde", in: *Jenny Holzer. Lustmord*. Ausstellungskatalog. Kunstmuseum des Kantons Thurgau, 22.9.96-27.4.97. [Künftig: Ruf]

nicht gezeigt, sondern evoziert. Von der Künstlerin gezeigt werden nur Buchstaben, Worte, Sätze: spröde kleine Formen ohne Sinnlichkeit."⁴¹ Der Mangel an Sinnlichkeit, wie Landert ihn feststellt, gibt das Fehlen von Bedeutung wieder. Hier wird deutlich, wie das apparative Erscheinen ein "leeres Feld" (Deleuze) umreißt, das Bedeutungsverhältnisse offen läßt. Angesichts des Schreckens, das der "Lustmord" bedeutet, verhält sich das apparative Erscheinen der Schrift "spröde", "ohne Sinnlichkeit", "autoritär" und "betäubend" - so die Adjektive der zitierten Kunsthistoriker. Die Positionen beschreiben die Bewegung der Erscheinung aus subjektiver Sicht hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit. Der Rahmen des Bedeutens ist hier durch (ethische) Kriterien gesetzt. Die Ebene des Sinns der Erscheinung könnte in ihrer Offenheit an Bedeutung wiederum das Bild des Flusses beschreiben. Jenny Holzer vergleicht ihre Leuchtschrift mit einem Fluss:

"Ich hätte gerne - vorausgesetzt, die für die Laufschrift verantwortlichen Techniker und ich kriegen das hin -, daß in den Ablauf der Schriftbänder Ruhephasen einprogrammiert sind und die Texte sich langsam spiralförmig fortbewegen. Das wird der bestimmende Modus sein, denn das wäre so ähnlich, als ob ringsherum Wasser fließen würde." (Waldman S. 36.)

Der "bestimmende Modus" ist folglich der des Flusses. Das apparative Erscheinen ist hier im Kontext des Museums als sinnhaftes Ereignis in die Kunst Holzers eingearbeitet. Ist das Erscheinen der Schrift auf der Ebene des Bedeutens ein "Kontrastmittel" (B. Ruf), so deutet es auf der Ebene des Sinns zugleich auf einen privaten und kollektiven Zusammenhang. Dieser Umstand wurde mit der öffentlichen Installation der "Truisms" am Time Square deutlich. Die "Amtlichkeit" der apparativen Erscheinung von Schrift überträgt sich nicht durch den überlappenden Kontext von Werbung und Ankündigungen, sondern entsteht durch die Bewegung der Schrift selbst. Somit trifft nicht nur für die Werbung, sondern auch für die Kunst die These zu, daß apparatives Erscheinen von Schrift ein sinnhaftes Ereignis darstellt. Der "bestimmende Modus" des Fließens macht die Linearität der schriftlichen Erscheinung deutlich. Als "Amtlichkeit" der apparativen Erscheinung von Schrift untermauert der Modus des Fließens die Wahrscheinlichkeit der Präsenz eines Autoren.

Abschließend seien die relevanten Punkte für die Untersuchung der Schrift unter Unix-Talk festgehalten. Die fehlende Sinnlichkeit der apparativen Erscheinung wurde als fehlende Bedeutung bestimmt, die sich als Sinn über das Man und "es"

⁴¹ Landert, Markus: "Im Kopf die eigenen Bilder", in: *Jenny Holzer. Lustmord*. Ausstellungskatalog. Kunstmuseum des Kantons Thurgau, 22.9.96-27.4.97. S. 57.

zeigt. Dieser Umstand gilt für Holzers Installationen wie für das Phänomen der Schrift unter Unix-Talk. Das "leere Feld" des Sinns ohne Bedeutung umreißt ein Feld von gleichermaßen gesellschaftlicher und privater Relevanz. Das sich ereignende Erscheinen trägt somit einen offiziellen Charakter. Die apparative Erscheinung fordert die Partizipation des Betrachters ein, über strukturelle Einordnung Bedeutung herzustellen. Dies wird deutlich anhand der gleichermaßen unbestimmten und subjektiven Axiome in Holzers Botschaften, die gleichgeartet sind mit der vagen und kodifizierten Inhaltlichkeit der Schreibweisen unter Unix-Talk. Somit tritt zwischen Betrachter und Erscheinung ein kreatives und konstruktives Element der Bedeutungsgenerierung.

4.2.3 Erscheinungsmoment im Sprachgenerator

Anders als in den vorangegangenen zwei Beispielen erfolgt das Erscheinen der Schrift bei dem folgenden Beispiel nicht innerhalb von Architektur an einer Wand, sondern am Bildschirm eines Computers, der das Programm "ELIZA" aufweist. Insofern läßt sich dieses Beispiel gut mit der Kommunikationssituation unter Unix-Talk vergleichen, als das Computerprogramm zudem eine Gesprächssituation fingiert. Im Jahr 1970 entwickelte der Informatiker Joseph Weizenbaum zusammen mit dem Psychiater Kenneth Colby das Programm "ELIZA - A Computerprogram for the Study of Natural Language Communication between Man and Machine". Auf dem Hintergrund von Wahrnehmungspsychologie untersuchten die Forscher die Funktion von Sprache im Verhältnis von Computer und Benutzer. Pamela McCorduck notiert in ihrem Buch "Denkmaschinen"⁴² zu den Anfängen von "künstlicher Intelligenz":

"Unter Ausnutzung der neuen [Computer-] Sprachen und der interaktiven Fähigkeiten eines Computersystems mit Time-sharing produzierte ein rastloser junger Ingenieur namens Joseph Weizenbaum ein System, das er ELIZA nannte (denn man konnte ihm genauso wie dem berühmten Frl. Eliza Doolittle beibringen, immer besser zu sprechen). (...) Edward Feigenbaum stellte ihn einem Stanford-Kollegen, Kenneth Colby, einem Psychiater, vor, der von der üblichen Psychotherapie zwischen einem Therapeuten und seinem Klienten enttäuscht war und sich den Computern zugewandt hatte; er hoffte, dabei neue Einblicke in neurotische Verhalten zu gewinnen und vielleicht sogar neue therapeutische Wege ausfindig zu machen." (McCorduck S. 237f.)

Sie entwickelten ein Programm, das eine schriftliche Kommunikationssituation in Frage-Antwort-Stil fingiert. Aus den Antworten des Benutzers ermittelt das Computerprogramm nach einem linguistischen Sprachmuster neue Fragen, die der elek-

⁴² McCorduck, Pamela: *Denkmaschinen. Die Geschichte der künstlichen Intelligenz*. Haar bei München: Markt-u-Technik, 1987. [Künftig: McCorduck]

tronische "Therapeut" dem Benutzer stellt. Im folgenden ein Beispiel für eine "Therapiesitzung" von "ELIZA" mit einem ausländischen Wissenschaftler, der zu Besuch im Forschungszentrum war. Der Psychiater K. Colby nannte seine Version des Programms nicht "ELIZA", sondern mit seiner medizinischen Intention "Doktor - der Psychotherapeut":

"Doktor: Guten Tag. Bitte tragen Sie Ihren Namen ein.
 (Der Besucher tat es, und der Arzt fuhr mit einigen höflichen einleitenden Worten fort)
 Doktor: Was führt Sie heute zu mir?
 Besucher: Oh, nichts Besonderes. Ich fühle mich heute ein wenig müde, das ist alles.
 Doktor: Warum, glauben Sie, fühlen Sie sich ein wenig müde?
 Besucher: Nun, ich bin viel gereist und fern von zu Hause.
 Doktor: Erzählen Sie mir etwas von Ihrer Familie." (zitiert nach McCorduck S. 240.)

Obschon der Besucher lediglich selbstreflektierend in der Situation verblieb und nicht mit einem anderen Benutzer als Gegenüber "sprach", empfand er die Dialogführung von "Doktor" als "aktives Zuhören". Das Programm ist folglich nicht als Sprachgenerator, d.h. als Maschine, zu erkennen, die automatisch Schrift produziert. Das Beobachten einer Doktor/ELIZA-"Therapiesitzung" ist peinlich, wie McCorduck beschreibt:

"Und an diesem Punkt wurde das Gespräch plötzlich intim. Unser Besucher, ein international geachteter Computerwissenschaftler, der sehr wohl wußte, daß sich am anderen Ende der Leitung ein Computer und kein Mensch befand, begann trotzdem seine Sorgen über seine Frau, seine Kinder, seine Entfernung von ihnen - sowohl geographisch wie gefühlsmäßig zu enthüllen. Wir beobachteten in peinlicher Verlegenheit, versuchten nicht hinzusehen und waren doch wie gebannt. Irgendetwas an diesem neutralen Gerät hatte aus dem Besucher eine Reaktion hervorgerufen, die gemäß den Normen für höfliches Benehmen untersagt ist. Wenn ein hochgebildeter Computerwissenschaftler dazu verleitet werden konnte, an dem Gespräch so teilzunehmen, daß... [er] die Zuschauer um sich herum fast vergaß, was für eine Wirkung konnte dann ein solches Konversationsprogramm auf eine weniger intellektuell geschulte Person ausüben?" (McCorduck S. 240.)

Die Wirkungsweise von ELIZA/Doktor kann auf zwei Bereiche zurückgeführt werden: einen, der die Sprache, und einen, der die Erscheinung der Schrift betrifft. Zunächst der Sprachliche, den Weizenbaum als "Taschenspielertrick" bestimmt (McCorduck S. 238.). Der Sprachgenerator entnimmt den Antworten des Benutzers Schlüsselworte wie z.B. "Mutter", "Familie" etc. und kombiniert sie in eine offenen Phrase wie z.B. "Erzählen Sie mir etwas über...", welche die nächste Frage darstellt. Wenn keine Schlüsselworte in den Antworten des Benutzers zu finden sind, wiederholt er den kompletten vorhergehenden, beantworteten Satz mit dem Kommentar: "- das ist interessant". Zudem gibt ein Repertoire an allgemeingültigen Fragen das Material, um das Gespräch weiterzuführen: "Erzählen Sie mir etwas über Ihr Problem!", "Reden Sie weiter!" oder auch "Ich verstehe...". Pamela McCorduck dokumentiert zu diesem Gesprächsmuster:

"ELIZA war ein eindrucksvolles Programm, und wenn seine Mechanismen relativ einfach waren, so erweckte es dennoch den Eindruck einer tiefen semantischen Analyse. (...) Wenn es über etwas verblüfft war - wenn keine logische Zuordnung möglich war - dann konnte ELIZA auf ein 'I see', 'That's very interesting' oder 'Go on' zurückgreifen, genauso wie es die Menschen in der gleichen Situation zu tun pflegen. Die kluge Ausnutzung der therapeutischen Situation machte die Technik noch glaubhafter als sie bei einer gewöhnlichen Konversation gewesen wäre. So war ELIZA für die Sprachverarbeitung das, was das Mustererkennen für die Analyse visueller Szenen darstellte - d.h. beide waren nicht vom Verstehen im realen Sinn abhängig." (McCorduck S. 242f.)

Mit sprachlichen Mitteln wird beim Benutzer die Illusion von einer Partizipation des ELIZA-Programms erweckt. Das Zitieren und Aufgreifen von Worten, die der Benutzer eingeführt hat, sowie die Verwendung von allgemeingültigen Gesprächsphrasen, die eine Beteiligung des Gegenübers suggerieren, lassen den Eindruck beim Benutzer von ELIZA entstehen, mit einem realen Gesprächspartner konfrontiert zu sein. Weizenbaums Intention war es, Gesprächssituationen, wie z.B. in der Psychotherapie oder auf Cocktailpartys, zu "karikieren":

"ELIZA sollte das Gespräch zwischen einem Psychoanalytiker und einem Patienten simulieren - oder karikieren, wie Weizenbaum selbst meinte - wobei das Programm die Rolle des Analytikers spielt. (...) Zum Teil hing sie mit den Illusionen zusammen, die sich die Menschen über das gegenseitige Verstehen machen. Er erklärt: 'Was ich damit meine, sind die Gespräche auf einer Cocktailparty. Irgendwer sagt was zu Ihnen, das Sie in Wirklichkeit nicht ganz verstehen, aber aus dem Zusammenhang und aus einer Menge anderer Anhaltspunkte können Sie sich eine einigermaßen passende Antwort zusammenreimen, und so kann die Konversation noch recht lange weitergeführt werden. Wir machen das die ganze Zeit, nicht nur auf Cocktailpartys. Ja, ich glaube, das ist ein durchaus notwendiger Mechanismus, weil wir selbst in ernstesten Gesprächen nicht die Grenze des Verstehens ausloten.'" (zitiert nach McCorduck S. 239.)

Die unterschiedlichen Motivationen des Informatikers Weizenbaum und des Psychoanalytikers Colby waren anfangs nur über die unterschiedliche Benennung des Sprachgenerators zu erkennen (ELIZA / Doktor). Später führten die gegensätzlichen Verwendungen zu einem Bruch der Zusammenarbeit. Während Weizenbaum ELIZA zur Untersuchung von Kommunikationsmustern entwickelte, suchte Colby mit dem Doktor-Programm die Psychotherapie voranzubringen. McCorduck bringt den Gegensatz auf den Punkt:

"Es geht um die fundamentale Einschätzung, was eine Maschine ist, was Menschen sind, was Psychotherapie ist und was intelligente Maschinen sein und bewirken können." (McCorduck S. 241.)

Während Weizenbaum den "notwendigen Mechanismus" untersucht, "nicht die Grenzen des Verstehens" auszuloten, nutzt Colby diesen "Mechanismus" für therapeutische Zwecke aus. Im Hacker-Jargon hat sich dieser "Mechanismus" von angeblichem Verständnis unter dem Begriff "ELIZA-Effekt" etabliert. Er deutet auf

das Verlangen des Menschen hin, Bedeutungen zu entdecken, selbst dort, wo keine gesetzt wurde. Eric Raymond erläutert, wie z.B. das Wiederentdecken von Worten Assoziationen auf Bedeutungsverhältnisse zuläßt. Die Wiederholung trägt somit die ursprüngliche Bedeutung in sich, quasi als Kongruenz. Der Benutzer projiziert sein Verständnis auf das Gegenüber.

"ELIZA effect /'li:'z* *-fekt'/ n. (AI community) [AI = Artificial Intelligence] The tendency of humans to attach associations to terms from prior experience. For example, there is nothing magic about the symbol + that makes it well-suited to indicate addition; it's just that people associate it with addition. Using + or 'plus' to mean addition in a computer language is taking advantage of the ELIZA effect. (...) All this was due to people's tendency to attach to words meanings which the computer never put there." (Raymond #eliza effect.)

Der Benutzer von ELIZA nimmt im Rahmen von allgemeingültigen Phrasen die Wiederholungen seiner Worte als Ausdruck von wahrscheinlicher geistiger Präsenz eines Gegenübers wahr, der Anteil am Gesprächsgegenstand nimmt. Dieser Eindruck wird untermauert durch einen außersprachlichen Umstand, der den zweiten Bereich in dieser Untersuchung der Wirkungsweise darstellt: die augenblickliche Erscheinung von schriftlicher Reaktion. ELIZA reagiert mit ihren sprachlichen Mustern *unmittelbar* auf die schriftlichen Äußerungen des Benutzers. Wie McCorduck zitiert, bestimmt Vincent Giuliano vom Forschungsteam der Bell Labs die Unmittelbarkeit der Erscheinung von schriftlicher Reaktion als das grundlegende Element der Wirkungsweise von ELIZA:

"Die Schrift kann einen oberflächlichen Leser zu der Annahme führen, daß beachtliche Fortschritte erzielt werden. Ich neige statt dessen zu der Feststellung, daß hauptsächlich Bewegung zu erkennen ist, mit geringen Anzeichen für wirklichen Fortschritt." (zitiert nach: McCorduck S. 236.)

Hier werden zwei Bewegungen deutlich: die der erscheinenden Schrift und die der Bedeutungsgenerierung. Neben der fortlaufenden Reihung von Jetzt-Punkten während der Erscheinung tritt an dieser Stelle die kreative und konstruierende Komponente der Situation in den Vordergrund. Wie Weizenbaum bemerkte, fordert die Beibehaltung der "Grenze des Verstehens" zu einer Bedeutungsgenerierung durch den Betrachter. Die Projizierung von Bedeutung stellt die Eigendynamik der sprachlichen Spuren heraus, vorläufig und vage einen Gegenstand zu repräsentieren. Die Isolation des Betrachters wird durch diese Umstände aufgebrochen zugunsten einer "Gesprächssituation", die an die Konfrontation mit dem gespensterhaften "Schatten" erinnert. Die Konstruktion des spukenden Gegenübers wird hier deutlich.

Der ELIZA-Effekt klärt den Umstand bei Unix-Talk, warum der Akt des Formulierens und das Denken in seiner Wichtigkeit hinter den Augenblick der Erscheinung tritt. Nicht die Bedeutung der Zeichen, d.h. das Ausloten von Verständnis des Gegenübers ist Kennzeichen für die Kommunikationssituation, sondern das kreative Konstruieren von Bedeutung. Hier ist weniger die Wahrscheinlichkeit eines Gegenübers ausschlaggebend als die Projizierung von Bedeutung und Bildung des Gegenübers und der eigenen "Identität". Diese Konstruktion öffnet die räumlich distanzierte Gesprächssituation aus ihrer Isolation und erweitert sie um eine fiktive, gespensterhafte Ebene. Die Gesprächspartner bewegen sich folglich in einem Raum zwischen wahrscheinlicher Präsenz und gespensterhafter Konstruktion. Hier ist die Wahrscheinlichkeit eines Gegenübers gleichermaßen bedeutsam wie das kreative Moment den Anderen und die eigene Identität zu konstruieren. Da nicht die gemeinsame Verständnisebene der Gesprächspartner im Vordergrund steht, macht die Unverbindlichkeit der Zeichen, die Konstruktion von Bedeutung und die Fiktion des Anderen und des Selbst den eigentlichen Reiz während des schriftlichen Dialogs unter Unix-Talk aus. Aus diesem Grund hält fortlaufendes Formulieren und Erscheinen diese "phantastische" Situation aufrecht. Der Druck zum schnellen Wechsel von schriftlicher Aktion und Reaktion verdeutlicht den "Zwang" zur Kreativität, die eigene und fremde "Identität" zu entwerfen.

4.3 Zusammenfassung des untersuchten Erscheinungsmoments

Die Untersuchung des Erscheinungsmoments der Schrift unter Unix-Talk stellte die Wirkungsweise des apparativen Erscheinens und des Bedeutungsprozesses heraus. Die Konsequenzen der Zeitigkeit des Augenblicks konnten anhand Heideggers Überlegungen zum (vulgären) Jetzt und anhand Kierkegaards Gedanken über die einnehmende Plötzlichkeit zu dem Punkt geführt werden, daß der Augenblick des Erscheinens das Bewusstsein vereinnahmt und die Ursache des Zeichens, die Präsenz des Gegenübers als wahrscheinlich wirklich verortet. Der Moment der Erscheinung tritt in seiner Bedeutung vor die Referentialität des Zeichens. Die Kopplung der zeitlichen Linearität mit der Reihung von Jetzt-Punkten beschreibt das Gegenüber in seiner wahrscheinlichen Präsenz. Diese Potentialität des apparativen Erscheinens unter Unix-Talk konnte anhand der Beispiele E.A. Poes und des Sprachgenerators ELIZA belegt werden. Der Schatten und der "Therapeut" werden aufgrund ihrer augenblicklichen Erscheinung als präsenze Wesen angenommen. Das gleiche kann für das Gegenüber im schriftlichen Dialog unter Unix-Talk gelten.

Unabhängig vom Zeitaspekt macht G. Deleuzes Gedanken des sinnhaften Ereignisses einen weiteren Aspekt für Unix-Talk deutlich. Indem er zwischen singulärem, sinnhaftem Ereignis und seriell struktureller Bedeutung trennt, vermag Deleuzes Überlegung einen offiziellen Charakter während des schriftlichen Dialogs auszumachen. Aufgrund der Differenz von Sinn und Bedeutung wurde das Ereignis als "leeres Feld" des Sinns ohne Bedeutung beschrieben. Hier reihten sich die Begriffe Man und "es" ein, um den gleichermaßen allgemeinen und privaten Charakter des sich ereignenden Erscheinens herauszuheben. Die offizielle Wesensart der Erscheinung ist folglich die Ausdrucksweise des Sinns. Diese Form von "Amtlichkeit" konnte unter Unix-Talk, ELIZA aber auch bei den Installationen Jenny Holzers festgestellt werden. Zum einen, weil die beschriebene "Amtlichkeit" die mögliche Relevanz für Gesellschaft und Individuum beinhaltet, und zum anderen, weil das "leere Feld" des Sinn die Partizipation des Betrachters einfordert. Man und "es" sind Grundlage zur Bedeutungsgenerierung, sie drücken keine Bedeutung aus, wie angesichts J. Holzers Ausstellung "Lustmord" bemerkt wurde. Die "Unsinnlichkeit" der apparativen Erscheinung hebt den Mangel an Bedeutung hervor. Das Fehlen von "Sinnlichkeit" entspricht demnach der Anwesenheit von Sinn, nicht von Bedeutung. Die Möglichkeit zur allgemeinen und privaten Relevanz läßt

die Partizipation des Leser in den Vordergrund treten, das sich ereignende Erscheinen hinsichtlich einer für ihn persönlichen Bedeutung zu generieren. So zu sehen an dem universellen und konstruierten Inhaltscode der Schreibweisen, die als Spur nicht kraft ihrer Referentialität, sondern durch den Betrachter Bedeutung erlangen.

Diese unumgängliche Teilnahme des Betrachters wird durch Heideggers Bestimmung des Nach-des-Jetzt konkretisiert. Dieses hebt die Wirkungsweise des Jetzt auf, nämlich weiterhin die Präsenz eines Gegenübes wahrscheinlich zu machen. Kierkegaards idealistischer Zustand, den Gegenstand der Betrachtung frei wählen zu können, setzt hier ein. Die Frage nach der Bedeutung des Zeichens tritt in den Vordergrund, während die Wirkungsweise des Jetzt zurückweicht. Der Zweifel an der vagen, vorläufigen und, angesichts der Inhaltlichkeit, zweitrangigen Bedeutung des Zeichens legt das Konstrukt eines Gegenüber frei. Einzig die Wiederaufnahme der Erscheinung, die Wirkungsweise des Jetzt, kann über diesen Punkt hinüberhelfen. Dies ist der Grund für den schnellen, fortlaufenden Wechsel von schriftlicher Aktion und Reaktion unter Unix-Talk. Angesichts der Konstruktion und Gespensterhaftigkeit des Gegenübers stellen die fortlaufenden Reaktionen letztlich die Frage dar "Wer bist Du?". Weil diese Frage mit den gegebenen Ausdrucksmitteln innerhalb des schriftlichen Dialogs nicht zu beantworten ist, wird aus der Hoffnung zur Klärung des Gegenübers ein Zwang zum fortlaufenden Schriftwechsel.

Die Partizipation des Lesers, Bedeutung zu generieren, konnte anhand Derridas Begriff der Spur in ihrer Prozesshaftigkeit beschrieben werden. Der Begriff Spur, der als vorläufiges und nachgeordnetes Korrelat zum ursprünglichen Gegenstand steht, betont nicht die Repräsentation, sondern die Produktion von Bedeutung. Die Schrift ist als Zeichen "nur" Spur einer abwesenden Präsenz. Insofern wird sie als eine Verbindung zwischen räumlich und zeitlicher Distanz und dem Jetzt gedacht. Tatsächlich stellt der Begriff Spur die ursprüngliche Präsenz in Zweifel und fragt nach dem Eigenanteil des Leser an der Lektüre. Dieser Gedanke wurde bei der Untersuchung des Sprachgenerators ELIZA wiederaufgegriffen. Der ELIZA-Effekt bestimmt Verstehen, d.h. das Stiften von Bedeutung, als Projektion des Lesers. Hier stellen Gesprächsphrasen und sprachliche Wiederholungen das Material für den assoziativen Eindruck einer wahrscheinlichen, geistigen Teilnahme eines Gegenübers. Dieser Punkt kann für Unix-Talk ebenfalls gelten, da die Fachsprache

auf Sprachmuster zurückgreift und sie als reduzierten Schriftcode wiedergibt. Die kodifizierte Inhaltlichkeit der Schreibweisen läßt über die reduzierten Ausdrucksmittel nicht nur Assoziationen zu und sondern zwingt den Betrachter zur Bedeutungstiftung. Die assoziative Wahrnehmung des Gegenübers ist insofern unumgänglich, als die Antworten ohne Verzögerung erfolgen. Kierkegaards Bestimmung von Kommunikation als freiheitlicher Zustand, den Gegenstand der Betrachtung auswählen zu können, kann hier nicht gelten. Die Geschwindigkeit des nähernden Buchstabens zwingt die Aufmerksamkeit des Lesers aufgrund der Plötzlichkeit zur Wahrnehmung. Das kritische, frei fokussierende Wahrnehmen wird durch die zeitliche Linearität des Erscheinens unterdrückt. Der Eindruck von wahrscheinlicher geistiger und physischer Präsenz ist hier folglich ein wahrnehmungspsychologischer Effekt. Dieser wird, wie beschrieben, erst durch das Vor und Nach des Jetzt gebrochen, indem sie auf eine metaphysische Ebene außerhalb des augenblicklich Wahrscheinlichen verweisen. Das Jetzt der Erscheinung stellt folglich ein Druckmoment dar, das wahrscheinliche Gegenüber zu verifizieren, den Fluss an projizierter Bedeutung und das reizvolle kreative Konstruieren des Anderen und des Selbst nicht unterbrechen zu lassen. Das Jetzt der schriftlichen Erscheinung macht aus der synchronen Korrespondenz einen illusionistischen Dialog zwischen fiktiven, spukenden Teilnehmern.

5. Schlussbetrachtung

In der abschließenden Betrachtung werden die diskursiven Eckpunkte der Untersuchung über das Phänomen der Schrift unter Unix-Talk herangezogen, um einen vielschichtigen Eindruck des Untersuchungsgegenstandes herzuleiten. Im weiteren werden diese unterschiedlichen Wirkungsfaktoren nochmals verstärkt in Verbindung gebracht, um die Wirkung und Konsequenzen des Phänomens der Schrift unter Unix-Talk ermessen zu können.

Das Phänomen der Schrift unter Unix-Talk stellt den Charakter der Schrift, d.h. Spur zu sein, klar heraus. Wie anhand der Analyse des Schriftbildes deutlich wurde, stellen die graphisch verkürzten Schreibweisen die Spuren einer "authentischen" Präsenz eines Gegenübers dar. Sie repräsentieren vage und, angesichts ihrer kodifizierten Inhaltlichkeit, zweitrangig das Gegenüber in der Kommunikationssituation unter Unix-Talk. Dieser nachgeordnete und vorläufige Charakter der Spur läßt die Frage nach dem ursprünglichen Gegenstand, d.h. der "Authentizität" des Gegenübers, aufkommen. Die unterbrochene Referentialität der Spur deckt die Partizipation des Betrachters an der Bedeutungsgenerierung der Schrift auf. Die Bedeutung der Spur entsteht folglich nicht aufgrund von Repräsentation, sondern von Produktion. Dieser Umstand wurde anhand des Sprachgenerators ELIZA besonders deutlich. Hier projizierte der Betrachter das eigene Verständnis von Bedeutung auf die Oberfläche von Gesprächsmustern. Analog hierzu dient der Schriftcode unter Talk als Assoziationsgrundlage, um den Eindruck eines geistig präsenten Gegenübers entwickeln zu können. Aus diesem Grund wird Schrift unter Unix-Talk folglich zu einem Signal, das in seiner Kürze und Reduktion an die stimulierenden Hinweise im öffentlichen Raum erinnert. Jenny Holzers Botschaften bekamen aufgrund dieser "unsinnlichen" Signalwirkung im Stadtbild einen offiziellen Charakter. Das Zeichen unter Unix-Talk signalisiert neben der möglichen Präsenz des Gegenübers auch dessen "Wesen", wie anhand der schriftgraphischen Simulation der akustischen Stimme deutlich wurde. Hier wurde schematisch die individuelle Ausdrucksbreite der Stimme verallgemeinert, dezimiert und verschriftlicht, um sie für Unix-Talk vermittelbar zu machen. Die Schrift unter Unix-Talk wird aus diesem Grund nicht nur wegen ihres Erscheinungsmomentes zum Signal, sondern auch aufgrund der Reduzierung der Inhaltlichkeit zu einem kom-

primierten Sprachcode. Dieser legt als Fachsprache seine Inhaltlichkeit und Bedeutung einzig über die Partizipation des eingeweihten, interpretierenden, d.h. projizierenden Betrachters frei.

Der schnelle Wechsel von schriftlicher Aktion und Reaktion zwingt folglich zu einer Reduzierung und Komprimierung der Inhaltlichkeit zu einem Schriftcode. Die Suche nach geeigneten Ausdrucksmitteln seitens des Autors und deren Deutung durch den Leser stellen den kreativen und konstruktiven Aspekt der Kommunikation unter Unix-Talk in den Vordergrund. Da nicht die Referentialität der Zeichen, sondern die apparative Erscheinung den Eindruck von Unmittelbarkeit und "Authentizität" des Gegenübers vermittelt, stellt die Beschleunigung des Schriftverkehrs den Versuch dar, nicht über die Inhaltlichkeit der Zeichen, sondern über deren Erscheinung das Bild von sich und dem Anderen zu konkretisieren. Hier schließt sich ein Kreis, der die Talk-Benutzer von der Möglichkeit ausschließt eine emotional und gedanklich verständliche Kommunikation zu führen. Als Charakteristikum von Unix-Talk verbleibt der konstruktive Aspekt, das Bild von sich und dem Anderen durch schriftliche Ausdrucksmittel zu entwerfen.

Die Unterscheidung zwischen Bedeutung und Sinn legte den offiziellen Charakter der Schrift unter Unix-Talk frei. Der Mangel an "Sinnlichkeit" des apparativen Erscheinens beinhaltet einen Mangel an Bedeutung und im Gegenzug das Vorhandensein von Sinn, wie es sich im Man und "es" zeigt. Das sinnhafte Ereignis der Erscheinung von Schrift setzt die gleichermaßen gesellschaftliche und private Relevanz in ein "leeres Feld", um strukturelle Einordnung, d.h. Bedeutungsgenerierung, zu ermöglichen. Hinsichtlich der Bedeutung wurde bereits kritisch vermerkt, daß die Grenzen des Verständnisses im schriftlichen Dialog unter Unix-Talk nicht ausgelotet werden. Wie der ELIZA-Effekt belegt, ist Bedeutung hier in die verkürzten und kodifizierten Zeichen durch den Betrachter hineinprojiziert. Die Zeichen klären ihre Inhaltlichkeit nicht durch Referenzen, sondern verbleiben als vage, vorläufige Spuren, die Assoziationen an Bedeutung zulassen. Die Ebene des Sinns unter Unix-Talk könnte ebenfalls kritisiert werden und zwar hinsichtlich ihrer Ausdrucksfähigkeit. Wenn Sinn auf der Ebene des Ausdrucks, nicht des Inhalts zu finden ist, dann läßt sich sagen, daß der Sinn, wie die Bedeutung, unter Unix-Talk Grenzen hat: Er ist kein existentieller Sinn und umfaßt nicht Krankheit, Tod, Scheitern, Dissens und Krieg. Der Sinn des Ereignisses findet unter Unix-Talk aus-

nahmslos in der Erscheinung von Schrift seinen Ausdruck. Die Konsequenzen dieses Sinns liegen folglich einzig in der Charakterisierung der Situation als offiziell, d.h. der Sinn etabliert eine gleichermaßen allgemeine und private Ebene unter Unix-Talk. Diese Grenzen von Sinn und Bedeutung lassen dem Betrachter einen Rest zur Wahrnehmung, der innerhalb des schriftlichen Dialogs nicht entschlüsselt werden kann. Die kryptische Grenze von Sinn und Bedeutung macht den Fluss des schnellen Wechsels schriftlicher Aktion und Reaktion nötig, in der unerfüllbaren Hoffnung, nicht der vage Schriftcode, sondern die Erscheinung selbst könnte die Linie überschreiten und Sinn sowie Bedeutung ausloten. Dieser Umstand mag frustrierend empfunden werden, wenn Unix-Talk ausschließlich an den Ausdrucksmitteln und der Übertragungsfähigkeit gemessen würde. Im Vergleich mit einem Auge-in-Auge-Gespräch muß Unix-Talk zurückstehen, weil Sinn und Bedeutung hier eingeschränkt sind.

Wie bei der Untersuchung erwähnt wurde, weisen Schriftcode und dessen Rezeption einen starken Anteil an Konstruktion auf. Während der Verfasser seine sprachliche "Identität" mit den Ausdrucksmitteln bewußt gestalten kann, verbleibt der Betrachter nicht affektiv betroffen, sondern kreativ im Zustand des Deutens der Spuren. Unabhängig von der Wahrscheinlichkeit des Gegenübers wird hier der Aspekt des Fiktiven deutlich. Das Befinden des Verfassers kann der schriftlich kodierten Verfassung entsprechen oder auch widersprechen. In beiden Fällen bleibt jedoch der Charakter der Konstruktion erhalten, da die Ausdrucksmittel eine Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion nicht leisten können. Der Betrachter muß in jedem Fall den Sprachcode rekodieren zu einem Bild des Gegenübers, das als geisterhaftes Wesen zwischen Wirklichkeit und Konstruktion existiert. In der räumlichen Distanz zwischen den Teilnehmern von Unix-Talk entsteht aufgrund des "leeren Felds" eine Art "phantastischer" Raum, der gleichermaßen fiktiv wie real ist. Diese Ambivalenz provoziert eine Spannung, die zum fortlaufenden Schreibfluss zwingt. Denn den Reiz der Situation macht die Konstruktion des Selbst und des Anderen aus. Da die Kommunikation über Unix-Talk nur schwerlich die Emotionalität oder Gedanken der Teilnehmer zu klären vermag, tritt das Kreationsmoment in den Vordergrund. Hier finden die Benutzer von Unix-Talk zu der Möglichkeit einer Imagination, die das tatsächliche Alter und Geschlecht sowie Bildung und Besitz in der schriftlich konstruierten Gestalt unberücksichtigt läßt.

Die Wirkungsweise der unmittelbaren Erscheinung von Schrift ließ sich konkretisieren anhand von Heideggers Gedanken zum Jetzt und anhand von Kierkegaards Überlegung zur Vereinnahmung durch Plötzliches. Das augenblicklich Erscheinende zieht die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich, um die Gegenwart und das kritische und freiheitliche Bewusstsein zu vereinnahmen. Im Moment des Ausdrucks steht die Bedeutung des Zeichens still. Der Eigenwert des Erscheinens liegt folglich außerhalb des Zeichens. Das Jetzt der Erscheinung verortet das Zeichen als Spur eines wahrscheinlich wirklichen Gegenübers und ersetzt die Gegenwart des Betrachters durch den Augenblick der Erscheinung. An die Stelle des gegenwärtigen Zustands des Betrachters tritt die "Gegenwart" der Erscheinung. Dieser Umstand unterstreicht die Qualität von Unix-Talk, nämlich Imagination zu produzieren, weil die unmittelbare Erscheinung der Schrift die "Gegenwart" des Betrachters zu ersetzen vermag.

Dieser Gedanke läßt sich auch in dem Aufsatz "Lichtzeit"⁴³ des Soziologen Paul Virilio wiederfinden. Der Autor sieht in der synchronen "Telekommunikation" eine Verfälschung der Wahrnehmung von "Gegenwart" gegeben. Auf dem Hintergrund einer Utopie von langsamer, d.h. wahrhaftiger Kommunikation, die an Kierkegaards idealistischen Begriff der Kommunikation erinnert, kritisiert Paul Virilio die technisch beschleunigte Unmittelbarkeit, da sie die "Gegenwart" des Betrachters substituiert.

"Schon Paul Klee erklärte, daß man die Gegenwart töte, wenn man sie für sich allein-genommen bestimmen wolle. Und genau das tun die Telekommunikationstechniken: Sie töten die *Gegenwart*, indem sie sie von ihrem Hier und Jetzt isolieren zugunsten eines *kommunikativen Anderswo*, das nichts mehr mit unserer konkreten Gegenwart in der Welt, sondern nur noch etwas mit einer vollkommen rätselhaften diskreten und intermittierenden Telepräsenz zu tun hat." (Virilio S. 85.)

Virilio stellt die "Telepräsenz" gegen die "konkrete Gegenwart", indem er die Intensitäten von realer und technischer "Wirklichkeit" vergleicht. Die Auslöschung der "realen Präsenz" ist im Gegensatz zu Unix-Talk hier total. Die Erscheinung findet in der audiovisuellen Telekommunikation keinen Abbruch, wie es für Talk anhand des Nach-des-Jetzt festgestellt wurde. Hier unterbrachen Denk- und Lektürepausen den Fluss der Erscheinung, setzten die unmittelbare Wirkungsweise des Jetzt außer Kraft und fokussierten die Aufmerksamkeit auf die Inhaltlichkeit der Zeichen. Neben diesem immanenten Distanzmoment, das die Mängel von Unix-Talk als

⁴³ Virilio, Paul: "Lichtzeit", in: *Ereignislandschaft*. Übers.v. B. Wilczek. Hrsg.v. M. Krüger. Wien: Hanser, 1998. S. 83-92. [Künftig: Virilio]

Medium verdeutlicht, findet auch der konstruktive Aspekt, wie er bei Unix-Talk festzustellen war, bei Virilio keine Erwähnung:

"Die Isolierung der 'Gegenwart' besteht in erster Linie darin, den 'Patienten' zu isolieren, ihn endgültig zu isolieren von der aktiven Welt der sinnlichen Erfahrung des Raums zugunsten eines einfachen BILDEMPFANGS, anders ausgedrückt, zugunsten einer Rückkehr zur Bewegungslosigkeit des individuellen Körpers, zum interaktiven Nahkampf." (Virilio S. 92.)

Virilio prophezeit die Isolierung und Passivität des Betrachters, weil er Massenmedien als Grundlage seines Vergleichs nimmt. Unix-Talk als schriftliches Kommunikationsmedium im Internet läßt nicht nur die Konstruktion des schriftlichen Selbst und des Gegenübers zu, sondern fordert sie geradezu heraus. Im Gegensatz zum Massenmedium ist unter Unix-Talk eine Autorschaft möglich, die Imagination zuläßt und Partizipation nötig macht. Ob diese Optionen auch bei audiovisueller Telekommunikation gegeben sein werden, ist zu bezweifeln. Die reduzierten Ausdrucksmittel der Schrift würden hier um optische und akustische Parameter ergänzt, welche die Möglichkeit zur Konstruktion und Partizipation einschränken könnten. Der Sprachcode und die Beschleunigung unter Unix-Talk stellen somit einen Reiz dar. Erst im Vergleich mit einem Auge-in-Auge-Gespräch werden sie zu einem benachteiligten Mangel.

Paul Virilios unausgesprochenes Axiom, die Langsamkeit als idealisierten Ausgangspunkt für uneingeschränkte Wahrnehmung anzusehen, kann sowohl unter Unix-Talk als auch bei Massenmedien und zukünftigen multimedialen Telekommunikationsmedien gelten. Wie anhand des Phänomens der Schrift unter Unix-Talk festgestellt wurde, haben sich die schriftlichen Ausdrucksmittel beschleunigt, sie sind dadurch aber weniger "treffend" geworden. Eine Reduzierung der Geschwindigkeit könnte folglich den "Wahrheitsgehalt" der Zeichen für die lückenlose Betrachtung fruchtbar machen. Hier liegt der Gedanke zugrunde, daß sich die Geschwindigkeit und die Wahrnehmung proportional zueinander verhalten. Virilio beschreibt diese Relation folgendermaßen:

"Wenn Geschwindigkeit tatsächlich kein Phänomen im eigentlichen Sinne ist, sondern die Beziehung zwischen den Phänomenen, d.h. die Relativität, dann dient die Geschwindigkeit demnach dem Sehen und Verstehen, und nicht der einfachen Fortbewegung." (Virilio S. 88.)

Ob dieser freiheitliche Zustand der Ruhe und das Ideal von Betrachtung und Erkenntnis jemals erfüllt wurde, soll dahingestellt bleiben. Die Frage ist, ob es in Zukunft ein Kommunikationsmedium geben wird, welches die Selbstbestimmung von Rezeptions- und Ausdruckstempo zuläßt, ohne ihre Geschwindigkeit durch technische Bedingungen des Mediums zu verändern.

6. Anhang

6.1 Abbildung - Ideogramme⁴⁴

Ideogramm	Bedeutung	Kommentar
:-)	Freude	Benutzer ist froh (Smiley-Grundmodell).
;-)	Zwinkern	
:-(Schlechte Laune	
:-(Weinen	Aus Trauer weinen.
:'-)	Weinen	Vor lauter Glück weinen.
:-))	Große Freude	Je mehr geschlossene Klammern um so größer ist das Glück.
:-((Große Trauer	Je mehr geschlossene Klammern um so größer ist die Trauer.
:-o	Überraschung	
=-:O	Erschrocken	Haare stehen "zu Berge".
:-O	Gähnen	(Je nach Kontext variiert die Bedeutung; vgl. Haase et.al. S. 83.)
:-O	Schock	(Je nach Kontext variiert die Bedeutung; vgl. Abel S. 96.)
:-@	Fluchend	
:-D	Lachen	
:-p	Ekel	Mit ausgestreckter Zunge.
(-.-)	Schlafend	Ein nicht um 90 Grad gedrehter Smiley.
%-(Verwirrt	
:-]	Hämisch grinsend	
:->	Teuflisch grinsend	
:-[Beleidigt	
:-t	Bitteres Lächeln	
:-e	Enttäuschung	
:-<	Sarkastisch	
(:-(Stirn runzelnd	

⁴⁴ Vgl. im folgenden die Abbildungen in: Filinski, Peter: *Chatten in der Cyberworld*. Bonn u.a.: Thomson, 1998. S. 39-42. Sowie: Abel. Sowie: Lamb, Linda / Peek, Jerry: *Was Sie schon immer wissen wollten. Alles über E-Mail*. Übers. von M. Wobst. Bonn u.a.: Thomson, 1995. S. 105-108. Und: Kreisel S. 48-55. Richmond: Jargonfile

(:-\$	Krank	
:-	Gleichgültig	
(:-&	Böse	
%*-{	Betrunken	
:*)	Betrunken	
%:-/	Verkatert	
Personen		
d:-)	Baseballspieler	
:-j	Pfeifenraucher	
:-Q	Raucher	
::-)	Brillenträger	
[::-)	Mit Walkman	
@:-)	Mit Turban	
(:-:-)	Siam. Zwillinge	
*<:-)	Weihnachtsmann	
+(-:-)	Der Papst	
B-)	Batman	
/:-)	Soldat	(Mit Barett)
=):-)	Uncle Sam	
o-)	Zyklop	
Geste		
[[Name]]	Umarmung	Je mehr Klammern, um so herzlicher die Umarmung von "Name"
:-x	Diskretion	Benutzer gibt keine Geheimnisse preis.
:-x	Kuss	(Je nach Kontext variiert die Bedeutung)
...---...	SOS	
Gegenstand		
Y	Sektglas	

[_]D	Tasse	
(-o-)	TIE-Fighter	Raumschiff aus den "Star Wars"-Filmen (George Lucas).
<3	Herz	Um 90 Grad nach links gedreht.
%%))-----	Blume	
@----->--->--	Rose	
Tier		
8)	Frosch	
3:-0	Kuh	
.V	Ente	
:=I	Pavian	
<:))><	Fisch	
<+))><	Toter Fisch	
)	Grinskatze	Grinsen ohne Katze ⁴⁵
8:]	Gorilla	
=====:}	Schlange	
Ê¿ê	Nasenbär	Nicht um 90 Grad gedreht ⁴⁶
:<=	Walroß	

6.2 Abbildung - Schreibweisen

Schreibweisen		
LAUT	Brüllen / Singen	Fortlaufende Großbuchstaben gelten als lautes Brüllen ⁴⁷ oder als Singen ⁴⁸ .
=no way= \no way/	Betont	Nachdruck, Hervorhebung
underline	Unterstrichen	Äquivalent für unterstrichenen Text
/Name/	Kursiv	Äquivalent für kursiven Text

⁴⁵ Vgl. Carroll, Lewis: *The Annotated Alice. Alice's adventures in Wonderland. Through the looking glass*. London: Penguin, 1965. S. 91.

⁴⁶ Die benötigten Zeichen erhält man über <Alt> + <168> = ¿ und <Alt> + <136> = Ê, wobei die Zahlen auf dem Zahlenblock rechts der Tastatur einzugeben sind.

⁴⁷ Vgl. Lamb, Linda / Peek, Jerry: *Using Email Effectively*. Sebastopol: O'Reilly, 1995. S. 29.

⁴⁸ Vgl. Hentschel, Elke: *Communication on IRC*. [erhältlich über: <http://viadrina.euv-frankfurt-o.de/~wjournal/irc.htm>]

S L O W	Laut & langsam	
s l o w	Leise & langsam	
wE'Ve gOt TO gEt OrGaNizEd		Studlytext Gespreiztes Sprechen (ohne Sinn, modischer Aspekt wichtig) ⁴⁹
emphasis like this		Betont gesamten Ausdruck
emphasis *like* *this*		Betonungen mit Pausen zwischen den einzelnen Wörtern
bang	Comiclaute	Lautmalerischer Ausdruck wird in *...* gesetzt
<...> *...*	Zitat	Zitate fremder oder eigener Aussagen / Gefühle werden in <...> oder *...* gesetzt (Die Reply-Option von E-Mail-Programmen setzt automatisch <...> zu Beginn jeder Zeile des zitierten Schreibens)
<handheb>	Wortmeldung	
<werdrot>	Scham	Comicsprache
Be nice to this ass^H^H^Hgentleman		^H repräsentiert das vergebliche Drücken der Delete-Taste. Hier wir ein "Versprecher", d.h. das Löschen vorgetäuscht.

6.3 Akronyme & Abkürzungen

Akronyme & Abkürzungen		
!	No	Ersetzt No / Not: !clue bedeutet also no-clue - keinen Schimmer haben
~	About	Ca. / ungefähr
<g>	"Grin"	Grinsen
<mg>	"Mega-Grin"	Breites Grinsen
<umg>	"Ultra-Mega-Grin"	Beinahe Lachen
<eg>	"Evil-Grin"	Hämisches Grinsen
<mom>		"Einen Moment bitte!"
afaik		As Far As I Know - Soweit ich weiß...
afk	Verabschiedung	Away From Keyboard - Bin kurz weg von der Tastatur
bak	Begrüßung	Back At Keyboard - Zurück an der Tastatur
B4n bfn	Verabschiedung	Bye for now - Tschüß fürs erste
brb	Verabschiedung	Be Right Back - Bin gleich wieder an der Tastatur
btw		By The Way - Übrigens...

⁴⁹ Vgl. Kreisel/Tabbert S. 50.

cu	Verabschiedung	See You - Bis später
cu2	Verabschiedung	See You Too - Ja, wir sehen uns
cul8r	Verabschiedung	See You Later - Bis später
eod		End Of Diskussion - Keine Diskussion mehr!
faq		Frequently Asked Question - Häufig gestellte Fragen
f2f		Face-to-face - unter vier Augen (offline)
imho		In My Humble Opinion - Meiner (bescheidenen) Meinung nach...
lol		Loughing Out Loud - lacht laut auf
oic		Oh, I See - Ich verstehe
re / rehi	Begrüßung	"Hello again"
rl	Real life	Bezeichnet Realität außerhalb des Virtuellen (z.B. rl paderborn = Stadt Paderborn vs. paderborn = IRC-Kanal namens #paderborn)
rotfl		Rolling On The Floor Loughing - Krümmt sich vor lachen
rotflbtcastc		Rolling On The Floor Loughing Byting The Carpet And Scaring The Cat - Krampf i.d. Lachmuskeln
rtm		Read The Manual - Lesen Sie im Handbuch nach
tanstaaf1		There Ain't No Such Thing As A Free Lunch - Es wird einem nichts geschenkt.
tia		Thanks In Advance - Danke im voraus
wb	Begrüßung	Welcome back - Willkommen zurück (vgl. rehi)
x!		Typisch Frau! (x-Chromosom)
y!		Typisch Mann! (y-Chromosom)
yaba		Yet Another Bloody Acronym - Schon wieder ein verdammtes Akronym

6.4 "Karawane" (Hugo Ball, 1917)

KARAWANE**jolifanto bambla ô falli bambla***grossiga m'pfa habla horem***égiga goramen****higo bloiko russula huju****hollaka hollala***anlogo bung***blago bung****blago bung****bosso fataka****ü üü ü****schampa wulla wussa ólobo***hej tatta gôrem***eschige zunbada****wulubu ssubudu uluw ssubudu****tumba ba- umf***kusagauma***ba - umf****(1917)
Hugo Ball**

6.5 Photos aus "Truisms" / „Lustmord“ (Jenny Holzer)

Holzer, Jenny: "Truisms". Elektronische Spectacolor-Anzeige, 6x12 Meter. Installation, Times Square, New York, 1982. Organisiert vom Public Art Fund, Inc. New York. *Katalog*. Hrsg.v. Diane Waldman. Stuttgart: Cantz, 1997. S. 48.

Holzer, Jenny: "Lustmord" Installation. *Ausstellungskatalog*. Kunstmuseum des Kantons Thurgau, 22.9.1996 - 27.4.1997. Ostfildern: Cantz, 1996. S. 58.

6.6 Literaturverzeichnis

- Abel, Jürgen: *Cyberslang. Die Sprache des Internet von A bis Z*. München: Beck, 1999.
- Ball, Hugo: "Karawane", in: *Arp, Hans / Huelsenbeck, Richard / Tzara, Tristan. Die Dada-Gedichte der Gründer*. Hrsg.v. P. Schifferli. Zürich: Die Arche, 1957. S. 43.
- Bellinger, Gerhard J.: *Lexikon der Mythologie*. München: Droemer Knauer, 1989.
- Benutzeranleitung von Unix zum Stichwort "ascii". telnet: 129.13.197.183/ Eingabe: [login:] "man ascii" [Stand 5.10.1999]
- Benutzeranleitung von Unix zum Stichwort "irc". telnet: 129.13.197.183/ Eingabe: [login:] "man irc" [Stand 5.10.1999]
- Benutzeranleitung von Unix zum Stichwort "talk". telnet: 129.13.197.183/ Eingabe: [login:] "man talk" o.S. [Stand 5.10.1999]
- Benutzeranleitung von Unix zum Stichwort "who am i". telnet: 129.13.197.183/ Eingabe: [login:] "man who am i" [Stand 5.10.1999]
- Bolter, Jay David: *Writing Space. The Computer, Hypertext and the History of Writing*. Hillsdale, USA: Lawrence Erlbaum, 1991.
- Bonaparte, Marie: *Edgar Poe. Eine psychoanalytische Studie. Mit einem Vorwort von Sigmund Freud und einem Nachwort von Oskar Sahlberg*. Teil III und IV. FfM: Suhrkamp, 1981.
- Brecht, Werner: *Einführung in Unix. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für Studium und Praxis*. Braunschweig / Wiesbaden: Vieweg, 1993.
- Carroll, Lewis: *The Annotated Alice. Alice's adventures in Wonderland. Through the looking glas*. London: Penguin, 1965.
- Drosdowski, Günther u.a. (Hg.): *Rechtschreibung der deutschen Sprache*. Duden Bd. 1. Mannheim u.a.: Dudenverlag, 1991. S. 360.
- Deleuze, Gilles: *Logik des Sinns*. Übers.v. B. Dieckmann. FfM.: Suhrkamp, 1993.
- Deleuze, Gilles: *Die Falte. Leibniz und der Barock*. Übers.v. U.J. Schneider. FfM.: Suhrkamp, 1996.
- Derrida, Jacques: *Grammatologie*. Übers.v. H.-J. Rheinberger u. H. Zischler. FfM.: Suhrkamp, 1974.
- Derrida, Jacques: "Freud und der Schauplatz der Schrift", in: *Die Schrift und die Differenz*. Übers.v. R. Gasché. FfM.: Suhrkamp, 1976. S. 302-350.
- Derrida, Jacques: *Grammatologie*. Übers.v. H.-J. Rheinberger u. H. Zischler. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1983.
- Derrida, Jacques: "Die différance", in: *Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart*. Hrsg.v. P. Engelmann. Stuttgart: Reclam, 1990. S. 76-113.
- Domesle, Andrea: *Leucht-Schrift-Kunst. Holzer, Kosuth, Merz, Nannucci, Nauman*. Berlin: Reimer, 1998.

- Glinz, Hans: "Abläufe beim Lesen und Schreiben - was ist hier wie wichtig?", in: *Sprache - Schrift - Rechtschreibung*. Hrsg. von H. Glinz / B. Schaefer / H. Zabel. Düsseldorf: Schwann, 1987. S. 9-100. (Sprache der Gegenwart; Bd. 68)
- Haase, Martin / Huber, Michael / Krumeich, Alexander / Rehm, Georg: "Internetkommunikation und Sprachwandel", in: *Sprachwandel durch Computer*. Hrsg.v. R. Weingarten. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1997. S. 51-85. [<http://www.cl-ki.uni-osnabrueck.de/cl-ki/hausarbeiten/html/irc/>]
- Heidegger, Martin: *Sein und Zeit*. Tübingen: Max Niemeyer, 1993¹⁷.
- Hentschel, Elke: *Communication on IRC*. [erhältlich über: <http://viadrina.euv-frankfurt-o.de/~wjournal/irc.htm>]
- Holzer, Jenny: "Truism". Elektronische Spectacolor-Anzeige, 6x12 Meter. Installation, Times Square, New York, 1982. Organisiert vom Public Art Fund, Inc. New York. *Katalog*. Hrsg.v. Diane Waldman. Stuttgart: Cantz, 1997. S. 48.
- Holzer, Jenny: "Lustmord" Installation. *Ausstellungskatalog*. Kunstmuseum des Kantons Thurgau, 22.9.1996 - 27.4.1997. Ostfildern: Cantz, 1996. S. 58.
- Kierkegaard, Sören: *Der Begriff der Angst*. Übers.u.Hrsg.v. Hans Rochol. Hamburg: Felix Meiner, 1984.
- Kittler, Friedrich A.: "Vom Takeoff der Operatoren", in: *Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart*. Hrsg.v. D. Kimmich, R. Renner u. B. Stiegler. Stuttgart: Reclam, 1996. S. 447-458.
- Kreisel, Uwe / Tabbert, Pamela Ann: *E-Mail Englisch*. Reinbek, Hamburg: Rowohlt, 1996.
- Lamb, Linda / Peek, Jerry: *Using Email Effectively*. Sebastopol: O'Reilly, 1995.
- Landert, Markus: "Im Kopf die eigenen Bilder", in: *Jenny Holzer. Lustmord*. Ausstellungskatalog. Kunstmuseum des Kantons Thurgau, 22.9.96 - 27.4.97. S. 55-57.
- Lange, Wolf-Dieter / Habicht, Werner (Hg.): "Parabel", in: *Der Literaturbrockhaus*. Bd. 3. Mannheim: Brockhaus, 1988. S. 44.
- Langham, Matthew: *E-Mail und News: Weltweite Kommunikation über UUCP, Internet und andere Computernetzwerke*. München 1993.
- Maier, Gunter / Wildberger, Andreas: *In acht Sekunden um die Welt. Kommunikation über das Internet*. Bonn u.a.: Addison-Wesley, 1994³.
- McCorduck, Pamela: *Denkmaschinen. Die Geschichte der künstlichen Intelligenz*. Haar bei München: Markt-u-Technik, 1987.
- Österreichische Bibelgesellschaft (Hg.): *Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers*. Wien 1977.
- Parkes, Malcom Beckwith: *Pause and effect. An introduction to the history of punctuation in the West*. Cambridge: University Press, 1992.
- Poe, Edgar Allan: "Shadow - A Parabel", in *Complete Works of Edgar Allan Poe. Prose Tales*. Hrsg.v. J.A. Harrison. Bd. 2. New York: Fred de Fau, 1902. S. 147-150.
- Regionales Rechenzentrum für Niedersachsen / Universität Hannover (Hg.): *Unix. Eine Einführung in die Benutzung*. Hannover 1996.

- Ruf, Beatrix: "Tautologische Offenbarungen. Sprachliche Mahnmale - Trojanische Pferde", in: *Jenny Holzer. Lustmord. Ausstellungskatalog. Kunstmuseum des Kantons Thurgau, 22.9.96 - 27.4.97. S. 13-34.*
- Sagan, Carl: *Unser Kosmos. Eine Reise durch das Weltall.* Übers.v. S. Summerer u. G. Kurz. München/Zürich: Droemer Knauer, 1982.
- Scholz, Christian: "Bezüge zwischen 'Lautpoesie' und 'visueller Poesie'. Vom 'optophonetischen Gedicht' zum 'Multimedia-Text' - ein historischer Abriß." In: *Text und Kritik. Sonderband: Visuelle Poesie.* Hrsg.v. H.L. Arnold. München 1997. S.116-129.
- Stapelberg, Stefan: *Unix System V.4 für Einsteiger und Fortgeschrittene. Bourne-Shell, Korn-Shell, C-Shell, TCP/IP, UUCP, E-Mail & News, X Window System.* Bonn u.a.: Addison-Wesley, 1993.
- Raymond, Eric (Hg.): *The jargon file. Version 4.1.4. Juni 1999. # unix.* [Erhältlich über: <http://www.tuxedo.org/~esr/jargon/jargon.html#unix>]; Druckfassung: Raymond, Eric (Hg.): *The New Hacker's Dictionary. The Jargon File, version 3.0.0.* Cambridge: MIT, 1993.
- Waldman, Diane: "Die Sprache der Schriftzeichen", in: *Jenny Holzer.* Hrsg.v. D. Waldman. Übers.v. J. Blasius. Ostfildern-Ruit: Cantz, 1997. S. 17-36.
- Werry, Christopher C.: "Linguistic and interactional features of Internet Relay Chat", in: *Computer-mediated-communication. Linguistic, social and cross-cultural perspectives.* Hrsg.v. S. Herring. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 1996. S. 47-63.
- Williams, Michael J.S.: *A World of Words. Language and Displacement in the Fiction of Edgar Allen Poe.* Durham / London: Duke University Press, 1988. [Künftig: Williams]
- Zimmer, Dieter E.: "ASCII oder das Sonderzeichenmassaker", in: *Die Zeit. Wochenzeitschrift.* 22/1996. [<http://www.ZEIT.de/tag/suche/zeitiminternet.html>]

6.7 Erklärung

Karlsruhe, den 6.12.1999

Hiermit erkläre ich, daß ich die vorliegende Diplomarbeit "Das Phänomen der Schrift während der synchronen Internetkommunikation mittels der Unixprogramms Talk" selbständig verfaßt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, wurden durch Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Dies gilt auch für bildliche Darstellungen und Abbildungen.